

Entwicklung und Überprüfung eines Photonenmodells für die Abstrahlung durch hochenergetische Elektronen

Diplomarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Diplom-Physiker

vorgelegt von

Heiko Burau

geboren am 12.05.1989 in Bergisch Gladbach

Institut für Kern- und Teilchenphysik
der Technischen Universität Dresden

Eingereicht am 28.11.2016

1. Gutachter: Prof. Dr. Ulrich Schramm
2. Gutachter: Prof. Dr. Thomas E. Cowan

If not explicitly stated otherwise, all materials published in this diploma thesis by Heiko Burau are licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. ¹ Permissions beyond the scope of this license may be available by contacting h.burau@hzdr.de

10.5281/zenodo.192116

¹<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Kurzdarstellung

Diese Diplomarbeit erweitert den quelloffenen Particle-in-Cell Code PIconGPU um zwei neue physikalische Module, welche Abstrahlungs- und Rückwirkungseffekte von hochrelativistischen Elektronen in starken Hintergrundfeldern in die Simulation integrieren.

Das erste Modul umfasst die Berücksichtigung der nichtlinearen Thomson- und Comptonstreuung in Synchrotron-Näherung und erlaubt es die Erzeugung von Röntgen- und Gammaphotonen sowohl in klassischen als auch in QED-Regionen zu simulieren und dabei die Strahlungsrückwirkung selbstkonsistent mit einzubeziehen. In Kollisionen von Laserpulsen mit Elektronenpaketen wird untersucht wie sich QED-Effekte auf experimentelle Spektren auswirken.

Das zweite Modul modelliert die Streuung von Elektronen an Atomkernen und umfasst dabei sowohl die Elektronenablenkung als auch die Erzeugung von Bremsstrahlungs-Photonen. In einer numerischen Fallstudie wird gezeigt, wie die Analyse der Bremsstrahlung als experimentelle Diagnostik der Elektronendynamik im überdichten Plasma genutzt werden kann.

Abstract

This diploma thesis extends the open source particle-in-cell code PIconGPU by two new physics modules which incorporate effects of radiation emission and back reaction of highly relativistic electrons in strong electromagnetic background fields into the simulation.

The first module involves the treatment of nonlinear Thomson- and Compton-scattering using the synchrotron approximation. It allows for the generation of X-ray and gamma photons in the classical regime as well as in the QED regime including self consistent radiation back reaction. Through simulations of collisions between laser pulses and electron bunches the impact of QED effects on experimental spectra is investigated.

The second module covers the scattering of electrons on atomic nuclei including electron deflection and generation of Bremsstrahlung-photons. In a numerical case study it is shown that the analysis of Bremsstrahlung can be used as experimental diagnostic for electron dynamics in overdense plasmas.

Inhaltsverzeichnis

1	Motivation	1
2	Theoretische Grundlagen	3
2.1	Modell der Punktladung im elektromagnetischen Feld	4
2.1.1	Klassische Punktteilchennäherung	4
2.1.2	Strahlungsrückwirkung in der QED	7
2.2	Elektronendynamik unter starken Feldern	10
2.2.1	Wann ist ein Feld stark?	10
2.2.2	Halbklassische Darstellung der nichtlinearen Thomsonstreuung . . .	14
2.2.3	Relativistische Testladung im starken Laserfeld	16
2.3	Abstrahlung unter starken Feldern	18
2.3.1	Nichtlineare Comptonstreuung	18
2.3.2	Streuamplitude des Fundamentalprozesses	19
2.3.3	Emissionsspektrum der Synchrotron-Näherung	20
2.3.4	Bremsstrahlung	21
3	Implementierung des numerischen Photonenmodells	25
3.1	Hochparallele Particle-in-Cell Simulation mit PIconGPU	25
3.1.1	Particle-in-Cell Schleife	27
3.1.2	Rückwirkung des Gitters bei kohärenter Abstrahlung	29
3.2	Modellierung des Photons im Phasenraum	30
3.2.1	Quanten-Monte-Carlo: Vom Hilbertraum in den Phasenraum	30
3.2.2	Monte-Carlo versus Liénard-Wiechert Potentiale	33
3.3	Programmablauf des Kernalgorithmus	34
3.3.1	Zerlegung der Wahrscheinlichkeitsdichte - Event-Generator	38
3.4	Bremsstrahlung	40
3.4.1	Elektronabbremung und Photonenemission	41
3.4.2	Elektronenablenkung durch Rutherfordstreuung	46
3.4.3	Parametereinstellungen	47

4 Tests und Anwendungen des Photonenmodells	49
4.1 Verifikation anhand von Bremsstrahlung	49
4.1.1 Rutherfordstreuung	52
4.2 Verifikation anhand von Synchrotronstrahlung	53
4.2.1 Streuung der Elektronenenergie	57
4.2.2 Spektrum der Synchrotron-Photonen	59
4.3 Elektronenpaket kollidiert mit Laserpuls	62
4.3.1 Impulsparabel	63
4.3.2 Abstrahlung	64
4.3.3 Nachweis der Strahlungsrückwirkung	68
4.3.4 Neue RR-Signaturen im Photonspektrum	72
4.4 Bremsstrahlung von heißen Elektronen im überdichten Plasma	77
5 Zusammenfassung und Ausblick	83
Abbildungsverzeichnis	85
Tabellenverzeichnis	87
Literaturverzeichnis	89

1 Motivation

Nachdem die Erfindung des Lasers zunächst nur als wissenschaftliche Randnotiz wahrgenommen wurde, hat sich Laserphysik in rasanter Geschwindigkeit zu einem führenden Anwendungsgebiet der Quantenphysik entwickelt und steht nun kurz davor ein neues Kapitel der Grundlagenforschung aufzuschlagen. So eröffnet die rasant fortgeschrittene Entwicklung ultra-intensiver Kurzzeit-Laserpulse einen neuen Zugang zum Mikrokosmos, der es ermöglicht, dynamische Prozesse auf der Femtosekunden- und Nanometerskala direkt zu beobachten und zu steuern. Bei extrem hohen Feldintensitäten ab $\approx 10^{20}$ W/cm², wie sie von geplanten Multi-Petawatt Lasersystemen und (sollen), sagen die **klassische- und die Quantenelektrodynamik (QED)** fundamental **neue, nichtlineare Effekte** in der Licht-Materie-Wechselwirkung voraus. Für hochrelativistische Elektronen werden diese noch verstärkt und können die Teilchendynamik signifikant beeinflussen oder sogar dominieren.

Auf der Erde treten starke Felder gleichwohl nicht nur in intensiven Laserpulsen in Erscheinung, sondern auch in der Umgebung schwerer Atomkerne. Streut ein hochrelativistisches Elektron am Kernfeld, so sendet es **Bremsstrahlung** aus. Typischerweise wird dabei die Teilchendynamik *nicht* wesentlich beeinflusst, was die Bremsstrahlung potentiell geeignet zur Analyse der Teilchendynamik macht.

Um aus den analytisch beschriebenen Prozessen relevante Aussagen zu deren Auswirkung in **realen, komplexen Systemen** treffen zu können, sind aufwendige numerische Simulationen notwendig. In dieser Arbeit wird dazu der Particle-in-Cell (PIC) Simulationscode *PIConGPU* um die Berücksichtigung der QED-Strahlungsrückwirkung und der konsistenten Erzeugung von Röntgen- und Gamma-Photonen sowohl in starken Hintergrundfeldern als auch in starken Kernfeldern, erweitert. Die Implementierung dieses neuen Moduls soll dabei nicht nur eine reine Erweiterung sein, sondern die Funktionen der bestehenden Komponenten von *klassischer* Strahlungsrückwirkung und *klassischer* Abstrahlung mit beinhalten und so in *einem* Modul verallgemeinern. In dieser Arbeit wird diesbezüglich die technische Implementierung im Detail diskutiert und die Verifizierung anhand einfacher physikalischer Systeme durchgeführt. Anschließend wird das Potential der neu entwickelten Algorithmen in komplexen Systemen demonstriert.

Mit den in dieser Arbeit durchgeführten Simulationen von Kollisionen zwischen Laserpulsen und Elektronenpaketen wird bestimmt, wie sich die QED-Strahlungsrückwirkung als Signatur in Elektronen- und Photonenspektren voraussichtlich darstellt. Das Ziel dabei ist es, neue Hinweise für die Planung von Experimenten zum erstmaligen Nachweis der Strahlungsrückwirkung zu liefern, welcher ein Meilenstein in der Überprüfung der QED in starken Feldern wäre. Das Verständnis dieses Effekts unter realen Bedingungen hat darüber hinaus das Potential technologisch, z.B. in der Optimierung der Elektronenpakete in Laser-Plasma-Beschleunigern, Einzug zu finden.

Als Erweiterung der Simulation von hochrelativistischen Elektronen in starken, *freien* Feldern wird in einer numerischen Fallstudie die Erzeugung von Bremsstrahlung durch die Streuung hochrelativistischer Elektronen an *Kernfeldern* in überdichten Plasmen simuliert. Die hochkomplexe Dynamik im Innern eines Festkörpers in Folge der Einwirkung eines intensiven Laserpulses findet auf unterschiedlichen Zeitskalen statt und ist ein eigenes Forschungsfeld mit vielfältigen technologischen Anwendungsmöglichkeiten, beispielsweise der Ionenbeschleunigung. In dieser Arbeit wird erforscht, in wie weit die Analyse von Bremsstrahlung Aufschluss über die auf der Femtosekundenskala stattfindende Elektronendynamik in Laser-Plasma-Beschleunigern geben kann, die essentiell für die Beschleunigung schwerer Ionen ist.

2 Theoretische Grundlagen

Nichtlineare Effekte durch **starke elektromagnetische Felder** treten sowohl in der klassischen als auch in der quantenfeldtheoretischen Beschreibung von physikalischen Systemen auf. Ihr Ursprung liegt in beiden Fällen in einer nicht mehr zu vernachlässigenden **Wechselwirkung höherer Ordnung** zwischen Materiefeld und Strahlungsfeld. In der **klassischen Elektrodynamik (ED)** geht man üblicherweise entweder von bekannten Feldern aus und berechnet daraus die Teilchentrajektorie (Lorentzkraft, Elektronenstrahlröhre, ...) oder man setzt die Trajektorie als bekannt voraus und bestimmt das entsprechende Strahlungsfeld (Biot-Savart, Dipolabstrahlung, ...). Diese entkoppelte Herangehensweise ist bei moderaten Feldstärken auch völlig in Ordnung, denn die elektromagnetische Wechselwirkung ist bekanntermaßen auf allen Skalen *schwach*. Allerdings gilt dies effektiv betrachtet nicht mehr, wenn die Feldstärken sehr groß werden, weil dann die Abstrahlung so stark wird, dass sie eine Rückwirkung, die sog. **Strahlungsrückwirkung**, auf die Teilchendynamik hat. Diese beeinflusst wiederum die Abstrahlung, welche seinerseits auf die Dynamik rückwirkt, usw...

In der **Quantenelektrodynamik (QED)** machen sich nichtlineare Effekte aufgrund hoher Feldstärken durch signifikante Beiträge von Feynmandiagrammen höherer Ordnung bemerkbar, die eine **Mehrfachabsorption und -emission** von äußeren Photonlinien beschreiben. Im Feynmandiagramm sorgt die hohe Zahl an verfügbaren, realen Photonen dafür, dass ein Vertex sehr viele Kopplungsmöglichkeiten hat, die alle kohärent aufaddiert werden müssen. Infolgedessen wird bei mehreren Vertizes, d.h. höherer Ordnung, die Wahrscheinlichkeitsamplitude des Prozesses, der ja alle mathematisch denkbaren Photonenkombinationen enthält, stark erhöht.

Obwohl sich klassische Elektrodynamik und QED in den Begriffen und Konzepten wesentlich voneinander unterscheiden, nähert sich die QED der klassischen ED an, falls die Quantisierung des Strahlungsfeldes zu vernachlässigen ist. Bemerkenswerterweise gilt dies auch im Fall starker Felder, sodass bei hohen, aber nicht allzu hohen Energien zwei völlig verschiedene Ansätze zu den gleichen nichtlinearen Resultaten führen. Somit lässt sich in diesem Bereich die deutlich einfachere klassische Beschreibung verwenden. Bei noch höheren Energien kommen dann reine QED-Effekte hinzu, wobei der Übergang stetig ist,

solange die Schwelle zur Paarerzeugung nicht überschritten wird.

Um dieses Verhalten gut abzubilden, werden in dieser Arbeit die mathematischen Darstellungen von klassischer ED und QED möglichst ähnlich aussehend gewählt, genauso wie auch später im Simulationscode. Auf diese Weise lassen sich reine QED-Phänomene besser von klassischen Effekten trennen und Simulationsnutzer können beispielsweise das QED-Modul deaktivieren und trotzdem Photonen behalten (halbklassisch), oder Photonen ausschalten und rein klassische Strahlungsrückwirkung rechnen oder alles zusammen aktivieren. Dadurch können Signaturen in den ausgewerteten Daten, gerade bei komplexen Systemen, leichter einem bestimmten physikalischen Prozess zugeordnet werden.

In den folgenden beiden Abschnitten wird zunächst die fundamentale Wechselwirkung von Licht und Materie im Vergleich zwischen klassischer ED und QED thematisiert, da die starke Kopplung grundlegend neue, interessante Probleme theoretischer Natur aufdeckt, die bei schwachen Feldern zwar auch immer vorhanden sind, aber dort vernachlässigt werden dürfen. Die Wechselwirkung wird anschließend auf starke Felder, insbesondere der Abstrahlung unter solchen, eingeschränkt. Dies soll immer parallel für beide Theorien geschehen, um später ein breites Fundament für die Rechtfertigung des numerischen Modells zu haben.

2.1 Modell der Punktladung im elektromagnetischen Feld

2.1.1 Klassische Punktteilchennäherung

Ihren Ausgangspunkt haben die nichtlinearen Wechselwirkungen in der Lagrangedichte.

Die QED-Lagrangedichte lautet:

$$\mathcal{L}_{\text{QED}}(x) = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}(x)F^{\mu\nu}(x) - eA_{\mu}(x)j^{\mu}(x) + \bar{\psi}(x)(i\not{\partial} - m)\psi(x) \quad (2.1)$$

mit dem (operatorwertigen) Feldstärketensor $F_{\mu\nu} = \partial_{\mu}A_{\nu} - \partial_{\nu}A_{\mu}$, dem Photonfeldoperator A_{μ} , dem Fermionenfeldoperator ψ und der Viererstromdichte $j^{\mu} = \bar{\psi}\gamma^{\mu}\psi$. Sie beschreibt alle Phänomene von geladenen **Punktteilchen** wie Elektronen und Positronen sowie von Photonen.

Dem gegenüber geht die klassische Elektrodynamik noch nicht von Punktteilchen aus, sondern von **Ladungsverteilungen** bzw. Stromdichteverteilungen. So liest sich die klassische, vollrelativistische Lagrangedichte für eine einzelne Stromdichteverteilung in *mini-*

2.1.1 Klassische Punktteilchennäherung

maler Kopplung als:

$$\mathcal{L}_{\text{klass}}(x) = -\frac{1}{4}F_{\mu\nu}(x)F^{\mu\nu}(x) - eA_{\mu}(x)j^{\mu}(x) - m\sqrt{j_{\mu}(x)j^{\mu}(x)} \quad (2.2)$$

mit der Viererstromdichte $j^{\mu}(x) = (c\rho(x), \vec{j}(x))$. Um Punktteilchen wie Elektronen zu modellieren, ist es naheliegend für die Ladungsverteilung eine δ -Distribution anzusetzen. Mit dieser ließe sich die Wirkung variieren und die gekoppelten Differentialgleichungen, bestehend aus Maxwellgleichungen und Bewegungsgleichung (Lorentzkraft), lösen. Jedoch bewirkt dieser Ansatz einen physikalischen Fehler. Ein solches Elektron etwa, würde es senkrecht in ein homogenes Magnetfeld eingeschossen, wäre gezwungen fortwährend ein und derselben Kreisbahn zu folgen und dabei, ungeachtet der Energieerhaltung, kontinuierlich Strahlung abzugeben. Woher stammt der Fehler? Nun, der Grenzfall einer unendlich kleinen Ladungsverteilung ist nicht eindeutig. Wie viele Prozesse innerhalb eines ausgedehnten Elektrons nimmt man beim Grenzübergang $R \rightarrow 0$ mit? Führt man ihn schon in der Lagrangedichte aus oder erst in der Lösung?

Wenn bereits in der Lagrangedichte von einer δ -Distribution ausgegangen wird, kann keine Rückwirkung des Eigenfeldes auf die Bewegung des Elektrons erfolgen (die Selbstkraft ist dann symmetrisch divergent [1]), sodass abgestrahlte Leistung keine Abbremsung bewirkt. Aber auch eine Grenzwertbildung am Ende in der Lösung ist problematisch, denn durch die innere elektrostatische Abstoßung gibt es keinen Grund zur Stabilität eines ausgedehnten Elektrons. Kurzum, man benötigt ein **Punktteilchenmodell** mit Annahmen, die über $\mathcal{L}_{\text{klass}}(x)$ hinausgehen!

Abraham (1903) und Lorentz (1904) [2] haben als Erste die (nichtrelativistische) Wirkung des Eigenfeldes, d.h. die Selbstkraft, im Modell eines kugelförmig geladenen, **starren Körpers** mit Radius R berechnet:

$$\vec{F}_{\text{self}} = \frac{mc^2\tau}{2R^2} \left[\vec{v} \left(t - \frac{2R}{c} \right) - \vec{v}(t) \right] \quad (2.3)$$

wobei $\tau = \frac{\mu_0 e^2}{6\pi mc} = 6,2 \cdot 10^{-24} \text{ s}$ eine charakteristische Zeitdauer ist [3]. Nur bei Änderungen auf dieser Zeitskala ist die Selbstkraft relevant. Für $R \rightarrow 0$ lässt sich $\vec{v} \left(t - \frac{2R}{c} \right)$ entwickeln,

$$\vec{F}_{\text{self}} = \frac{mc^2\tau}{2R^2} \left(-\frac{2R}{c}\dot{\vec{v}}(t) + \frac{1}{2} \left(\frac{2R}{c} \right)^2 \ddot{\vec{v}}(t) + \mathcal{O}(R^3) \right) = -\frac{mc\tau}{R}\dot{\vec{v}}(t) + m\tau\ddot{\vec{v}}(t) + \mathcal{O}(R).$$

Der erste Term auf der rechten Seite erhöht die effektive Masse, was eine Renormierung

erforderlich macht. Der zweite Term führt direkt auf die **Abraham-Lorentz-Gleichung**:

$$\vec{F}_{\text{RR}} = m\tau\dot{\vec{a}}. \quad (2.4)$$

Der Index RR steht für Strahlungsrückwirkung (radiation reaction) und soll andeuten, dass diese Kraft der abgestrahlten Leistung zugeschrieben werden kann. In der Tat folgt (2.4) bereits unter Ausnutzung der Energieerhaltung, d.h. indem pro Zeitintervall die abgestrahlte Energie mit der Verminderung der kinetischen Energie gleichgesetzt wird. Kritisch an dieser Gleichung ist jedoch die, in der Mechanik sonst nicht auftretende, dritte Ableitung des Ortes nach der Zeit. Sie führt zu unphysikalischen „Wegauflösungen“, bei denen das Teilchen ohne äußere Kraft exponentiell beschleunigt, sowie unkausale „Vorahnungen“ einer zukünftigen, externen Kraft [1]. Dies geschieht im ausgedehnten Teilchen nicht, solange $R > R_{\text{klass}} = c\tau$ [3]. Ein Erklärungsansatz für dieses unphysikalische Verhalten ist, dass die instantane Bewegung eines starren Körpers mit der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit einer elektromagnetischen Wirkung unvereinbar ist.

Um die unphysikalischen Eigenschaften zu vermeiden, haben Landau und Lifschitz die nach ihnen benannte **Landau-Lifschitz-Gleichung** als Näherung zur AL-Gleichung eingeführt:

$$\vec{F}_{\text{RR}} = \tau\dot{\vec{F}}_{\text{ext}}. \quad (2.5)$$

Für diese Gleichung wird die erste Zeitableitung der Bewegungsgleichung in nullter Ordnung, d.h. ohne Rückwirkung, $m\vec{a} = \vec{F}_{\text{ext}} \Rightarrow m\dot{\vec{a}} = \dot{\vec{F}}_{\text{ext}}$, in (2.4) eingesetzt, was sofort auf (2.5) führt. Dadurch tauchen keine dritten Zeitableitungen mehr auf und damit auch keine unphysikalischen Effekte. Aber kann eine Näherung realistischer sein als ihr Original? Griffiths et. al. konnten diese Frage 2009 mit ja beantworten, indem sie eine alternative Herleitung von (2.5) fanden, die ohne die AL-Gleichung auskommt [3]. Zunächst konstruierten sie mithilfe der Green'schen-Funktions-Methode eine formale Lösung der BWGL einer starren, geladenen Kugel mit Selbstwechselwirkung,

$$m \left(1 - \frac{c\tau}{R}\right) \vec{a} = \vec{F}_{\text{ext}} + \underbrace{\frac{mc^2\tau}{2R^2} \left[\vec{v} \left(t - \frac{2R}{c} \right) - \vec{v}(t) \right]}_{\vec{F}_{\text{self}} \text{ (2.3)}} \quad (2.6)$$

und vollzogen *erst in der Lösung* den Grenzübergang $R \rightarrow 0$. Der, im Grunde unphysikalische, Übergang geschieht somit zum spätmöglichen Zeitpunkt, was sozusagen die Rückwirkung bis hinein in die Lösung „rettet“.

Was die praktische Lösung von Problemen unter klassischer Punktteilchennäherung betrifft, ist die Landau-Lifschitz-Gleichung aus heutiger Sicht die 1. Wahl. Aber auch sie ist

nicht gänzlich frei von Schwierigkeiten, was z.B. unstetige externe Kräfte betrifft, daneben gibt es etwa das Problem der Massenrenormierung und es ist weiterhin unklar welche tatsächliche Rolle der Radius $R_{\text{klass}} = c\tau$ spielt. Aus theoretischer Sicht bleibt die Frage nach dem Begriff der „klassischen Punktladung“ offen. Erst die Quantenelektrodynamik kann durch ihren intrinsischen Punktteilchencharakter eine zufriedenstellende Beschreibung des Elektrons mitsamt der elektromagnetischen Wechselwirkung liefern.

2.1.2 Strahlungsrückwirkung in der QED

In der Quantenelektrodynamik ist glücklicherweise kein Grenzübergang $R \rightarrow 0$ mit all den verbundenen Schwierigkeiten erforderlich, ja sogar möglich, obwohl die Wellenfunktion des Elektrons eine endliche Ausdehnung hat. Die Erklärung dafür liegt bekanntlich in der Interpretation der Wellenfunktion, wonach sie keine Ladungsverteilung darstellt, sondern deren Betragsquadrat die Aufenthaltswahrscheinlichkeit eines *Punktteilchens* angibt. Jedoch hat dieses philosophische Konzept keinerlei Entsprechung in der mathematischen Beschreibung der Dynamik des Quantenzustandes - die Prozesse der Emission und Absorption von Strahlung finden ausschließlich an Wellenfunktionen statt. Die Punktteilchenerscheinung oder eine etwaige Ausdehnung des Elektrons (oder des Photons) geht gar nicht in die Gleichungen ein!

Besonders bemerkenswert ist dies im Zusammenhang mit Effekten wie der Strahlungsrückwirkung, die, wie im letzten Abschnitt gezeigt, klassisch ja nur durch ein ausgedehntes Elektron mikroskopisch erklärt werden kann. In diesem Abschnitt soll die Frage beantwortet werden, wodurch die QED die klassischen Schwierigkeiten vermeidet und wo Unterschiede in den physikalischen Effekten zu erwarten sind. Ersteres wird in drei Schritten durchgeführt:

1. QED: Exakte Energieerhaltung. Eigentlich gibt es den Begriff der „Strahlungsrückwirkung“ in der QED gar nicht. Immer wenn ein Elektron ein Photon emittiert oder absorbiert, gilt exakte Energie- und Impulserhaltung. Das erfordert zwar *virtuelle Teilchen* zwischen einzelnen Vertizes, damit die Energie-Impuls-Relationen erfüllt sind, jedoch resultiert für den Streuprozess stets die **Energie- und Impulserhaltung** zwischen in- und out-Zustand, d.h. für die beteiligten realen Teilchen. Somit lässt sich nicht mehr eindeutig von einer Wirkung des Strahlungs- auf das Materiefeld (oder umgekehrt) sprechen, vielmehr findet **in jeder Ordnung** des Feynmandiagramms eine gegenseitige *Wechselwirkung* statt.

2. Klass. ED: Genäherte Energieerhaltung. Klassisch dagegen wird mit jeder zusätzlichen Ordnung abwechselnd die Trajektorie x bzw. das Strahlungsfeld A verbessert, hervorgerufen durch den Ansatz die gekoppelten (schematischen) Bewegungsgleichungen,

$$m\ddot{x} = eF\dot{x}, \quad \square A = ej \quad (2.7)$$

in einer Störungsentwicklung nach Potenzen von e zu lösen: [4]

$$x = x_0 + ex_1 + \dots \Rightarrow j = j_0 + ej_0 + \dots \quad (2.8)$$

$$A = A_0 + eA_1 + \dots \Rightarrow F = F_0 + eF_1 + \dots \quad (2.9)$$

In erster Ordnung gilt die Lorentzkraft $m\ddot{x} = eF_0\dot{x}_0$ unter dem gegebenen, externen Potential A_0 mit dem dazugehörigen Feldstärketensor F_0 und die Abstrahlung des freien Stroms, $\square A = ej_0$. In zweiter Ordnung kommt die Strahlungsrückwirkung hinzu, $m\ddot{x} = eF_0\dot{x} + e^2F_1\dot{x}_0$. Die Eliminierung von F_1 führt, unter Berücksichtigung eines endlichen Teilchenradius, siehe letzter Abschnitt, auf die Abraham-Lorentz-Gleichung. Höhere Ordnungen sorgen für weitere Korrekturen.

Dass die Energieerhaltung in nullter und erster Ordnung nicht gegeben ist, erscheint evident, aber auch mit der Strahlungsrückwirkung und in noch höheren Ordnungen gilt sie nur *näherungsweise*. Eine fehlende Energieerhaltung äußert sich durch eine **explizite Zeitabhängigkeit in der Hamiltonfunktion**, die im Falle der relativistischen Punktladung im elektromagnetischen Feld,

$$H(\vec{x}, \vec{p}, \vec{E}(\vec{r}), \vec{B}(\vec{r})) = \int d^3r \frac{1}{4} \left(\vec{E}(\vec{r})^2 + \vec{B}(\vec{r})^2/c^2 \right) + \sqrt{\left(\vec{p} - \frac{e}{c} \vec{A}(\vec{x}) \right)^2 c^2 + m^2 c^4} + e\phi(\vec{x}) \quad (2.10)$$

nicht auftritt. Allerdings enthält diese Definition die *exakten* Felder und die *exakte* Trajektorie. Sobald die *genäherten* Observablen $\tilde{x}, \tilde{p}, \tilde{E}, \tilde{B}$ aus der Störungsentwicklung eingesetzt werden, stellt die Differenz zur exakten Lösung einen orts- und zeitabhängigen Zusatzterm dar: $H(\vec{x}, \vec{p}, \vec{E}(\vec{r}), \vec{B}(\vec{r})) = H(\tilde{x}, \tilde{p}, \tilde{E}(\vec{r}), \tilde{B}(\vec{r})) + \mathcal{O}(\vec{x} - \tilde{x}, \dots)$. Somit enthält die Hamiltonfunktion eine explizite Zeitableitung und das Gesamtsystem ist nicht exakt energieerhaltend.

3. Wechselwirkungsbild. Wenn in der QED die Gesamtenergie in allen Ordnungen exakt erhalten ist (Annahme: kein externes Potential), kann es à priori keine Uneindeutigkeiten in der Abstrahlung geben, so wie bei der klassischen Punktladung. Eine Emission oder Absorption eines Photons ist immer intrinsisch mit einer Wirkung auf das Elektron ver-

bunden, ansonsten wäre die Energie- und Impulserhaltung verletzt. Mathematisch zeigt sich dies unmittelbar im Wechselwirkungsbild.

Dort tragen die Operatoren die Zeitabhängigkeit des freien Terms \hat{H}_0 und die Zustände des Kopplungsterms \hat{H}_I des Hamiltonoperators:

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_I = \hat{H}_0 + e\hat{A}_\mu\hat{j}^\mu. \quad (2.11)$$

Für Operatoren wie \hat{A} und \hat{j} lassen sich dadurch freie, exakte Lösungen finden. Die totale zeitliche Ableitung eines Operators ist durch die Heisenberggleichung gegeben:

$$\frac{d}{dt}\hat{A} = \frac{1}{i\hbar}[\hat{A}, \hat{H}] + \frac{\partial}{\partial t}\hat{A}, \quad \text{mit } \langle\psi|\frac{d}{dt}\hat{A}|\psi\rangle := \frac{d}{dt}\langle\psi|\hat{A}|\psi\rangle \quad (2.12)$$

Für den Hamiltonoperator gilt $\frac{d}{dt}\hat{H} = \frac{\partial}{\partial t}\hat{H}$. Die Änderung des Erwartungswertes des Hamiltonoperators, d.h. der Gesamtenergie, hängt damit von der expliziten zeitlichen Ableitung ab:

$$\dot{E} = \frac{d}{dt}\langle\psi|\hat{H}|\psi\rangle = \langle\psi|\frac{\partial}{\partial t}\hat{H}|\psi\rangle = 0. \quad (2.13)$$

Da \hat{H} aber nur die freien, exakten Lösungen enthält, gibt es **keine effektive, explizite Zeitabhängigkeit**. Die Näherung liegt im Wechselwirkungsbild ausschließlich in den Zuständen. Durch die Aufteilung der Observablen in Operatoren und Zustände vermeidet die QED somit die konzeptionellen Schwierigkeiten der klassischen Strahlungsrückwirkung.

Zusammengefasst kann die QED das Problem der Selbstwechselwirkung sauberer lösen als die klassische ED, weil in der QED für die Modellierung eines beliebig kleinen Teilchens, inklusive der Rückwirkung, weder dessen Ausdehnung (oder sonstige Beschaffenheit) eingeht, noch irgendwelche Annahmen über die Lagrangedichte hinaus getroffen werden müssen. Dies wurde in allgemeiner Weise, d.h. ohne Betrachtung des konkreten Prozesses, vom Autor begründet.

An dieser Stelle lassen sich bereits weitere Unterschiede festmachen:

- QED-Spektrum: Ab einer bestimmten Grenzfrequenz kann es keine Abstrahlung mehr geben, nämlich wenn die Photonenenergie die Elektronenenergie übersteigt: $E_{\text{ph}} = h\nu > E_{\text{el}}$. Im klassischen Spektrum gibt es diese scharfe Grenze nicht.
- Stochastische Emission: Die Energieabgabe eines Elektrons durch ein Photon geschieht im Sinne der Quantenmechanik zufällig und in diskreten Einheiten von $h\nu$. Harte Photonen sollten so zu einer Zickzack-Bewegung der Elektronen führen und damit den Phasenraum aufweiten.

Daneben ist für kleine Elektron- und Photon-Energien, $E_{\text{el}} \ll mc^2, E_{\text{ph}} \ll E_{\text{el}}$, auf jeden Fall ein quasiklassisches Spektrum zu erwarten und somit auch eine quasiklassische Rückwirkung. Für alles darüber hinaus wird allerdings die volle Theorie der nichtlinearen Wechselwirkung bei starken Feldern benötigt.

2.2 Elektronendynamik unter starken Feldern

Die bisherigen Überlegungen über die fundamentale Wechselwirkung gelten zwar allgemein, sie werden aber erst bei hohen Feldstärken praktisch relevant, indem nichtlineare Effekte tatsächlich beobachtbar werden. Welche das sind und wie sie mit der Feldstärke skalieren wird zunächst eher phänomenologisch in den folgenden Abschnitten betrachtet und später formal hergeleitet.

2.2.1 Wann ist ein Feld stark?

Spätestens ab dem **Sauter-Schwinger-Limit** muss das Feld als stark bezeichnet werden, denn ab einer kritischen Feldstärke von

$$E_S = \frac{m_e^2 c^3}{e \hbar} \approx 1,32 \cdot 10^{18} \frac{\text{V}}{\text{m}} \quad (2.14)$$

zerfällt das Vakuum! Der Schwinger-Mechanismus sagt dann Paarerzeugung voraus, indem die Wahrscheinlichkeit, dass ein Elektron aus dem negativen Energiekontinuum ins positive Kontinuum tunnelt, signifikant wird. Für eine Welle entspricht dies einer Intensität von $2,32 \cdot 10^{29} \frac{\text{W}}{\text{cm}^2}$ [5]. Direkt gemessen wurde der Effekt aufgrund der hohen Feldstärke bisher noch nicht. Mit heutigen Experimenten ist man noch einige Größenordnungen von dieser Schwelle entfernt [6–9].

Das Schwinger-Limit, welches einzig aus den Grundkonstanten der QED besteht, markiert gleichsam ihre charakteristische Feldstärke [10]. Ob ein allgemeines Feld $F_{\mu\nu}$ gegenüber dieser Feldstärke stark ist, hängt vom Bezugssystem ab. So erfahren hochrelativistische Teilchen in ihrem Ruhesystem eine höhere Feldstärke gemäß der Lorentztransformation. Wie stark ein Teilchen im *Ruhesystem* das Feld wahrnimmt sollte aber nicht vom Bezugssystem und auch nicht von der Feldeichung abhängen. Eine Kenngröße, die diese Anforderungen erfüllt, ist der dimensionslose **Quanten-Nichtlinearitätsparameter** [11]

$$\chi := \frac{e \hbar}{m^3 c^4} \sqrt{p^\mu F_{\mu\nu}^2 p^\nu} = \frac{e \hbar}{m^3 c^4} \sqrt{\left(mc \gamma \vec{E} + \vec{p} \times \vec{H} \right)^2 - (\vec{p} \cdot \vec{E})^2} \quad (2.15)$$

mit dem Feldstärketensor $F_{\mu\nu}$ und dem Viererimpuls p^μ des Probetaeilchens. Für $\vec{p} = 0$

gilt gerade $\chi = \frac{E}{E_S}$. Andere nichtlineare Effekte als die Paarerzeugung, die auch rein quantenmechanischer Natur sind, tauchen allerdings nicht erst ab $\chi \geq 1$ auf, sondern machen sich schon bei einem nicht mehr zu vernachlässigendem $\chi \lesssim 1$ bemerkbar. Um diesen Bereich soll es in dieser Arbeit gehen.

Mit dem Ausdruck *nichtlineare Effekte* sind solche gemeint, die durch eine Wechselwirkung höherer Ordnung beschrieben werden müssen, d.h. klassisch durch höhere Störterme in (2.8) und quantenfeldtheoretisch durch Feynmandiagramme höherer Ordnung. Wichtige, grundlegende Beispiele sind zum einen Laser, welche Elektronen sofort relativistisch beschleunigen, und zum anderen homogene Magnetfelder, die Elektronen signifikant Strahlung emittieren lassen. Ersteres fällt unter den Begriff der *nichtlinearen Thomson-* bzw. *Comptonstreuung*, teilweise auch *laser-assisted compton-scattering* (Lasergestützte Comptonstreuung) oder *stimulated / high intensity compton-scattering* (Stimulierte / Hochintensitäts-Comptonstreuung) genannt, letzteres erzeugt die sogenannte *Synchrotronstrahlung*. Manche Phänomene wie z.B. Betatronstrahlung oder Undulatorstrahlung ähneln diesen beiden Grundtypen, andere lassen sich näherungsweise durch sie ausdrücken (s. Abschnitt 2.3.3).

Im homogenen Magnetfeld $\vec{B} = B\hat{e}_z$ folgt das Elektron einer gekrümmten Bahn mit dem momentanen Lamor-Radius,

$$r(t) = \frac{m \cdot \gamma(t) \cdot \beta(t) \cdot c}{e \cdot B} \quad (2.16)$$

wobei der relativistische Faktor $\gamma(t)$ zeitabhängig ist, da das klassische Elektron stetig Energie in Form von Strahlung gemäß der **Lamor'schen Formel** [1] abgibt:

$$\dot{E}_{\text{kin}} = \dot{\gamma}mc^2 = -P_{\text{cl}}, \quad P_{\text{cl}} = \frac{2}{3} \cdot \frac{e^4 \gamma^2 \beta^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot m^2 c} \cdot B^2. \quad (2.17)$$

Dies führt auf die Differentialgleichung $\dot{\gamma} = -\kappa(\gamma^2 - 1)$ mit der analytischen Lösung

$$\gamma(t) = \frac{\tanh(\kappa t) + \gamma_0}{1 + \tanh(\kappa t) \cdot \gamma_0}, \quad \kappa = \frac{2}{3} \cdot \frac{e^4 B^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot m^3 c^3}. \quad (2.18)$$

Das Elektron bewegt sich zunächst spiralförmig unter starker Abbremsung durch Strahlungsrückwirkung, siehe Abb. 2.1, gefolgt von einer quasi kreisförmigen Bahn in nichtrelativistischer Geschwindigkeit: $\gamma \approx 1 \Rightarrow \dot{\gamma} = -\kappa(\gamma^2 - 1) \approx 0$. Als allgemeiner Indikator für den nichtlinearen Einfluss der Abstrahlung auf eine Trajektorie bietet sich das Kräfteverhältnis aus der retrograden Kraft der klassischen Strahlungsrückwirkung $F_{\text{RR}}^{\text{cl}}$,

$$\vec{F}_{\text{RR}}^{\text{cl}} = -\frac{P_{\text{cl}}}{c^2} \vec{v} = -\frac{2}{3} \cdot \frac{e^4 \gamma^2}{4\pi\epsilon_0 \cdot m^2 c^3} \cdot B^2 \cdot \vec{v} \quad (\gamma \gg 1) \quad (2.19)$$

Abbildung 2.1: Anfänglich hochrelativistisches Elektron im homogenen Magnetfeld. Links: kinetische Energie, rechts: Trajektorie bei $B = 5 \cdot 10^5$ T, $\gamma_0 = 1000$.

und der Lorentzkraft F_L an:

$$\frac{F_{RR}^{cl}}{F_L} = \frac{2}{3} \cdot \frac{e^3}{4\pi\epsilon_0 \cdot m^2 c^3} \cdot \gamma^2 B. \quad (2.20)$$

Für $B = 2 \cdot 10^5$ T, $\gamma = 100$ liegt dieses Verhältnis bei gerade einmal $2,2 \cdot 10^{-3}$. Die quadratische Abhängigkeit von e/m rechtfertigt die Vernachlässigung der Rückwirkung auf Protonen und andere schwere, geladene Teilchen im Verhältnis zu Elektronen. Dass daneben noch ein Faktor e übrig bleibt, verdeutlicht den Ursprung aus dem höheren Störterm in (2.8) und damit den nichtlinearen Charakter - zwei Elektronen verhalten sich anders, als *ein* Teilchen bestehend aus zwei Elektronen.

Um nun neben einem homogenen Magnetfeld auch allgemeine Felder hinsichtlich der klassischen Nichtlinearität zu bewerten, kann das Kräfteverhältnis in χ -Abhängigkeit dargestellt werden:

$$\frac{F_{RR}^{cl}}{F_L} = \frac{2}{3} \alpha \beta \gamma \chi \quad (\chi \ll 1), \quad (2.21)$$

wobei $\alpha \approx 1/137$ die Feinstrukturkonstante ist. Im oberen Beispiel bedeutet das: $\chi \approx 4,5 \cdot 10^{-3}$. Es mag verwundern, dass ein klassischer Effekt durch einen QED-Parameter ausgedrückt werden kann, allerdings ist (2.21) nicht von \hbar abhängig. Das ändert sich sobald die klassische Beschreibung ab $\chi \lesssim 1$ zusammenbricht:

Mit steigendem Magnetfeld sinkt der Lamor-Radius (2.16) und es steigt die Umlaufrate, welche die charakteristische Zeitskala des Synchrotrons definiert. Dort liegt auch die typische Abstrahlfrequenz: [12]

$$\omega_s = \frac{3 e B}{2 m c} \gamma^2. \quad (2.22)$$

Wenn $\hbar\omega_s$ in die Nähe der Elektronenenergie gerät, überschneidet sich das klassische Spek-

2.2.1 Wann ist ein Feld stark?

trum teilweise mit dem verbotenen Bereich $E_{\text{ph}} > E_{\text{el}}$, sodass insgesamt die Abstrahlung überschätzt wird. Das QED-Spektrum (s. Kapitel 2.3) wird demnach umso schwächer, relativ zum klassischen Spektrum, je stärker die Einzel-Photonenenergie ins Gewicht fällt. Dies ist die zweite einfache Bedeutung von χ : [13]

$$\chi = \frac{2}{3} \frac{\hbar\omega_s}{mc^2\gamma} . \quad (2.23)$$

Der Quanten-Nichtlinearitätsparameter markiert damit den Übergang von der klassischen zur Quanten-Strahlungsrückwirkung. Ab $\chi \lesssim 1$ wird die relative Rückwirkung wieder *schwächer* - für $\chi \gg 1$ erreicht sie schließlich [11]

$$\frac{F_{\text{RR}}^{\text{q}}}{F_{\text{L}}} \approx 0,37 \cdot \alpha\beta\gamma\chi^{-1/3} \quad (\chi \gg 1) . \quad (2.24)$$

Abb. 2.2 zeigt die vollständige Rückwirkung, inklusive des Übergangsbereichs, in χ -

Abbildung 2.2: Relative Strahlungsrückwirkung im Synchrotron vom klassischen bis in den QED Bereich bei $\gamma = 100$. Dargestellt ist die mittlere Kraft und die Standardabweichung innerhalb einer Umlaufperiode. Gestrichelt sind die Asymptoten eingezeichnet. Die Daten wurden mittels numerischer Integration des QED-Spektrums gewonnen.

Abhängigkeit. Hier manifestiert sich ab $\chi \approx 10^{-2}$ der Unterschied zur rein klassischen Strahlungsrückwirkung nicht nur in der Stärke, sondern auch in der *Schwankung*. Diese ist, wie schon im letzten Abschnitt angedeutet, eine Folge der quantenmechanisch, stochastischen Abstrahlung in diskreten Quanten von $\hbar\omega$. Sie nimmt bereits für $\chi \lesssim 1$ beträchtliche Werte an und dominiert im QED-Bereich, wo hauptsächlich harte Photonen emittiert werden. Aus diesem Grund wird in der Simulation der Einsatz echter Photonen, gegenüber

einem Ansatz mit effektiver Kraft und eventuellen QED-Korrekturen, erforderlich. Diese Thematik wird in der Herleitung und Überprüfung des Monte-Carlo Algorithmus noch eingehender betrachtet, s. Abschnitte 3.2.1 und 4.2.

Nachdem nun phänomenologisch über die Auswirkung starker Felder gesprochen wurde, soll es in den beiden folgenden Abschnitten verstärkt um die Beschreibung des zugrunde liegenden *Prozesses* während der nichtlinearen Wechselwirkung gehen.

2.2.2 Halbklassische Darstellung der nichtlinearen Thomsonstreuung

Homogene Magnetfelder in der Größenordnung von 10^5 T sind für heutige experimentelle Aufbauten noch in sehr weiter Ferne. In Pulsaren und speziell in Magnetaren können dagegen großräumige Flussdichten von $10^8 \dots 10^{11}$ T vorkommen [5]. Punktuell lassen sich mit Hilfe von Lasern und fortgeschrittenen Techniken wie der Verstärkung gestreckter Pulse (chirped pulse amplification, CPA) allerdings bereits heute sehr hohe Feldstärken erzielen [14]. In der relativistischen Optik wird die Stärke einer elektromagnetischen Welle durch das lorentzinvariante, normierte Vektorpotential angegeben

$$a_0 = \frac{e|\vec{A}|}{mc^2} = \frac{eE}{m\omega c}, \quad (2.25)$$

welches der Energie entspricht, die ein Elektron während einer halben Laserwellenlänge gewinnt, relativ zur Ruheenergie. Diese Größe wird auch **klassischer Nichtlinearitätsparameter** genannt [10], weil es die *nichtlineare Thomsonstreuung* charakterisiert. Bei diesem rein klassischen Effekt sendet ein relativistisches Elektron im Laserfeld ab $a_0 \approx 1$ höhere Harmonische der Laserfrequenz aus, ohne selbst nennenswert Energie zu verlieren. Erst ab $\chi \lesssim 1$, wenn die Einzel-Photonenenergie relevant wird, ändert sich die Elektronenenergie (*nichtlineare Comptonstreuung*). Im Teilchenbild entspricht die n -te Harmonische der Absorption von n Photonen [10] unter Emission *eines* Photons mit der n -fachen Energie, s. Abschnitt 2.3.3. In diesem Abschnitt soll anschaulich motiviert werden, dass a_0 ein Indikator dafür ist, ob es sich bei der Wechselwirkung um einen Einzel- oder einen Multiphotonenprozess handelt.

Die beiden Nichtlinearitätsparameter a_0 und χ lassen sich alternativ formulieren: [6]

$$a_0 = \frac{eF \cdot \lambda_c}{\hbar\omega} = \frac{\text{Energieübertrag entlang einer Comptonwellenlänge}}{\text{Photonenenergie}} \quad (2.26)$$

$$\chi = \frac{eF \cdot \lambda_c}{mc^2} = \frac{\text{Energieübertrag entlang einer Comptonwellenlänge}}{\text{Ruheenergie}} \quad (\text{im Ruhesystem}) \quad (2.27)$$

mit einer gewissen elektrischen Feldstärke F und der reduzierten Comptonwellenlänge λ_c . Dies ist erst einmal nur ein rein formaler Zusammenhang. Für a_0 hat der Autor im Folgenden eine anschauliche Bedeutung gefunden.

Bei der Comptonstreuung ändert sich die Wellenlänge des Photons λ_{ph} um $\Delta\lambda_{\text{ph}} = \lambda_c(1 - \cos\phi)$. Für optische Laser gilt $\lambda_{\text{ph}} \gg \lambda_c$, sodass das Elektron näherungsweise die Energie

$$\Delta E_{\text{el}} = \hbar(\omega - \omega') = -\hbar c \left(\frac{1}{\lambda} - \frac{1}{\lambda_{\text{ph}} + \lambda_c} \right) \approx E_{\text{ph}} \frac{\lambda_c}{\lambda_{\text{ph}}} \quad (2.28)$$

aufnimmt (der Winkel ist hier nicht wichtig), also einen sehr kleinen Anteil der Photonenenergie. Dies grenzt an Thomsonstreuung. Das ist aber die gleiche Energie, die ein Elektron während einer linearen Beschleunigung auf der Strecke λ_c bei einer elektrischen Feldstärke von $F = E_{\text{ph}}/e\lambda_{\text{ph}}$ gewinnt. Diese Feldstärke, eingesetzt in die obige Definition von a_0 , ergibt: $a_0 = \lambda_c/\lambda_{\text{ph}} \ll 1$. Für einen Einzelphotonenprozess ist a_0 demnach klein.

Dem Parameter a_0 lässt sich eine Energiedichte $\frac{1}{2}\varepsilon_0 F(a_0)^2$ zuordnen. In einem bestimmten Volumen V befindet sich somit eine gewisse Feldenergie, die mit der Gesamtenergie der enthaltenen N Laserphotonen gleichgesetzt wird. Für jedes einzelne Photon ergibt sich dadurch in einem halbklassischen Modell bei dichter Packung ein Photonenvolumen von

$$V/N = 8\pi\alpha\lambda_c^3/a_0^3 \quad \Rightarrow \quad l = \sqrt[3]{V/N} \approx 0,6 \cdot \frac{\lambda_c}{a_0} \quad (2.29)$$

mit einem ungefähren Mittelpunktsabstand von l . Im Bild der Thomsonstreuung als effektive Beschleunigung auf der Strecke λ_c ist für kleine a_0 der Abstand zwischen den Photonenmittelpunkten l viel größer als ein λ_c , d.h. das Elektron wechselwirkt nur selten mit einem Photon, siehe Abb. 2.3. Der Abstand l kann dann als mittlere freie Weglänge interpretiert werden. Für $a_0 \approx 1$ findet permanente Wechselwirkung mit jeweils einem Photon statt und für $a_0 \gg 1$ überlappen die Wechselwirkungszonen, sodass das Elektron mit mehreren Photonen gleichzeitig wechselwirkt.

Abbildung 2.3: Halbklassische Veranschaulichung der Wechselwirkung eines Elektrons im Laserfeld. Innerhalb eines Quadrates wechselwirkt das Elektronen mit einem Photon auf der Strecke einer Comptonwellenlänge λ_c . Bei Überlappung wechselwirkt es mit mehreren Photonen gleichzeitig.

2.2.3 Relativistische Testladung im starken Laserfeld

Neben dem homogenen Magnetfeld ist das Feld einer ebenen Welle die zweite grundlegende Feldkonfiguration in der theoretischen Beschreibung der nichtlinearen Wechselwirkung. Aufgrund der hohen Feldstärken, die in ultrakurzen Laserpulsen erreicht werden können, ist diese insbesondere für den experimentellen Nachweis von Strahlungsrückwirkung und QED-Signaturen von hoher Bedeutung. Die Frage, wie genau sich solche Einflüsse in Spektren und winkelaufgelösten Calorimetern nachweisen lassen, bildet einen Schwerpunkt dieser Arbeit und wird anhand der Simulation eines Elektronenpulses in Kollision mit einem Laserpuls in Kapitel 4.3 genauer behandelt. Im Hinblick darauf ist es hilfreich, zunächst die einfachere Dynamik einer strahlungsfreien Testladung im starken Laserfeld zu skizzieren.

Für $a_0 \ll 1$ schwingt das Elektron in nichtrelativistischer Geschwindigkeit synchron mit dem E -Feld, transversal zur Ausbreitungsrichtung. Ab $a_0 \approx 1$ beschleunigt die erste elektrische Halbwelle das Elektron auf relativistische Geschwindigkeit, sodass der $\vec{v} \times \vec{B}$ -Term relevant wird und für eine longitudinale Kraftkomponente sorgt. Es sei $\vec{a}_0(\phi) = a_0(\phi)\hat{e}_x$ das normalisierte Vektorpotential einer in y -Richtung propagierenden, linear in x -Richtung polarisierten, ebenen Welle mit zeitlicher Modulation und der Phase $\phi = 2\pi(ct - y)/\lambda$ [15]. In entgegengesetzter Richtung bewege sich ein Elektron mit dem anfänglichen Impuls $\vec{p}(\phi = 0) = p_y(0)\hat{e}_y$. Mit der zusätzlichen Anfangsbedingung eines verschwindenden Feldes am Ort des Teilchens ist das Problem damit vollständig definiert. Das System hat zwei

Erhaltungsgrößen der Bewegung: [16, 17]

$$\frac{d}{dt}(p_x - a_0) = 0 \quad (2.30)$$

$$\frac{d}{dt}(\gamma - p_y) = 0 \quad (2.31)$$

Zur besseren Lesbarkeit wird der Impuls hier auf mc normiert: $p \rightarrow p/mc$. Für den transversalen Impuls folgt unmittelbar

$$p_x(\phi) = a_0(\phi). \quad (2.32)$$

Der longitudinale Impuls hängt davon ab wie schnell das Elektron anfänglich ist: $\gamma(\phi) - p_y(\phi) = \gamma(0) - p_y(0) =: p_-(0)$. Die Definition $\gamma = \sqrt{1 + p_x^2 + p_y^2}$ eingesetzt, ergibt:

$$p_y(\phi) = \frac{1}{2p_-(0)} \cdot (1 + p_x(\phi)^2) - \frac{1}{2}p_-(0) = \begin{cases} \frac{1}{2}p_x(\phi)^2 & \text{für } \gamma_0 = 1 \\ \frac{1}{4\gamma_0}p_x(\phi)^2 - \gamma_0 & \text{für } \gamma_0 \gg 1 \\ \frac{1}{2} \frac{p_x(\phi)^2}{p_x^{\max}} - \frac{p_x^{\max}}{2} & \text{für } \gamma_0 = \frac{a_0}{2} \end{cases} \quad (2.33)$$

Ob das Elektronen am Anfang ruht oder bereits relativistisch ist - in beiden Fällen bildet sich im Impulsraum eine Parabel auf der das Teilchen hin und her schwingt. Im Spezialfall $\gamma_0 = a_0/2$, in einer Sinuswelle mit der Amplitude a_0 , pendelt p_y gemäß (2.33) im Intervall $[-a_0/2, +a_0/2]$, genau wie $p_x \in [-a_0, a_0]$, allerdings mit der doppelten Frequenz. Im Ortsraum entsteht daraus eine 8-förmige, stehende Figur [15]. Ist γ_0 größer oder kleiner als $a_0/2$, bewegt sich die Achterfigur mit konstanter Geschwindigkeit entsprechend vor oder zurück. In der Simulation (Kapitel 4.3) wird sich zeigen, dass durch Strahlungsrückwirkung diese Schwelle im Laufe der Abstrahlung unterschritten werden kann und sich die Schwerpunktsbewegung dadurch umkehrt.

Der Schwerpunkt der zyklischen Bewegung verhält sich wie ein freies Teilchen mit dem Quasiimpuls $q^\mu = p^\mu + \frac{a_0^2 m^2 c^2}{4kp} k^\mu$ [10], welcher der gemittelte kinetische Impuls ist, und mit der effektiven Masse $m^* = \sqrt{q^\mu q_\mu}/c = m\sqrt{1 + a_0^2/2}$. Hierbei ist a_0 die Amplitude der Einhüllenden und k^μ der Vierer-Wellenvektor. Für eine nicht-konstante Einhüllende, etwa für einen gaußförmigen Puls, ist m^* eine ortsabhängige Größe, dessen Gradient eine effektive Kraft, die sogenannte **ponderomotorische Kraft** [18], auf den Schwerpunkt ausübt.

2.3 Abstrahlung unter starken Feldern

Beschleunigte Elektronen strahlen Photonen ab. Die detaillierten Eigenschaften der Strahlung können sich je nach klassischer oder quantenphysikalischer Rechnung deutlich unterscheiden, jedoch gibt es einige universelle Gesetzmäßigkeiten. Dazu zählt z.B. die Einschränkung der Strahlungsleistung auf einen $\approx 1/\gamma$ -Kegel für hochrelativistische Elektronen, welche eine Konsequenz der Lorentztransformation ist [1]. Die Charakteristik innerhalb des Kegels hängt vom Hintergrundfeld ab. Sie wird in dieser Arbeit nur bei der Erzeugung von Bremsstrahlungs-Photonen berücksichtigt (Abschnitt 3.4.1), während sie bei der typischerweise noch höher-energetischen Stark-Feld-QED Abstrahlung vernachlässigt wird. Dort wird das Photon immer in Bewegungsrichtung des Elektrons erzeugt (Abschnitt 3.3).

Eine weitere universelle Gesetzmäßigkeit ist die Äquivalenz jeder klassischen Beschreibung einer Abstrahlung für kleine Frequenzen $\omega \rightarrow 0$ mit der entsprechenden QED-Beschreibung [1], weil dann die Quantisierung der Strahlung in $\hbar\omega$ -Pakete unbedeutend wird. Aus diesem Grund kann z.B. die im übernächsten Abschnitt grob skizzierte Herleitung der Streuamplitude vor dem Hintergrund starker Felder, in dem Fall für nichtlineare Comptonstreuung (QED), relativ analog auch für nichtlineare Thomsonstreuung (klassisch) durchgeführt werden.

2.3.1 Nichtlineare Comptonstreuung

In der Stark-Feld-QED wird zur Berechnung von Streuamplituden das Furry-Bild [19] verwendet, welches eine sehr gute Näherung der exakten Vielteilchen Beschreibung ($> 10^6$ Photonen) darstellt [10]. Dazu wird in der Lagrangedichte das Strahlungsfeld in ein klassisches Hintergrundfeld $A_{\text{kl}}^\mu(x)$ und ein quantisiertes Photonenfeld $\hat{A}_{\text{q}}^\mu(x)$ aufgeteilt:

$$A^\mu(x) = A_{\text{kl}}^\mu(x) + \hat{A}_{\text{q}}^\mu(x) . \quad (2.34)$$

Für klassische ebene Wellen mit Wellenvektor k^μ und zeitlicher Einhüllenden $A_{\text{kl}}^\mu(x) = A^\mu(\phi)$, $\phi = kx$ können analytische Lösungen der Dirac-Gleichung, die sogenannten Volkov-Zustände [19], gefunden werden:¹

$$\psi_{pr}(x) = \left(1 + \frac{e\hat{k}\hat{A}}{2kp} \right) u_{pr} \exp \left(i \int_0^{kx} \left(\frac{epA(\phi)}{kp} - \frac{e^2A(\phi)^2}{2kp} \right) d\phi + ipx \right) . \quad (2.35)$$

¹Im Theoriekapitel wird das natürliche Einheitensystem $\hbar = c = 1$ verwendet.

2.3.2 Streuamplitude des Fundamentalprozesses

Hierbei ist p^μ als Parameter zu verstehen, der für $A(x) \rightarrow 0$ in den Viererimpuls des Elektrons übergeht. Der Index $r = 1,2$ läuft über die beiden Spin-Zustände. Der Bispinor u_{pr} stammt aus dem Lösung der freien Dirac-Gleichung im Bereich positiver Energie-Eigenwerte.

Abbildung 2.4: Fundamentalprozess der Stark-Feld-QED: 1-Photon Abstrahlung.

Die Wechselwirkung mit dem quantisierten Strahlungsfeld $\hat{A}_q^\mu(x)$ wird im Furry-Bild störungstheoretisch behandelt, mit den Volkov-Zuständen als äußere Fermionenlinien. Diese werden im Feynmandiagramm als Doppellinie dargestellt. Im Gegensatz zur QED ohne Hintergrundfeld, ist hier das Diagramm in 1. Ordnung kinematisch erlaubt. Der Fundamentalprozess der Stark-Feld-QED, siehe Abb. 2.4, bildet die Grundlage der Photonenerzeugung in dieser Arbeit für starke, freie Felder.

Die Bezeichnung dieses Prozesses als *nichtlineare* Comptonstreuung weist auf die Tatsache hin, dass in der kinematischen Betrachtung, siehe nächster Abschnitt, *beliebig* viele Photonen aus dem Hintergrundfeld absorbiert werden können ².

2.3.2 Streuamplitude des Fundamentalprozesses

Die Streuamplitude des Fundamentalprozesses für den Übergang eines Elektrons im Zustand ψ_{pr} in den Endzustand $\psi_{p'r'}$ und einem Photon mit Wellenvektor k'_μ und Polarisation e'_μ lautet: [10]

$$M = e \int d^4x \bar{\psi}_{p'r'}(x) \hat{e}'^* \psi_{pr}(x) \frac{e^{-ik'x}}{\sqrt{2k'_0}}. \quad (2.36)$$

Beim Einsetzen der Volkov-Zustände (2.35), im Hintergrund einer linear polarisierten Welle $A_\mu(\phi) = a_\mu \cos \phi$, in die Streuamplitude (2.36) treten Terme der Form

$$\cos^n(kx) \cdot e^{i(\alpha \sin kx - \beta \sin 2kx)}, \quad n = 0,1,2 \quad (2.37)$$

$$\alpha = e \left(\frac{ap}{kp} - \frac{ap'}{kp'} \right), \quad \beta = \frac{e^2 a^2}{8} \left(\frac{1}{kp} - \frac{1}{kp'} \right)$$

²Bei der gewöhnlichen, linearen Comptonstreuung wird genau *ein* Photon absorbiert.

auf [10]. Dieser Ausdruck kann in einer Fourier-Reihe entwickelt werden,

$$\cos^n(kx) \cdot e^{i(\alpha \sin kx - \beta \sin 2kx)} = \sum_{s=-\infty}^{s=\infty} A_n(s, \alpha, \beta), \quad n = 0, 1, 2 \quad (2.38)$$

$$A_n(s, \alpha, \beta) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} d\phi \cos^n \phi e^{i(\alpha \sin \phi - \beta \sin 2\phi - s\phi)} = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} d\phi \cos^n \phi e^{f(\phi)} \quad (2.39)$$

Die Integration dieser Terme über x , gemäß (2.36), liefert schließlich: [10]

$$M = \frac{e}{\sqrt{2k'_0}} \sum_{s=1}^{\infty} \bar{u}_{p'r'} \left(\hat{e}'^* A_0(s, \alpha, \beta) + e \left(\frac{\hat{a}\hat{k}\hat{e}'^*}{2kp'} + \frac{\hat{e}'^*\hat{k}\hat{a}}{2kp} \right) A_1(s, \alpha, \beta) - \frac{e^2 a^2 (ke'^*)\hat{k}}{2(kp)(kp')} A_2(s, \alpha, \beta) \right) u_{pr} \cdot (2\pi)^4 \delta(sk + q - q' - k'),$$

wobei $q^\mu = p^\mu + \frac{a_0^2}{4kp} k^\mu$ der Quasiimpuls des Elektrons ist (siehe Abschnitt 2.2.3). Die Streuamplitude ist also eine unendliche Summe von Termen, die jeweils einem Erhaltungssatz zugeordnet werden können:

$$sk + q = q' + k'. \quad (2.40)$$

Dies bedeutet, dass der Summand s eine Absorption von s Photonen mit der Wellenzahl k'^μ (aus dem Hintergrundfeld) und einer Emission *eines* Photons mit der Wellenzahl k^μ beschreibt. Für $s = 1$ entspricht der Erhaltungssatz genau der kinematischen Bedingung der linearen Comptonstreuung.

Für einen vernachlässigbaren Rückstoß, $q = q'$, geht (2.40) in die nichtlineare Thomsonstreuung über, wobei k' die Wellenzahl der s -ten höheren Harmonischen ist.

2.3.3 Emissionsspektrum der Synchrotron-Näherung

Zur Berechnung des Emissionsspektrums muss das Betragsquadrat der Streuamplitude noch über die Spins und Polarisationen gemittelt sowie über alle Winkel integriert werden. Das Ergebnis wäre aber nur für eine linear polarisierte, ebene Welle als Hintergrundfeld gültig. Damit später der Algorithmus mit beliebigen Feldern operieren kann, wird die Näherung gemacht, dass das Feld lokal, d.h. innerhalb eines Zeitschritts und einer Zelle, als konstant angenommen wird. Damit trotz dieser Annahme das Spektrum der Abstrahlung erhalten bleibt, muss das Trajektorien-Segment, auf der das Spektrum gebildet wird (Kohärenzintervall [10]), klein gegenüber der Zellengröße sein. Auf die Grenzen dieser Annahme wird in Abschnitt 4.3 nochmals Bezug genommen, wo das simulierte Spektrum mit dem analytischen nichtlinearen Thomsonspektrum verglichen wird.

Die vollständige Herleitung des QED-Emissionsspektrums unter einem lokal konstanten

2.3.4 Bremsstrahlung

Hintergrundfeld kann in [10, 13, 20–22] gefunden werden:

$$\frac{\partial P_{\text{QED}}}{\partial \omega} = \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \underbrace{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}}_{\alpha} \frac{\chi}{\gamma^2} \cdot \hbar\omega \cdot \frac{1-\delta}{\delta} \left(F_1(z_q) + \frac{3}{2}\delta\chi z_q F_2(z_q) \right), \quad z_q = \frac{2}{3}\chi^{-1} \frac{\delta}{1-\delta}. \quad (2.41)$$

Hierbei ist $F_1(x) = x \int_x^\infty dt K_{5/3}(t)$ die erste Synchrotronfunktion, mit der modifizierten Besselfunktion zweiter Art $K_{5/3}$, und $F_2(x) = x K_{2/3}(x)$ die zweite Synchrotronfunktion. Mit $\delta = \hbar\omega/mc^2\gamma$ ist die normierte Photonenergie bezeichnet. Dieses Spektrum

Abbildung 2.5: Emissionsspektrum der Stark-Feld-QED in konstanter-Feld-Näherung für verschiedene Quanten-Nichtlinearitätsparameter χ , normiert auf die Hintergrundfeldstärke. In grau ist das klassische Spektrum aufgetragen (ähnlich zur blauen Kurve). Die Abszisse ist normiert auf die typische Synchrotronfrequenz.

wird auch *Synchrotronpektrum* genannt, weil es für das konstante Magnetfeld im Synchrotron den exakten Verlauf wiedergibt. Abb. 2.5 zeigt den Verlauf von $\partial P_{\text{QED}}/\partial \omega$ für verschiedene konstante Feldstärken, ausgedrückt durch den Quanten-Nichtlinearitätsparameter χ (Abschnitt. 2.2.1). Ab $\chi \lesssim 1$ wird sichtbar, dass die Elektronenenergie für die Kinematik relevant wird, wodurch der Verlauf des Photonenspektrums ab einer bestimmten Maximalfrequenz, der Elektronenenergie, hart abbricht. In der Folge wird die relative Strahlungsrückwirkung für hohe χ wieder kleiner, vgl. Abb. 2.2 auf Seite 13.

2.3.4 Bremsstrahlung

Die Kollision zweier Ladungen ist streng genommen immer inelastisch, weil durch die involvierte Beschleunigung Strahlung emittiert und damit den Stoßpartnern Energie ent-

zogen wird. Im Falle der Abstrahlung bei der Streuung eines freien Elektrons am Kernfeld wird die sogenannte Bremsstrahlung erzeugt. Für hochrelativistische Elektronen in Materie dominiert die Umwandlung von kinetischer- in Bremsstrahlungs-Energie alle anderen inelastischen Streuungen [1, 20, 23]. Nichtsdestotrotz kann die Elektronen-Abbremsung bei Transmissionen durch Festkörper mit Ausdehnungen im Mikrometerbereich in aller Regel vernachlässigt werden [23].

Die physikalische Beschreibung des differentiellen Bremsstrahlungs-Wechselwirkungsquerschnitts, der im Allgemeinen von der Photonenenergie, dem Abstrahlwinkel des Photons und dem Ablenkwinkel des Elektrons anhängt, ist seit der ursprünglichen Formulierung von Sommerfeld (nichtrelativistisch, exakt) [24] und Bethe, Heitler (relativistisch, genähert) [25] in vielfältiger Weise weiterentwickelt worden. So existieren mittlerweile eine Vielzahl von speziellen Wirkungsquerschnitten (WWQ), die sich in der Anzahl der integrierten Freiheitsgrade, der Spezialisierung auf bestimmte Energiebereiche, der Verwendung von niedrig-Energie Korrekturen, der Berücksichtigung der Schalenabschirmung, der Kernladungszahl, der Herleitung mittels Partialwellenzerlegung, usw. unterscheiden. Eine systematische Zusammenfassung der verfügbaren Formeln findet sich in Koch und Motz (1959) [26], Tsai (1974) [27] und Salvat (2005) [28].

Der in dieser Arbeit verwendete WWQ für die Photonenergie beruht auf dem Bethe-Heitler-WWQ und bezieht zusätzlich die Abschirmung der Rumpfelektronen mit ein. Einerseits besteht er aus einem einigermaßen einfachen analytischen Ausdruck, gibt aber andererseits die wichtigsten Merkmale der Bremsstrahlung wieder [28]. Die Ladungsverteilung der Rumpfelektronen wird durch ein exponentiell abgeschirmtes Coulomb-Potenzial beschrieben (Wenzel-Modell [29]):

$$\rho_e(r) = \frac{Z}{4\pi R^2} \frac{1}{r} \exp(-r/R), \quad (2.42)$$

mit dem Abschirmungsradius $R \approx Z^{-1/3} a_0$ und dem Bohr'schen Radius a_0 . Der winkelinintegrierte Bethe-Heitler WWQ im Feld des Wentzel-Atoms lautet: [28]

$$\frac{d\sigma}{dW} = r_e^2 \alpha Z^2 \frac{1}{W} \left(\varepsilon^2 \varphi_1(b) + \frac{4}{3} (1 - \varepsilon) \varphi_2(b) \right) \quad (2.43)$$

$$\varepsilon = \frac{W}{E + mc^2}, \quad b = \frac{Rmc}{\hbar} \frac{1}{2\gamma} \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon}$$

2.3.4 Bremsstrahlung

$$\begin{aligned}\varphi_1(b) &= 4 \ln(Rmc/\hbar) + 2 - 2 \ln(1 + b^2) - 4b \arctan(1/b) \\ \varphi_2(b) &= 4 \ln(Rmc/\hbar) + \frac{7}{3} - 2 \ln(1 + b^2) - 6b \arctan(1/b) \\ &\quad - b^2(4 - 4b \arctan(1/b) - 3 \ln(1 + 1/b^2))\end{aligned}$$

Hierbei ist W die Photonenenergie, E die Elektronenenergie, Z die Kernladungszahl und r_e der klassische Elektronenradius.

3 Implementierung des numerischen Photonenmodells

3.1 Hochparallele Particle-in-Cell Simulation mit PIConGPU

Auf dem Gebiet der Plasmaphysik und verwandten Disziplinen haben sich Particle-in-Cell (PIC) Algorithmen in den letzten Jahrzehnten als das Mittel der Wahl unter den numerischen Verfahren etabliert [13, 30]. Sie sind in der Lage komplexe, nichtlineare Phänomene wie z.B. Plasmainstabilitäten in der Simulation abzubilden, indem sie ansatzweise die volle Dynamik des sechsdimensionalen Phasenraums (3D3V) berücksichtigen. Dies erfordert grundsätzlich immense Rechen- und Speicherressourcen, die der PIC-Ansatz effizient zu nutzen vermag. Durch die Repräsentation des Plasmas als Menge von Makroteilchen werden physikalisch besonders kritische Bereiche mit hoher Dichte im Phasenraum zwangsläufig sehr gut aufgelöst, während andere Regionen mit geringer Dichte dafür weniger Teilchen enthalten. Ein weiterer Vorteil gegenüber anderen, wie etwa Magnetohydrodynamik-Verfahren, besteht in der Möglichkeit klassische und quantenphysikalische Streuprozesse wie Kollisionen [31], Ionisation [32], Bremsstrahlung [28] oder (nicht-)lineare Thomson/Comptonstreuung [13] als Teilchenprozess in direkter Weise zu simulieren.

Das quelloffene Projekt *PIConGPU* ist eine solche Implementierung eines vollständig relativistischen PIC-Algorithmus für den Einsatz auf hochparallelen Rechnerarchitekturen, insbesondere GPU-Beschleunigern [33, 34]. Es wurde am HZDR in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Informationsdienste und Hochleistungsrechnen (ZIH) der TU Dresden begonnen und wird seitdem beständig am HZDR weiterentwickelt. Im Bestreben nach Modularisierung und Abstraktion sind zahlreiche eigenständige Projekte entstanden, darunter Alpaka, libSplash, openPMD, Isaac, mallocMC, pyDive und andere [35]. Sie ermöglichen es, dass PIConGPU heute nicht nur auf NVidia-GPUs, sondern allgemein auf hochparallelen Rechnerarchitekturen lauffähig ist (Alpaka) [36], die Simulation live, online und

interaktiv verfolgt werden kann (Isaac) [37], optimierte dynamische Speicherverwaltung zur Verfügung steht (mallocMC) und TeraByte an Simulationsdaten verteilt ausgewertet werden können (libSplash, pyDive). Durch die quelloffenen Lizenzen haben externe Nutzer die Möglichkeit die Software in eigenen quelloffenen Projekten zu verwenden und aktiv Verbesserungen einzupflegen. Außerdem entsteht ein zusätzlicher Anreiz dafür, den eigenen Code nach gängigen Standards zu entwickeln und zu dokumentieren.

Der Autor hat das Projekt 2008 aufgesetzt und ist seitdem als Entwickler in der Weiterentwicklung im Kernbereich des Codes und der Physikmodule tätig.

Rechnerarchitektur und Datenlokalität

PIconGPU lagert die numerische Berechnung und die Datenhaltung vollständig auf die Grafikkarte aus. Dies hat gegenüber dem herkömmlichen Rechnen auf CPUs den praktischen Vorteil, für typische Problemstellungen ein Ergebnis nicht in Wochen, sondern in weniger als einem Tag erwarten zu können. Möglich macht diesen Vorsprung die spezielle Architektur einer GPU (Grafikprozessor), die in Abb. 3.1 skizziert ist. Eine aktuelle

Abbildung 3.1: Illustrierter Chipaufbau von CPU und GPU. Legende: *ALU* - Rechen-einheit, *DRAM* - Arbeitsspeicher, *Cache* - schneller Zwischenspeicher. Quelle: *CUDA by Example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming* [38]

GPU besitzt tausende Rechenkerne zum Preis eines sehr kleinen Caches, was eine theoretische Spitzenrechenleistung von mehreren TFlop/s (Tera-Rechenoperationen/s) ermöglicht. Davon können numerische Simulationen unter gewissen Umständen (s.u.) drastisch profitieren. Zudem ist die Speicherbandbreite auf der Grafikkarte um ein Vielfaches höher, als zwischen CPU und Hauptspeicher. So gelten Grafikkarten mittlerweile nicht mehr nur als Pixellieferanten, sondern bestimmen seit einigen Jahren auch immer stärker die Ausstattung von Supercomputern im Bereich des Hochleistungsrechnens zur Bearbeitung allgemeiner Rechenprobleme, genannt *GPGPU* (General Purpose Computation on Graphics Processing Unit). Auf der Softwareseite wird GPGPU durch C/C++ Bibliotheken wie

OpenCL, OpenACC oder CUDA unterstützt, wobei letzteres in PIconGPU zur Anwendung kommt.

Obschon GPUs die verbreitetsten Vielkernprozessoren sind, gibt es auch andere Modelle wie etwa Cray oder Intel Xeon Phi. Gemein haben alle diese *Beschleuniger*, dass sie eine zusätzliche Abstraktionsschicht in die Parallelisierung einführen. Es sind nicht mehr nur die Rechenknoten, die *zusammen* parallel arbeiten, sondern jeder Knoten tut dies nun auch *eigens* fein aufgelöst. Dies stellt neue Anforderungen an die Software bezüglich Datenlokalität. Um das Potential der Rechenleistung angemessen auszuschöpfen, muss der Datenzugriff nämlich blockweise geschehen, d.h. ein zusammenhängender Block von Rechenkernen, bei CUDA *thread block* genannt, sollte auf einen zusammenhängenden Block im Speicher zugreifen. Nur so lässt sich das Fehlen von ausreichend Cache-Speicher kompensieren. Besonders gut sind damit partielle Differentialgleichungen wie die Maxwellgleichungen zu lösen, weil explizite Zeitintegrationsverfahren mit finiten Differenzen, wie sie in PIconGPU verwendet werden, nur einen lokalen Datenzugriff auf die elektromagnetischen Felder benötigen.

Eine Herausforderung, die alle Particle-in-Cell Codes teilen, betrifft die Speicherung der Teilchen. Da sie sich frei bewegen können, gibt es immer die Möglichkeit eines Auseinanderlaufens, was zu ungeordneten, nichtlokalen und dadurch extrem langsamen Speicherzugriffen auf Grafikkarten führt. PIconGPU löst dieses Problem, indem Teilchen, die sich räumlich in einem bestimmten Block von Zellen (Superzelle) aufhalten, immer auch im Speicher in einem Block bzw. einer Liste von Blöcken, konzentriert sind. Sobald ein Teilchen die Superzelle wechselt, wird es im Speicher in den Block der Nachbar-Superzelle umkopiert. Auf diese Weise wird die Datenlokalität auf der Ebene von Superzellen gewahrt: alle ungeordneten Speicherzugriffe finden nur noch innerhalb eines einzelnen Speicherblockes statt. Dessen Größe ist genau der Größe eines thread blocks angepasst, sodass selbst der geringe Cache-Speicher ausreicht, um den Speicherblock zwischenspeichern und so den Leistungseinbruch aufgrund ungeordneter Zugriffe zu verhindern.

3.1.1 Particle-in-Cell Schleife

Die numerische Lösung der gekoppelten Differentialgleichungen erfolgt im hier verwendeten FDTD (finite difference time domain) Verfahren nach explizitem Schema. Für die geforderte numerische Stabilität bedeutet dies, dass die Zellenbreite nicht größer als der Zeitschritt sein darf, $\Delta x \leq c \cdot \Delta t$ [39]. Zu den in dieser Arbeit geplanten Untersuchungen der Strahlungsrückwirkung in ultrakurzen Laserpulsen auf der Femtosekunderskala ist die Simulation dadurch an räumliche Ausdehnungen im Bereich von Mikrometern ge-

bunden. Dies reicht aus, um alle hier interessanten Strukturen, vor allem für Laser-Plasma Wechselwirkungen in über- und unterdichten Plasmen, räumlich abzudecken.

In Abb. 3.2 sind die einzelnen Berechnungsschritte des Verfahrens näher aufgelöst (PIC-Schleife). Die gekoppelten Bewegungsgleichungen werden innerhalb eines Zeitschritts jeweils *entkoppelt* gelöst: Zunächst wird die Lorentzkraft unter der Annahme von konstanten Feldern innerhalb von Δt berechnet und für die Lösung der Teilchentrajektorie verwendet. Anschließend wird die Trajektorie als fix betrachtet und deren Strom berechnet, mit dem schließlich die Maxwellgleichungen zur Bestimmung der neuen Felder integriert werden.

Abbildung 3.2: PIC-Schleife: Schematischer Ablauf der Berechnungsschritte innerhalb eines Zeitschritts in einer Particle-in-Cell Simulation. Für die Berechnung von Streuprozessen, die nicht vom Gitter aufgelöst werden, gibt es keine ausgezeichnete Einstiegsstelle.

Die Maxwellgleichungen in Kombination mit der Lorentzkraft sind **fundamental**. Alle klassischen physikalischen Phänomene werden durch sie beschrieben. Daher muss auch die klassische Strahlungsrückwirkung schon von der PIC-Schleife automatisch mit berücksichtigt sein. In der Tat enthält die numerische Lösung am Ende sogar Wechselwirkungsterme von beliebig hoher Ordnung in e , da mit jedem Zeitschritt eine neue Ordnung hinzukommt. Was bleibt also noch zu tun? Nun, bei unendlich feinem Gitter hätte sich das Problem tatsächlich schon von alleine gelöst¹. In Wirklichkeit jedoch sind die für die Strahlungsrückwirkung relevanten Wellenlängen um Größenordnungen kleiner (s.u.), als die Gitterauflösung. So müssen allgemein alle Wechselwirkungen, die auf kleineren Skalen stattfinden (z.B. Kollisionen, Quantenprozesse), als **emergente** Prozesse modelliert werden. Mit anderen Worten, es handelt sich um Streuprozesse, d.h. dass mit Wirkungsquerschnitten statt mit Bewegungsgleichungen gerechnet wird. Diese grundsätzlich verschiedenen Herangehensweisen sind beide in sich vollständig abgeschlossen, womit es a priori keine Rolle

¹Quantenprozesse müssen natürlich in jedem Fall gesondert behandelt werden.

spielt, an welcher Stelle in der PIC-Schleife die Berechnung des Streuprozesses eingefügt wird.

3.1.2 Rückwirkung des Gitters bei kohärenter Abstrahlung

Die klassische Abstrahlung durch hochrelativistischen Elektronen im starken Hintergrundfeld findet bei einer typischen Frequenz von

$$\hbar\omega_s = \frac{3}{2}mc^2\gamma \cdot \chi \quad (3.1)$$

statt (Abschnitt 2.2.1). Das Gitter löst üblicherweise optische Felder im eV -Bereich auf, sodass $\hbar\omega_s$ immer mehrere Größenordnungen über der Auflösungsgrenze liegt.

Bei einer kollektiven Abstrahlung von N Elektronen kann es allerdings auch zu einem signifikanten Beitrag von langwelligen Moden kommen, nämlich dann, wenn die räumliche Ausdehnung der Elektronenansammlung klein gegenüber der abgestrahlten Wellenlänge ist. In diesem Fall sind die Emissionen kohärent überlagert, was zu einer Verstärkung der Intensität um den Faktor N führt. Für die Teilchen innerhalb eines Makroteilchens gilt im PIC-Algorithmus die Annahme einer räumlich homogenen Verteilung, d.h. die kleinste Strukturgröße entspricht ungefähr einer Zellengröße. Demnach ist die kohärente Verstärkung erst ab Wellenlängen von mehreren Zellenbreiten zu erwarten. Dort kann sie zu einem zweiten Maximum im Leistungsspektrum, dem Kohärenzmaximum, führen, welches am langwelligen Ende durch die periodische Dynamik des Systems, also etwa die Umlauffrequenz im Synchrotron oder die Laserperiode, begrenzt wird.

Es gibt folglich zwei spektral getrennte Bereiche im Emissionsspektrum, wovon der kohärente Teil vom Gitter aufgelöst wird und der inkohärente nicht. Für ersteres gilt, dass auch die resultierende Strahlungsrückwirkung auf die Elektronen bereits **implizit** durch die PIC-Schleife mit berücksichtigt wird.

In dieser Arbeit kommt die Erfassung des inkohärenten Bereichs als neuer Algorithmus in einem eigenen Modul von PIConGPU hinzu. Dazu wird die ausgesandte hochfrequente Strahlung als Strom von Makroteilchen, genannt **Makrophotonen**, modelliert. Die Rückwirkung derselben auf die Makroelektronen muss dabei **explizit** im Algorithmus definiert werden, weil für die hochfrequente Abstrahlung nicht mehr die fundamentalen Gleichungen direkt gelöst werden (weder aus ED noch QED), sondern der ganze Vorgang notwendigerweise als Streuprozess behandelt wird. Nebenbei ergibt sich der Vorteil, dass sich die Strahlungsrückwirkung auch abschalten lässt, was zum Vergleich verschiedener Abstrahlungsmodelle hilfreich ist (Abschnitt 4.3).

Bevor schließlich die programmiertechnischen Aspekte des Algorithmus zur Sprache kom-

mals erschwert, in dem es keine Strukturen mit einem Volumen kleiner als h^3 geben darf. In dieser Arbeit wird daher die Näherung gemacht, dass nur der Impulsraum betrachtet wird und in diesem auch nur die Anfangs- und Endzustände des quantenmechanischen Prozesses (der nichtlinearen Comptonstreuung bzw. der Bremsstrahlung). Diese Zustände sind **Impulseigenzustände**, d.h. sie lassen sich direkt von und zu klassischen Impulsen übertragen. Jener Vorteil wird durch einige neu zu treffende Annahmen und Konsequenzen erkauft:

1. Gitterauflösung: Mit feinerer Auflösung des Gitters wird die Genauigkeit der Näherung nicht besser, sondern schlechter! Physikalisch korrekt wäre es, die quantenmechanische Unschärfe aufgrund der endlichen Zellenausdehnung und des endlichen Zeitschritts in das Emissionsspektrum mit einfließen zu lassen. Stattdessen wird der Streuprozess hier von $t = -\infty$ bis $t = +\infty$ und mit unendlich ausgedehnten ebenen Wellen (Impulseigenzustände) berechnet (Abschnitt 2.3.3).
2. Quanten-Monte-Carlo: Der Endzustand des Streuprozesses ist eine Superposition von Impulseigenzuständen von Elektron und Photon. Mit der Kopenhagener Deutung wird jedem Impuls eine Wahrscheinlichkeit zugeordnet und der Endzustand im Sinne einer **quantenmechanischen Messung** auf einen zufällig ausgewählten Impulseigenzustand projiziert.
3. Inkohärenz: Die Interpretation der Superposition als **statistische Wahrscheinlichkeit** setzt Inkohärenz voraus, d.h. die überlagerten Emissionen aus verschiedenen Raumzeitgebieten dürfen eine gewisse Kohärenzzeit und -länge nicht überschreiten. Ansonsten würde die Messung die Wahrscheinlichkeitsverteilung im nächsten Zeitschritt beeinflussen (s.u.) (\rightarrow Quanten-Zeno Effekt [44]).
4. Keine Verschränkung: Eine mögliche Verschränkung der Spin- und Ortsfreiheitsgrade zwischen Elektron und emittiertem Photon kann nicht in den klassischen Phasenraum hin übernommen werden und muss deswegen vernachlässigt werden.
5. Festes Bezugssystem: Eine quantenmechanische Messung zerstört die Lorentzinvarianz. Sobald der Impulseigenzustand einmal zufällig ausgewählt wurde, kann das Bezugssystem der Simulation nicht mehr gewechselt werden.

Bei einem typischen Zeitschritt von $\Delta t = 10^{-17}$ s beträgt die Energieunschärfe gerade einmal $\Delta E = \hbar/2 / \Delta t = 30$ eV. Dies ist klein gegenüber der Energie der emittierten Röntgen- und Gammaphotonen. Zellengröße und Zeitschritt dürfen somit in der Berechnung der Streuamplitude als unendlich angenommen werden.

Die Inkohärenz in Punkt 3 bedeutet, dass der Zeitschritt größer ist, als die Zeit, die das Elektron braucht, um das Emissionsspektrum zu bilden (Kohärenzintervall, Abschnitt 2.3.3). Anschaulich deutlich wird dies am Beispiel der Emission zweier Photonen in zwei aufeinander folgenden Zeitschritten n und $n + 1$,

$$|\text{---}\bullet\text{---}\rangle_n^2 + |\text{---}\bullet\text{---}\rangle_{n+1}^2 \stackrel{?}{=} |\text{---}\bullet\text{---}\bullet\text{---}\rangle^2 .$$

Wenn die Abstrahlung als inkohärent angenommen werden kann, ist die Wahrscheinlichkeit einer doppelten 1-Photonemission in zwei Zeitschritten, gleich der Wahrscheinlichkeit einer 2-Photonemission in einem (doppelt so langen) Zeitschritt. Es treten keine Interferenzterme auf. Andernfalls müssten Makrophotonen eine Phaseninformation tragen und miteinander interferieren, um Größen wie z.B. die durch das Makroelektron emittierte Energie, zu ermitteln. Für eine korrekte Strahlungsrückwirkung müssten die Makroelektronen dann selbst kohärent sein, also quantenmechanisch beschrieben werden.

Da dies den Aufwand sprengen würde, gilt in dieser Arbeit die Bedingung der inkohärenten Makrophotonen. Die Gültigkeit dieser Näherung wird in Abschnitt 4.3 in einem numerischen Fallbeispiel getestet. Ein Makrophoton soll folgende Eigenschaften besitzen:

- Scharfe Position: Der Schwerpunkt des Makrophotons ist scharf definiert. Die Einzelphotonen sind unscharf um den Schwerpunkt herum lokalisiert, sodass sie zusammen die *particle shape*² formen. Sie liegt in der Größenordnung einer Zelle. Für die Kodierung werden {2,3} floats benötigt.
- Gewichtung: Anzahl W der Einzelphotonen im Makrophoton. Benötigt für die Kodierung: 1 float.
- Fester Impuls: Richtung und Energie aller Einzelphotonen sind gleich. Das Makrophoton hat die W -fache Energie des Einzelphotons. Benötigt für die Kodierung: 3 floats

Je nach Dimension ist das Makrophoton durch sechs bzw. sieben Gleitkommazahlen (floats) definiert. Es besitzt keine Polarisationsrichtung, weil das spin- und polarisationsgemittelte Emissionsspektrum als Grundlage des Algorithmus dient. Der Spin wird erst für $\chi \gg 1$ relevant [10], sodass auch eine etwaige Verschränkung vernachlässigt werden darf.

Die Zusammenfassung von W Einzelteilchen zu einem Makroteilchen ändert offensichtlich die Größe der Statistik. Die kritische Frage ist, ob die quantenmechanische Schwankung

²Form und Ausdehnung eines Makroteilchens im PIC-Algorithmus bezogen auf die räumliche Ladungs- oder Energieverteilung.

einer Messgröße bezogen auf das Einzelteilchen, z.B. die des Impulses, $(\Delta P)^2 = \langle P^2 \rangle - \langle P \rangle^2$, davon betroffen ist. Sie darf es nicht sein, weil W keine physikalische Größe ist. Wie in Abschnitt 4.2 noch hergeleitet und getestet wird, ist die Voraussetzung für die Unabhängigkeit eine übereinstimmende Gewichtung von Makroelektron und Makrophoton. Die relative Schwankung des Ensemble-Mittelwertes sinkt dagegen mit der Anzahl der Makroteilchen ($\propto 1/\sqrt{N_{MT}}$), womit sie auch von der Gewichtung W abhängt ($\propto \sqrt{W}$). Der Quanten-Monte-Carlo Algorithmus führt dadurch einen neuen numerischen Fehler stochastischer Art $\propto \sqrt{W}$ in den PIC-Algorithmus ein, außer im Fall $W = 1$, wo die Schwankung des Mittelwertes physikalisch ist.

Wie in Punkt 5 erwähnt, bricht ein Quanten-Monte-Carlo Algorithmus die Lorentzsymmetrie. Dazu ein drastisches Beispiel: ein weiches Röntgenphoton habe in einem anderen, schnell bewegten Inertialsystem die Energie eines harten Gammaphotons. Im Hintergrund eines starken Feldes wird der Quanten-Monte-Carlo Algorithmus es dann mit hoher Wahrscheinlichkeit in ein Elektron und ein Positron zerfallen lassen. Die Rücktransformation in das erste System, wo immernoch ein weiches Röntgenphoton wäre, ist jetzt ausgeschlossen, weil das Photon nicht mehr existiert. Die Zufallsziehung ist irreversibel. Für PIConGPU hat dies erst einmal keine Konsequenzen, weil das Bezugssystem immer gleich bleibt, es ist aber potentiell relevant für zukünftige Module.

3.2.2 Monte-Carlo versus Liénard-Wiechert Potentiale

Die oben definierten Makrophotonen sollen nicht nur als Compton- oder Bremsstrahlungspotonen eingesetzt werden, sondern auch zur Simulation der nichtlinearen Thomsonstreuung. Da dieser klassische Effekt jedoch keine Photonen kennt, bedeutet der Begriff „Makrophoton“ hier eine numerische Teilchenrepräsentation des klassischen elektromagnetischen Energie- und Impulsfeldes. Jedes Makrophoton stellt eine räumlich lokalisierte Energie- und Impuls*menge* von $N \cdot c|\vec{p}|$ bzw. $N \cdot \vec{p}$ im Frequenzintervall $[\omega, \omega + \Delta\omega]$ dar, mit $\omega = c|\vec{p}|/\hbar$. Das Intervall $\Delta\omega$ wird später vom Event-Generator in Abschnitt 3.3.1 noch präzisiert. Die Aufgabe des Algorithmus zur Erzeugung „klassischer Makrophotonen“ ist es, die abgestrahlte Leistung in der vollen spektralen Bandbreite (die Gitterbandbreite ausgenommen) aufzulösen. Um den numerischen Aufwand dessen in Grenzen zu halten, geschieht die Erzeugung stochastisch. Dazu wird praktischerweise der gleiche Algorithmus wie zur nichtlinearen Comptonstreuung verwendet, aber mit klassischem Spektrum als Grundlage. An dieser Stelle sei erwähnt, dass PIConGPU bereits ein Modul zur Berechnung der klassischen Abstrahlung besitzt, welches auf einer gänzlich anderen Methode beruht, nämlich der Berechnung der Liénard-Wiechert Potentiale [1, 45, 46]. Es berechnet aus der Elektro-

nentrajektorie in jedem Zeitschritt die retardierten \vec{E} - und \vec{B} -Amplituden im Fernfeld für einen definierten Raumwinkelbereich. Der Vorteil jener Methode ist, dass die Näherungen der inkohärenten Abstrahlung und der Vorwärtsemission wegfallen. Entsprechend höher ist allerdings auch der Rechenaufwand. Bei einem hohen Raumwinkelbereich ($\Omega > \pi$) nimmt er beispielsweise für eine typische Simulation der Kelvin-Helmholtz-Instabilität rund 95 % der Gesamtrechenzeit in Anspruch [34].

Für ultrarelativistische Elektronen, $\gamma > 10^3 \dots 10^4$, kommt die Schwierigkeit hinzu, dass die Liénard-Wiechert Potentiale in ihrer numerischen Berechnung eine extrem hohe Präzision der verwendeten Fließkommazahlen erfordern [47], welche die Maschinengenauigkeit übersteigt. Zusammengefasst bietet sich im hochrelativistischen Bereich und bei starken Feldern, der Monte-Carlo Ansatz als komplementäre Alternative zum vorhandenen Algorithmus an. Er bringt den Vorteil einer deutlich schnelleren Berechnung der klassischen Abstrahlung, wie numerischen Fallbeispiele zeigen werden. Die Gültigkeit der Näherungen dieses numerischen Modells wird im Abschnitt 4.3 genauer untersucht.

3.3 Programmablauf des Kernalgorithmus

Die Implementierung der in dieser Arbeit entwickelten Algorithmen teilt sich in zwei unabhängige Module auf, wovon eines die Thomson-/Comptonstreuung simuliert und das andere die Bremsstrahlung. In diesem Abschnitt wird der Ablauf von Ersterem beschrieben. Intern wird das Modul in Anlehnung an die Synchrotronnäherung mit `synchrotronPhotons` bezeichnet. Sein wichtigster Bestandteil ist die `synchrotronPhotons/PhotonCreator.hpp`, welche den Kern des Algorithmus enthält. Dieser wird einmal pro Zeitschritt und pro primärer Teilchenspezies³ aus der Hauptschleife von `PIConGPU` aus aufgerufen, ohne dass die genaue Stelle von Bedeutung wäre (Abschnitt 3.1.1). Als erstes wird ein *CUDA-Kernel* (GPU-Routine) gestartet, der jedem thread block eine Superzelle zuweist. Die \vec{E} - und \vec{B} -Felder innerhalb der Superzelle werden im shared memory, dem kleinen GPU-Cache, zwischengespeichert. Anschließend lädt der thread block die Makroelektronen aus dem ersten Speicherblock, genannt *frame*. Der Einfachheit halber werden Makroteilchen (-elektronen, -photonen) im Folgenden verkürzt als Teilchen (Elektronen, Photonen) bezeichnet. Jeder thread ist nun einem Elektron zugeordnet und hat optimierten Zugriff auf alle Feldeinträge, die im shared memory liegen. Von dort werden die Felder am Ort des Elektrons interpoliert, wobei je nach Größe der particle shape unterschiedlich viele umliegende Feldeinträge ausgewertet werden. Nun beginnt der Ablauf zur Erzeugung von Photonen, der in Abb. 3.3 schematisch dargestellt ist. Zunächst zieht ein Zufallszahlengenerator eine gleichverteilte

³Dies sind i.d.R. Elektronen, können aber auch andere, nutzerspezifische Teilchensorten sein.

Abbildung 3.3: Flussdiagramm des Algorithmus zur Erzeugung von Photonen für nichtlineare Thomson-/Comptonstreuung in Synchrotronnäherung.

Zufallszahl $r_1 \in [0, 1)$, aus die der Event-Generator, siehe nächster Abschnitt, die normierte Energie δ des potentiellen Photons bestimmt. Für sehr kleine r_1 kann sie u.U. in den Bereich der Gitterauflösung geraten, was zu einer Doppelrepräsentation führen würde. In diesem Fall wird der Algorithmus abgebrochen. Andernfalls werden im nächsten Schritt die Parameter des Emissionsspektrums berechnet:

$$\chi = \frac{e\hbar}{m^3 c^4} \sqrt{\left(mc\gamma \vec{E} + \vec{p} \times \vec{H} \right)^2 - \left(\vec{p} \cdot \vec{E} \right)^2} \quad (3.2)$$

$$\gamma = \sqrt{1 + (|\vec{p}|/mc)^2} \quad (3.3)$$

$$\delta = \frac{\hbar\omega}{mc^2\gamma} \quad (3.4)$$

Je nachdem, ob der Nutzer Thomson- oder Comptonstreuung bzw. klassische oder QED-Abstrahlung rechnen möchte, berechnet der Event-Generator aus dem entsprechenden Spektrum (Abschnitt 2.3.3) nun die **mittlere zu emittierende Photonenzahl** $x = x(\chi, \gamma, \delta)$. Da die dafür nötigen Synchrotronfunktionen $F_1(x), F_2(x)$ Besselfunktionen enthalten, welche sehr aufwendig zu berechnen sind, werden sie vor Beginn der Simulation an ausgewählten Stützstellen auf der CPU im Voraus ausgewertet. Die Werte fließen in eine Lookup-Tabelle, die in den GPU-Speicher kopiert wird. Beim Auswerten von $F_1(x), F_2(x)$ auf der GPU wird zwischen den Werten aus der Lookup-Tabelle interpoliert.

Die mittlere Anzahl emittierter Photonen innerhalb eines Zeitschritts Δt bei einer Emissionsrate von R , beträgt $x = R \cdot \Delta t$. Es gilt nun daraus die Wahrscheinlichkeit für die Emission von k Photonen zu bestimmen. In einem infinitesimalen Intervall δt ist die Wahrscheinlichkeit für *genau ein* Photon gerade $p = R \cdot \delta t$ und für *kein* Photon $q = 1 - p$. Bei n Intervallen entspricht dies n unabhängigen und gleichartigen Ziehungen mit jeweils zwei möglichen Ereignissen der Wahrscheinlichkeiten p und q . Dies beschreibt die Binomialverteilung,

$$B(k | p, n) = \binom{n}{k} p^k q^{n-k} = \binom{n}{k} (R \cdot \delta t)^k (1 - R \cdot \delta t)^{n-k} \quad (3.5)$$

mit k der Anzahl der emittierten Photonen. Für $n \rightarrow \infty, n \cdot \delta t = \Delta t$ geht $B(k | p, n)$ in die Poissonverteilung über:

$$p(k | x) = \frac{x^k}{k!} e^{-x} = \frac{(R \cdot \Delta t)^k}{k!} e^{-R \cdot \Delta t} \quad (3.6)$$

Für $x \ll 1$ gilt $p(k = 1 | x) \approx x$. In der aktuellen Version unterstützt der Algorithmus nur die Emission eines einzigen Photons pro Elektron und Zeitschritt, daher interpretiert er x direkt als Wahrscheinlichkeit dessen. Falls x nicht unter einem definierten Schwellwert

bleibt, wird eine Warnung ausgegeben, dass Mehrfachemission wahrscheinlich ist. Der Nutzer kann dann entweder den Zeitschritt herabsetzen oder die Warnung deaktivieren, weil er die Vernachlässigung der Mehrfachemission in Kauf nimmt. Sie betrifft zuerst die weichen Photonen, deren Rate am höchsten ist. Falls es beispielsweise nur um die Rückwirkung auf die Elektronendynamik geht, dürfen weiche Photonen durchaus vernachlässigt werden. Eine Studie zur Vernachlässigung der Mehrfachstreuung folgt im Abschnitt 4.2.

Ob ein Photon erzeugt wird, entscheidet eine zweite Zufallszahl $r_2 \in [0, 1)$. Für $r_2 < x$ wird im Speicher ein (Makro-)Photon mit der Energie $\hbar\omega = N_{\text{ph}} \cdot \delta \cdot mc^2 \gamma$ angelegt. Die Richtung entspricht dabei der Bewegungsrichtung des Elektrons gemäß der Vorwärtsnäherung der Abstrahlung (Abschnitt 2.3.3). Die Makroteilchengewichtung N_{ph} des Photons wird von der Gewichtung N_e des Elektrons übernommen, um die statistische Schwankung nicht zu beeinflussen, siehe vorletzter Abschnitt.

Zum Schluss wird entsprechend der Nutzereinstellung die Rückwirkung der Photonenemission auf das Elektron berücksichtigt oder nicht. In dem Fall wird der Photonenimpuls vom Elektron abgezogen: $\vec{p}'_e = \vec{p}_e - \vec{p}_{\text{ph}}$. Genau genommen verletzt das die Energieerhaltung, was aber bei hochrelativistischen Elektronen, die ja vorrangig abstrahlen, kaum ins Gewicht fällt. Die Ursache dafür liegt letztlich im fixen Hintergrundfeld des Furry-Bildes begründet.

Parametereinstellungen und Betriebsmodi

In `synchrotronPhotons.param` sind alle Parameter des Algorithmus konzentriert, siehe dazu Tabelle 3.1.

In der Parameterdatei für den particle pusher gibt es seit kurzer Zeit neben dem normalen Boris pusher (Lorentzkraft) u.a. die Wahl des `ReducedLandauLifschitz` pushers [48]. Dieser implementiert die klassische Strahlungsrückwirkung durch die Landau-Lifschitz-Gleichung (Abschnitt 2.1.1), allerdings in einer vereinfachten Form, welche die Terme mit Feldgradienten vernachlässigt. Für den Bereich $\gamma, a_0 \gg 1$ ist dies gerechtfertigt [48], wie auch die Anwendung in Abschnitt 4.3.4 bestätigt.

Tabelle 3.2 zeigt drei wichtige, physikalisch ausgezeichnete Parameterkombinationen, die in dieser Arbeit eingesetzt werden.

Im Betriebsmodus „**Klassisch**“ wird der neue Algorithmus als Alternative zu den Liénard-Wiechert Potentialen genutzt, wobei zusätzlich noch die klassische Strahlungsrückwirkung aktiviert ist. In diesem Modus finden Simulationen im vollständigen Rahmen der klassischen Elektrodynamik statt.

Für „**QED**“ wird entsprechend des QED-Spektrums abgestrahlt und auch die QED-Rückwirkung auf die Elektronen berücksichtigt. Es gibt keine effektive Kraft, sondern

Tabelle 3.1: Parameter des Stark-Feld-Abstrahlungsmoduls aus `synchrotronPhotons.param`.

Name	Standartwert	Kurzbeschreibung
ENABLE_QED_TERM	true	Schalter zwischen klassischem- und QED-Spektrum.
ENABLE_BACK_REACTION	true	Schaltet die Rückwirkung der Emission ein und aus.
SYNC_FUNCS_CUTOFF	5.0	x-Wert, ab der $F_1(x), F_2(x)$ zu null genähert werden.
SYNC_FUNCS_BESSEL_INTEGRAL_STEPWIDTH	0.001	Schrittweite beim num. Integrieren der Besselfunktionen.
SYNC_FUNCS_NUM_SAMPLES	8192	Anzahl der Stützstellen für $F_1(x)$ und $F_2(x)$.
SOFT_PHOTONS_CUTOFF_RATIO	1.0	Vielfache der Gitterauflösung, ab der keine Photonen mehr erzeugt werden.
SINGLE_EMISSION_PROB_LIMIT	0.4	Schwelle der Emissionswahrscheinlichkeit, ab der eine Warnung ausgegeben wird.

Tabelle 3.2: Hauptsächliche Parameterkombinationen für den (Quanten-)Monte-Carlo Algorithmus.

	Klassisch	Halbklassisch	QED
ENABLE_QED_TERM	false	false	true
ENABLE_BACK_REACTION	false	true	true
Pusher	ReducedLandauLifschitz	Boris	Boris
Kurzname	LL		QED

diskrete, stochastische Impulsänderungen.

Der Modus „Halbklassisch“ ist ein Sonderfall, der für Testzwecke genutzt wird.

3.3.1 Zerlegung der Wahrscheinlichkeitsdichte - Event-Generator

In der Literatur wird als *Event-Generator* die Komponente eines Monte-Carlo Codes bezeichnet, die Zufallsereignisse festlegt und deren Wahrscheinlichkeit berechnet [13]. Die Grundlage dafür ist hier das Emissionsspektrum als spektrale Leistungsdichte $\partial P(\omega)/\partial\omega$. Das ist die mittlere emittierte Energie pro Zeit und Frequenz. Die Division durch $\hbar\omega$ und Transformation auf die normierte Photonenenergie δ ergibt die mittlere Anzahldichte von

Photonen,

$$p(\delta) = \frac{\partial P(\omega)}{\partial \omega} \frac{d\omega}{d\delta} \cdot \frac{1}{\hbar\omega} \Delta t = \frac{\sqrt{3}}{2\pi} \underbrace{\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0\hbar c}}_{\alpha} \frac{\chi}{\gamma} \cdot \frac{mc^2}{\hbar} \cdot \frac{1-\delta}{\delta} \left(F_1(z_q) + \frac{3}{2}\delta\chi z_q F_2(z_q) \right) \cdot \Delta t. \quad (3.7)$$

Damit ist $x = p(\delta)d\delta$ die mittlere Anzahl an Photonen im Intervall $[\delta, \delta + d\delta]$. Die erste Zufallszahl r_1 legt das Intervall fest: $\delta = r_1$. Die Intervalle sind dadurch alle gleich groß und haben alle die gleiche Wahrscheinlichkeit $d\delta = 1/N_{\text{RN}}$, wobei N_{RN} die Anzahl der möglichen Zufallszahlen ist: 2^{32} . Unter der Bedingung, dass ein bestimmtes Intervall ausgewählt wurde, ändert sich x zu: $x|_{\delta} = p(\delta)$. Wenn die zweite Zufallszahl r_2 demnach kleiner als $p(\delta)$ ist, wird ein Photon erzeugt. Problematisch ist, dass $p(\delta)$ zu kleinen Ener-

Abbildung 3.4: Mittlere Anzahldichte der emittierten Photonen pro Zeitschritt bei $\chi = 0,1; \gamma = 100; \Delta t = 10^{-17}$ s. Links: in Abhängigkeit der normierten Photonenergie $\delta = \hbar\omega/mc^2\gamma$, rechts: skalierte Version mit $\delta = z^3$. Die roten Markierungen deuten die Skalierung an.

gien hin divergiert, siehe Abb. 3.4a. Eine Möglichkeit wäre es, ab einer bestimmten Energie abzuschneiden und weichere Photonen zu vernachlässigen. Ein Beispiel dafür ist der PICADOR [49, 50]) Simulationscode. Nichtsdestotrotz wäre die Emissionswahrscheinlich immer noch sehr ungleich auf die Intervalle aufgeteilt, was einen sehr kleinen, ungünstigen Zeitschritt erforderlich machte. Besser ist es, die Intervalle $d\delta$ zu variieren, sodass sie zu kleinen δ hin schmaler werden, siehe rote Markierungen in Abb. 3.4a zur Verdeutlichung.

Es lässt sich zeigen, dass die Variablentransformation $\delta = z^3$ die Divergenz gerade aufhebt. Diese Transformation stammt aus dem sogenannten *modifizierten Event-Generator* wie er

bei Gonoskov et al [13] vorgestellt wird:

$$p_m(z) \cdot dz = p(\delta) \cdot d\delta \quad (3.8)$$

$$p_m(z) = \frac{d\delta}{dz} \cdot p(\delta) \quad (3.9)$$

$$p_m(z) = 3z^2 \cdot p(z^3) \quad (3.10)$$

Die modifizierte Anzahldichte $p_m(z)$ ist in Abb. 3.4b aufgetragen. Die Wahrscheinlichkeit ist nun wesentlich gleichmäßiger verteilt und konvergiert im Grenzfall kleiner Energien, wodurch das gesamte Spektrum abgestrahlt werden kann.

Aus der Skalierung lassen sich zwei in der Praxis wichtige Zeitintervalle ableiten: τ_{typ} , die mittlere Zeit zwischen zwei typischen Photonen mit der Synchrotronenergie $\hbar\omega_s$ und τ_{min} , die mittlere Zeit zwischen zwei Photonen mit der Energie $\hbar\omega \rightarrow 0$,

$$\tau_{\text{typ}} = \frac{\hbar\omega_s}{I_{\text{cl}}} = \frac{\gamma}{\chi} \frac{9}{4} \frac{\lambda_c}{c\alpha} \approx \frac{\gamma}{\chi} \cdot 4 \cdot 10^{-19} \text{ s} \quad (3.11)$$

$$\tau_{\text{min}} = \Delta t / p_m(z \rightarrow 0) \approx \frac{1}{3} \chi^{1/3} \cdot \tau_{\text{typ}} \quad (3.12)$$

Für das volle Photonspektrum muss der Zeitschritt klein gegenüber τ_{min} sein, damit $\forall \delta \in [0,1) : x \ll 1$ gilt. Dürfen weiche Photonen unterschätzt werden, reicht die schwächere Bedingung $\Delta t \ll \tau_{\text{typ}}$ aus.

3.4 Bremsstrahlung

Die Verarbeitung des Bremsstrahlungseffektes geschieht in einem von **synchrotronPhotons** separaten Modul namens **bremsstrahlung**, obwohl beide Module die gleiche Art von Makrophotonen erzeugen. Der Grund dafür ist, dass vor dem Aufruf der GPU-Routine - dem CUDA-Kernel, der die Photonen erzeugt - hier zuvor eine Funktion aufgerufen wird, die aus allen vorhandenen Makroionen eine räumliche Ionendichte für jeden Gitterpunkt berechnet. Auf diese Weise wird der Rechenaufwand erheblich reduziert: Statt einer echten Teilchen-Teilchen Wechselwirkung mit einem Aufwand von $\mathcal{O}(N^2)$, wobei N die Gesamtteilchenanzahl (Elektronen + Photonen) ist, wird in jedem Zeitschritt zunächst die Ionendichte pro Zelle berechnet und danach die Bremsstrahlung als Teilchen-Feld Wechselwirkung ausgeführt. Dadurch sinkt der Rechenaufwand auf $\mathcal{O}(N)$. Dieser Zwischenschritt impliziert die Vereinfachung, die Impulsverteilung der **Ionen** nicht mit einfließen zu lassen. Infolgedessen werden sie als **ruhend, relativ zum Gitter**, angenommen. Diese Tatsache gilt es bei der Festlegung des Bezugssystems in der Simulation zu beachten. Darüber hinaus werden die

Elektronen im Bremsstrahlungs-Algorithmus als hochrelativistisch angenommen, sodass die Geschwindigkeit der Ionen in den meisten Fällen, wo sie nichtrelativistisch ist, ohnehin vernachlässigt werden kann.

Die *räumliche* Auflösung wird durch das Dichtefeld nicht eingeschränkt, weil schon die Makroteilchen über mindestens eine Zelle hinaus ausgedehnt sind. Der Verteilung der Einzelionen innerhalb der Zelle wird als räumlich zufällig und im Mittel homogen angenommen. Der Ablauf im CUDA-Kernel gestaltet sich zunächst sehr ähnlich zum oben beschriebenen Modul. Analog hierzu wird als erstes pro Superzelle die dazugehörige Ionendichte in den Cache zwischengespeichert und danach die Makroelektronen jeweils pro Speicherblock geladen. Anschließend wird die Ionendichte am Ort des Makroelektrons interpoliert. Dort wo jetzt der Kernalgorithmus, wie im obigen Fall im Flussdiagramm in Abb. 3.3 beschrieben, beginnen würde, teilt sich die Ausführung logisch in zwei unabhängige Stränge auf: als erstes werden die Bremsstrahlungs-Photonen erzeugt, gefolgt von der Ablenkung der Elektronen durch Rutherfordstreuung.

3.4.1 Elektronabbremung und Photonenemission

Im Gegensatz zur nichtlinearen Thomson-/Comptonstreuung basiert die mathematische Formulierung der Wechselwirkung bei der Bremsstrahlung nicht auf einer (effektiven) Teilchen-Feld Beschreibung, sondern auf einer echten Teilchen-Teilchen Interaktion. Das hat zur Folge, dass das numerische Modell als Eingangsgröße einen **Wechselwirkungsquerschnitt (WWQ)** verarbeiten muss, der jedem einzelnen Ion zugeordnet ist. Aus dem WWQ gilt es, die Emissionswahrscheinlichkeit eines Photons pro Elektron und Zeitschritt zu ermitteln. Wenn das Elektron eine Querschnittsfläche A besitzt, dann überstreicht es pro Zeitschritt im Mittel $\bar{N}_{\text{Ion}} = A \cdot n_{\text{Ion}} v \Delta t$ Ionen, wobei n_{Ion} die Ionendichte, v die Geschwindigkeit des Elektrons und Δt der Zeitschritt ist. Die mittlere Anzahl an Wechselwirkungen ergibt sich aus dem Flächenverhältnis von WWQ und A multipliziert mit der mittleren Anzahl der überstrichenen Ionen \bar{N}_{Ion} :

$$\bar{N}_{\text{WW}} = \bar{N}_{\text{Ion}} \cdot \frac{\sigma}{A} = n_{\text{Ion}} \cdot v \Delta t \cdot \sigma . \quad (3.13)$$

Die Querschnittsfläche A kürzt sich heraus. Diese Herleitung gilt allerdings nur, wenn die Ionenverteilung innerhalb des Volumens, welches pro Zeitschritt von einem Makroelektron durchlaufen wird, als homogen und isotrop angenommen werden kann. Gleiches gilt für die Aussage, dass N_{WW} Poisson-verteilt sei, weil die Zerlegung von Δt in *gleichartige* Intervalle δt , siehe Abschnitt 3.3, nur ohne Inhomogenitäten innerhalb der Zelle gültig sein kann.

Problematisch an \bar{N}_{WW} ist jedoch, dass der differentielle Bethe-Heitler-Wentzel Wirkungs-

querschnitt $d\sigma/d\omega$ für $\omega \rightarrow 0$ divergiert, siehe Gleichung (2.43), sodass \overline{N}_{WW} ebenfalls divergent ist. In der Literatur gibt es diesbezüglich zwei Lösungsstrategien: Als *classI* wird der Ansatz bezeichnet, der den Streuvorgang durch eine effektive Wahrscheinlichkeitsdichte mit Näherungen aus Mehrfach-Streutheorien ersetzt [51] und von Simulationscodes wie ETRAN [52], ITS3 [53], MCNP [54] implementiert wird [28]. Der in dieser Arbeit verfolgte *classII* Ansatz ist dagegen weniger in seinen Annahmen limitiert [28] und wird neben den o.g. Codes noch von GEANT4 [55] und EGSnrc [56] unterstützt. Bei diesem Ansatz wird das Photonspektrum in „harte“ und „weiche“ Photonen aufgeteilt. Letztere werden nicht als solche erzeugt, sondern es wird lediglich deren Wirkung als effektive Bremsleistung an den Elektronen modelliert.

Effektive Bremsleistung

Die Änderung der kinetischen Energie durch die Abgabe von Bremsstrahlung pro Zeitschritt lässt sich allgemein ausdrücken durch: $\Delta E_{\text{kin}} = P_{\text{rad}} \cdot \Delta t$, mit P_{rad} als der abgestrahlten Leistung pro Elektron. Für den Bereich des weichen Spektrums von $W \in [0, W_{\text{soft}})$ gilt für die Leistung:

$$P_{\text{rad}}(E_{\text{kin}}, W_{\text{soft}}) = \frac{1}{\Delta t} \cdot \int_0^{W_{\text{soft}}} dW \frac{d\overline{N}_{\text{WW}}(E_{\text{kin}}, W)}{dW} W \quad (3.14)$$

$$\stackrel{(3.13)}{=} n_{\text{Ion}} \cdot v \cdot \int_0^{W_{\text{soft}}} dW \frac{d\sigma(E_{\text{kin}}, W)}{dW} W. \quad (3.15)$$

Da $\frac{d\sigma}{dW}$ gerade mit W^{-1} divergiert, ist dieser Ausdruck konvergent. Die Schwellenenergie W_{soft} ist ein fester Parameter, den der Nutzer zu Beginn festlegt. Sie richtet sich danach, wie weit das Bremsstrahlungsspektrum in den langwelligen Bereich hinein benötigt wird. Je langwelliger die emittierten Photonen, desto kleiner muss auch der Zeitschritt sein, um die Emissionswahrscheinlichkeit gering zu halten (Bedingung der Einfachemission, Abschnitt 3.3).

In Abb. 3.5 sind einige Verläufe von P_{rad} aufgetragen.

Aufgrund der Tatsache, dass der Ausdruck von $\frac{d\sigma}{dW}$ sehr länglich ist, siehe Abschnitt 2.3.4, und zudem noch gemäß (3.15) numerisch integriert werden muss, kommt im Bremsstrahlungsmodul eine Lookup-Tabelle zur Anwendung. Dafür wird zu Beginn der Simulation $P_{\text{rad}}(E_{\text{kin}}, W_{\text{soft}})$ für ausgewählte Stützstellenpaare $(E_{\text{kin}}, W_{\text{soft}})$ auf der CPU ausgewertet und in die Lookup-Tabelle geschrieben. Auf der GPU interpoliert dann der Kernalgorithmus bilinear zwischen den Wertepaaren. Danach wird die Energieänderung $P_{\text{rad}} \cdot \Delta t$ in eine Impulsänderung umgerechnet, deren Richtung entgegen der Bewegungsrichtung des Makroelektrons zeigt. Zum Schluss wird geprüft, ob der Betrag der Impulsänderung den

Abbildung 3.5: Effektive Bremsleistung P_{rad} für verschiedene Elektronenenergien durch weiche Photonen. Auf der Abszisse ist die normierte Schwellenenergie für den Bereich weicher Photonen aufgetragen.

bisherigen Impuls übersteigt. In dem Fall wird das Makroelektron gestoppt, andernfalls wird die Impulsänderung angewendet.

Erzeugung harter Photonen

Im hochenergetischen Teil $W \in [W_{\text{soft}}, E_{\text{kin}}]$ des Emissionsspektrums wird die Bremsstrahlung durch die stochastische Erzeugung von Makrophotonen modelliert. Die mittlere Anzahldichte emittierter Photonen pro Elektron und Energieintervall folgt unmittelbar aus (3.13):

$$p(\kappa) = \frac{d\bar{N}}{d\kappa} = n_{\text{Ion}} \cdot v \Delta t \cdot \frac{d\sigma}{d\kappa} \quad \forall \kappa \in [W_{\text{soft}}/E_{\text{kin}}, 1), \quad (3.16)$$

wobei $\kappa = W/E_{\text{kin}}$ die normierte Photonenenergie ist. Abb. 3.6a zeigt den Verlauf dieser Funktion beispielhaft für die Festkörperdichte von Kupfer, $E_{\text{kin}} = 100 \text{ MeV}$ und $\Delta t = 10^{-13} \text{ s}$.

Analog zum vorhergehenden Modul werden an dieser Stelle zwei gleichverteilte Zufallszahlen $r_1, r_2 \in [0, 1)$ gezogen. Nun könnte r_1 linear auf den κ -Bereich $[W_{\text{soft}}/E_{\text{kin}}, 1)$ abgebildet werden, um ein bestimmtes $\Delta\kappa_0$ Intervall auszuwählen. Unter der Bedingung, dass dies geschehen ist und $p(\kappa_0) \ll 1$ gilt, entspricht die Wahrscheinlichkeit, genau ein Photon in diesem Intervall zu emittieren, gerade $p(\kappa_0)$. Die Bedingung $p(\kappa_0) \ll 1$ ist dabei die Voraussetzung für die Vernachlässigung von Mehrfachemissionen (vgl. Abschnitt 3.3).

Wie bereits erwähnt, divergiert $d\sigma/dW$ mit W^{-1} , sodass auch $p(\kappa)$ zu kleinen κ hin steil anwächst, siehe Abb. 3.6a. Ein schmaler Ausschlag nach oben ist bei einer Wahrscheinlichkeitsverteilung wie bei $p(\kappa)$ jedoch immer ungünstig, weil der Zeitschritt an den *maximalen*

Abbildung 3.6: Mittlere Anzahldichte der emittierten Bremsstrahlungs-Photonen pro Zeitschritt bei $n_{\text{Ion}} = 8,47 \cdot 10^{28} \text{ m}^{-3}$, $\Delta t = 10^{-13} \text{ s}$ und $W_{\text{soft}} = 0,01 \cdot E_{\text{kin}}$. Links: in Abhängigkeit der normierten Photonenergie $\kappa = W/E_{\text{kin}}$, rechts: skalierte Version auf den normierten Parameter z (s. Text). Die roten Markierungen deuten die Intervalle der Skalierung an.

Wert von $p(\kappa)$ angepasst werden muss, um $p(\kappa) \ll 1$ für alle κ zu erfüllen. Aus diesem Grund wird im Event-Generator des Bremsstrahlungs-Moduls der Grundgedanke des modifizierten Event-Generators aus Abschnitt 3.3 aufgenommen, jedoch mit einer anderen Skalierungsfunktion implementiert.

Die Skalierung von $p(\kappa)$ erfolgt in zwei Schritten. Für $\kappa(\varepsilon) = e^\varepsilon$ wird $p_m(\varepsilon)$ zu:

$$p_m(\varepsilon) = \frac{d\kappa}{d\varepsilon} \cdot p(\kappa) = \kappa(\varepsilon) \cdot p(\kappa(\varepsilon)) \quad \forall \varepsilon \in [\ln \kappa_{\text{soft}}, \ln 1) = [\varepsilon_{\text{min}}, \varepsilon_{\text{max}}), \quad (3.17)$$

wobei $\kappa_{\text{soft}} = W_{\text{soft}}/E_{\text{kin}}$. Dies hebt den divergenten Faktor κ^{-1} in $p(\kappa)$ gerade auf. Der zweite Schritt ist die lineare Abbildung von $z = r_2$ auf den ε -Bereich: $\varepsilon = \varepsilon_{\text{min}} + z(\varepsilon_{\text{max}} - \varepsilon_{\text{min}}) = \ln \kappa_{\text{soft}}(1 - z)$. Eingesetzt in κ folgt daraus:

$$\kappa(z) = \exp(\ln \kappa_{\text{soft}}(1 - z)) = \kappa_{\text{soft}}^{1-z}. \quad (3.18)$$

Die endgültige skalierte Wahrscheinlichkeitsdichte $p_m(z)$ lautet damit schließlich:

$$p_m(z) = \frac{d\varepsilon}{dz} \frac{d\kappa}{d\varepsilon} p(\kappa) = -\ln \kappa_{\text{soft}} \cdot \kappa(z) \cdot n_{\text{Ion}} \cdot v \Delta t \cdot \frac{d\sigma(E_{\text{kin}}, \kappa(z))}{d\kappa}. \quad (3.19)$$

Wie in den Graphen von $p_m(z)$ für einige ausgewählte Parameter in Abb. 3.6b zu sehen ist, enthalten sie keine scharfen Spitzen mehr. Außerdem lässt sich ablesen, dass die maximale Wahrscheinlichkeit von $p_m(z)$ etwa 20-fach geringer ist als die von $p(\kappa)$. Durch die Skalierung kann der Zeitschritt bei $\kappa_{\text{soft}} = 0,01$ somit etwa um einen Faktor 20 höher gewählt

werden. Je kleiner κ_{soft} , desto höher ist der Faktor.

Ebenso wie bei der effektiven Bremsleistung wird auch hier die maßgebliche Funktion $p_m(E_{\text{kin}}, z)$ für ausgewählte Stützstellenpaare in eine Lookup-Tabelle geschrieben. Die E_{kin} -Achse ist in beiden Fällen logarithmisch skaliert, weil es sich gezeigt hat, dass dann der Verlauf noch flacher ist, wodurch die Genauigkeit der Interpolation erhöht wird.

Winkelaufgelöste Abstrahlung

Der doppelt differentielle WWQ für die Photonenemission liest sich in allgemeiner Form als: [1, 28]

$$\frac{d^2\sigma}{dWd\Omega_{\text{ph}}} = \frac{d\sigma}{dW} \frac{1}{2\pi} p(E_{\text{kin}}, W, \cos\theta), \quad (3.20)$$

wobei θ der zum Raumwinkel Ω_{ph} zugehörige Polarwinkel ist. Bei Vernachlässigung von Quadrupolmomenten des Kerns, ist die Wechselwirkung radialsymmetrisch und damit unabhängig vom Azimutwinkel ϕ . Letzter wird daher zufällig gewählt.

Für die Radialverteilung wird hier die hochrelativistische Dipolverteilung angewendet [1], die trotz der einfachen Formel eine gute Übereinstimmung mit Winkelverteilungen aus hochrelativistischen Theorien der Bremsstrahlung zeigt [26, 28]:

$$p(E_{\text{kin}}, W, \cos\theta) \approx p(\gamma, \theta) = \frac{3\gamma^2}{2\pi} \cdot \frac{1 + \gamma^4\theta^4}{(1 + \gamma^2\theta^2)^4} \Rightarrow \int_{4\pi} d\Omega p(\gamma, \theta) \approx 1. \quad (3.21)$$

Der Algorithmus wählt nun zufällig einen bestimmten Polarwinkel θ , unter Beachtung der Wahrscheinlichkeitsdichte $p(\gamma, \theta)$, aus. Da der Zufallszahlengenerator gleichwohl nur gleichverteilte Zufallszahlen erzeugen kann, werden dafür Zwischenschritte benötigt.

Der als erstes implementierte Ansatz ist ein Standardalgorithmus: Wähle zufällig einen Winkel θ_0 (gleichverteilt) und ziehe eine weitere Zufallszahl $r \in [0, 1)$. Wenn $r < p(\gamma, \theta_0)$, dann gebe θ_0 zurück, ansonsten fange wieder von vorne an. Diese Variante führte zu einem erheblichen Leistungseinbruch, da $p(\gamma, \theta)$ stark um $\theta = 0$ konzentriert ist. Infolgedessen wurden im Mittel sehr viele (rechenaufwändige) Ziehungen benötigt.

Schlussendlich findet nun die im Folgenden beschriebene Methode Verwendung, die mit einer einzigen Ziehung auskommt. Der Ausgangspunkt besteht darin, θ so zu skalieren, dass die modifizierte Wahrscheinlichkeitsdichte $p_m(\gamma, \delta(\theta))$ konstant bei 100 % liegt:

$$p_m(\gamma, \delta) = \frac{d\theta}{d\delta} p(\gamma, \theta(\delta)) \stackrel{!}{=} 1 \Rightarrow \delta(\theta) = \int_0^\theta d\theta' p(\gamma, \theta') \quad (3.22)$$

Da $\delta(\theta)$ monoton steigend ist, existiert eine Umkehrfunktion $\theta(\delta)$. Die Normierung auf eins in (3.21) garantiert ferner, dass δ immer im Intervall $[0, 1]$ liegt. Der Algorithmus zieht

entsprechend eine gleichverteilte Zufallszahl δ und gibt den Polarwinkel $\theta(\delta)$ zurück. Die Auswertung des Integrals in (3.22) geschieht dabei numerisch im Vorfeld der Simulation. Gleiches gilt für die Bestimmung der Umkehrfunktion mit Hilfe des Brent-Verfahrens [57]. Das Ergebnis $\theta(\delta)$ wird für ausgewählte Stützstellen in eine Lookup-Tabelle geschrieben.

Bis hierhin enthält der Algorithmus allerdings noch eine Schwachstelle: $\delta(\theta)$ ist zwar monoton steigend, reicht aber schon für kleine θ nah an das Maximum von eins heran, weil die Emissionswahrscheinlichkeit vor allem auf kleine θ konzentriert ist. Dieser Umstand macht die numerische Bestimmung der Umkehrfunktion $\theta(\delta)$ ungenau. Für Abhilfe sorgt hier ein fester Nutzerparameter δ_{\max} , der einen maximalen Wert von δ festlegt und idealerweise knapp unterhalb des theoretischen Maximums von eins liegt. Das entsprechende θ_{\max} ist dann dynamisch von γ abhängig und ist umso kleiner je größer γ ist. Die Wahrscheinlichkeit für $\theta \in (\theta_{\max}, \pi]$ beträgt genau $1 - \delta_{\max}$, siehe (3.22), und ist daher zu vernachlässigen.

Aus dem so erzeugten Winkelpaar (θ, ϕ) , welches relativ zum Elektronenimpuls definiert ist, und der normierten Photonenergie κ wird schließlich der Impulsvektor des Makrophotons konstruiert. Das Makrophoton wird am Ort des Makroelektrons erzeugt.

3.4.2 Elektronenablenkung durch Rutherfordstreuung

Die Ablenkung des Elektrons durch die Interaktion mit einem Ion wird in dieser Arbeit unabhängig von der Erzeugung der Bremsstrahlung gehandhabt. Dieser Ansatz ist in allen gängigen Simulationscodes verbreitet [28]. Er ist sinnvoll, weil der dreifach differentielle Wirkungsquerschnitt des Bremsstrahlungs-Feynmandiagramms $d^3\sigma/dWd\Omega_{\text{ph}}d\Omega_e$ drei Freiheitsgrade kombiniert und daher nur durch Separation in Einzelquerschnitte mit verhältnismäßigem Rechenaufwand behandelbar ist.

Aus diesem Grund findet der Rückstoß des erzeugten Makrophotons auf das Makroelektron entgegen der Bewegungsrichtung des Makroelektrons statt, und nicht entgegen der Richtung des erzeugten Makrophotons. Die Ablenkung des Makroelektrons geschieht ausschließlich durch elastische Streuung nach dem Rutherford-WWQ in Kleinwinkelnäherung mit Abschneidewinkel [1]:

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z}{4E_{\text{kin}}} \right)^2 \frac{1}{(\sin \frac{\theta}{2})^4} \approx \left(\frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z}{E_{\text{kin}}} \right)^2 \frac{1}{\theta^4}, \quad \theta \geq \theta_{\min}. \quad (3.23)$$

Die Abschirmung durch die Rumpfelektronen wird hier in erster Näherung durch einen minimalen Ablenkwinkel θ_{\min} , sofern es zur Ablenkung kommt, modelliert. In vorherigen

Versionen des Moduls wurde auch die Variante

$$\frac{d\sigma}{d\Omega} = \left(\frac{2e^2}{4\pi\epsilon_0} \frac{Z}{E_{\text{kin}}} \right)^2 \frac{1}{(\theta_{\text{min}}^2 + \theta^2)^2}, \quad \theta \geq 0, \quad (3.24)$$

aus Jackson [1] getestet, aber der Einfachheit halber fallen gelassen, weil durch die Skalierung der Wahrscheinlichkeitsdichte ein zusätzlicher Nutzerparameter ϵ , mit $\theta > \epsilon$, benötigt würde.

Die Bestimmung der Wahrscheinlichkeit des Ablenkungswinkels aus dem WWQ geschieht analog zum Verfahren im letzten Abschnitt, außer dass eine andere Skalierung verwendet wird.

3.4.3 Parametereinstellungen

In `bremsstrahlung.param` sind alle Parameter des gesamten Bremsstrahlungs-Algorithmus gesammelt, siehe dazu Tabelle 3.3.

Mit dem letzten Parameter `WEIGHTING_RATIO` lässt sich das Gewichts-Verhältnis zwischen Makroelektron und Makrophoton festlegen. Damit kann z.B. die Gewichtung des Makrophotons verringert werden, um die Gesamtanzahl an Makrophotonen zu erhöhen, was die Photonenstatistik verbessert. Entsprechend sinkt dann die Emissionswahrscheinlichkeit.

Tabelle 3.3: Parameter des Bremsstrahlung-Moduls aus `bremsstrahlung.param`.

Name	Standartwert	Kurzbeschreibung
Ionenparameter:		
TARGET_Z	29	Kernladungszahl der Ionen.
Elektronenparameter:		
MIN_ENERGY_MeV	0,5	Minimaler Stützwert E_{kin} für die Lookup-Tabelle zur Abbremsung.
MAX_ENERGY_MeV	200	Maximaler Stützwert E_{kin} für die Lookup-Tabelle zur Abbremsung.
MIN_THETA	0,01	Minimaler Ablenkwinkel θ_{min} .
NUM_SAMPLES_KAPPA	32	Anzahl der Stützstelleneinträge auf der κ -Achse.
NUM_SAMPLES_EKIN	32	Anzahl der Stützstelleneinträge auf der E_{kin} -Achse.
MIN_KAPPA	10^{-10}	Minimales κ für die numerische Auswertung von Integralen, wo der exakte Wert null zu Artefakten führen würde.
Photonenparameter:		
SOFT_PHOTONS_CUTOFF_keV	1000	Schwellenenergie W_{soft} für die Trennung von harten und weichen Photonen.
NUM_SAMPLES_DELTA	256	Anzahl der Stützstelleneinträge auf der δ -Achse für die Lookup-Tabelle bezüglich des Emissionswinkels.
MAX_DELTA	0,95	Maximaler Wert des skalierten Emissionswinkels. Sollte nahe bei eins liegen.
NUM_SAMPLES_GAMMA	64	Anzahl der Stützstelleneinträge auf der $\gamma(E_{\text{kin}})$ -Achse für die Lookup-Tabelle zur Abbremsung.
MIN_GAMMA	1.0	Minimaler Stützwert $\gamma(E_{\text{kin}})$ für die Lookup-Tabelle bezüglich des Emissionswinkels.
MAX_GAMMA	250	Maximaler Stützwert $\gamma(E_{\text{kin}})$ für die Lookup-Tabelle bezüglich des Emissionswinkels.
SINGLE_EMISSION_PROB_LIMIT	0,4	Schwelle der Emissionswahrscheinlichkeit, ab der eine Warnung ausgegeben wird.
WEIGHTING_RATIO	1	Verhältnis der Gewichtung des erzeugten Makrophotons zum Makroelektron.

4 Tests und Anwendungen des Photonenmodells

Die empirische Überprüfung einer neu entwickelten Implementation eines numerischen Modells ist essentiell. De facto lässt sich die Gültigkeit eines Algorithmus nämlich nur mit unverhältnismäßig viel Aufwand mathematisch beweisen [58]. Der auf Papier gedruckte Quelltext allein stellt noch keine Evidenz für die Korrektheit eines Algorithmus dar, die wissenschaftlichen Ansprüchen genügt. Stattdessen muss die Implementation vielfach getestet werden, um als vertrauenswürdige Werkzeug in physikalischen Fragestellungen Verwendung zu finden. Bei den Tests geht es darum, Implementierungsfehler aller Art sowie nicht beachtete Nebeneffekte oder etwa numerische Ungenauigkeiten durch ungünstiges Runden u.ä. aufzuspüren und zu beheben. In den nachfolgenden Abschnitten werden einige wichtige Beispiele aus einer Vielzahl von Tests vorgestellt, die im Zuge der Entwicklung der Stark-Feld-QED- und Bremsstrahlungsmodule durchgeführt wurden. Die Methode dieser Tests beruht darauf, in einfachen Konfigurationen die Ergebnisse der Simulation mit analytischen Vorhersagen zu vergleichen.

Auf Grundlage dieser Tests konnten anschließend komplexere Systeme simuliert werden, für die es keinen analytischen Vergleich mehr gibt, um neue physikalische Erkenntnisse zu gewinnen.

4.1 Verifikation anhand von Bremsstrahlung

Eine minimale Konfiguration, um den Energieverlust durch Bremsstrahlung sowie dessen Emission zu überprüfen, besteht in hochrelativistische Elektronen, die senkrecht auf einen ebenen Streukörper, in dem Fall eine Kupferfolie, auftreffen und transmittiert werden. Bei einer kinetischen Energie von $E_{\text{kin},0} = 100 \text{ MeV}$ beträgt, gemäß der NIST ESTAR-Datenbank [23], das Bremsvermögen durch Bremsstrahlung $S_{\text{rad}} = 7,079 \text{ MeVcm}^2/\text{g}$, während unelastische Stöße eine Abbremsung von $S_{\text{col}} = 1,661 \text{ MeVcm}^2/\text{g}$ bewirken. Da es bisher noch kein Modul für Kollisionen in PIConGPU gibt, wird hier ausschließlich S_{rad} berücksichtigt. Die mittlere Elektronenenergie in der Tiefe y ist damit analytisch gegeben

durch

$$E_{\text{kin}}(y) = E_{\text{kin},0} - \int_0^y dy' n_{\text{Ion}}(y') \cdot S_{\text{rad}}(\overline{E}_{\text{kin}}) \cdot 63,5 \text{ g/mol} / N_A \quad (4.1)$$

$$N_A = 6,022 \cdot 10^{23} \text{ mol}^{-1} \quad (4.2)$$

wobei im Integranden näherungsweise, statt der ortsabhängigen Energie $E_{\text{kin}}(y')$, die, über die gesamte Transmission gemittelte, kinetische Energie $\overline{E}_{\text{kin}}$ verwendet wird.

Das Ergebnis der Simulation mit 5000 Makroteilchen und einer Folienstärke von etwa 2 mm ist in Abb. 4.1a dargestellt. Die mittlere Elektronenenergie aus der Simulation ist

(a) Elektronenenergie entlang des Querschnitts.

(b) Energieaufgelöstes Photonspektrum der Bremsstrahlung.

Abbildung 4.1: Transmission eines hochrelativistischen Elektronenpakets durch eine Kupferfolie. **Links:** Die Fehlerbalken zeigen die mittlere Abweichung vom Mittelwert an. Der hellgraue Bereich bildet eine dichte Hülle um 100% der Elektronenverteilung. Der dunkelgraue Bereich umschließt die zentralen 75% (zentriert auf den Median) der Verteilung. **Rechts:** Kumulatives Photonenspektrum. Die Energien sind normiert auf die anfängliche Elektronenenergie von $E_{\text{kin},0} = 100 \text{ MeV}$. Für die schwarzen Punkte wurde die Abbremsung deaktiviert. Die theoretische Kurve zeigt das analytische Bethe-Heitler Spektrum bei $E_{\text{kin},0}$. Die grauen Punkte gehören zur realistischen Elektronendynamik im linken Diagramm.

konsistent mit dem theoretischen Verlauf aus (4.1). Die grau schattierten Bereiche umschließen jeweils 100 % und 75 % der Elektronenverteilung, zentriert auf den Median. Sie machen deutlich, dass die Abweichung vom Mittelwert stark asymmetrisch verteilt ist. Nur sehr wenige Elektronen haben ein hochenergetisches Photon $\hbar\omega \lesssim E_{\text{kin}}$ ausgesendet und dementsprechend einen Großteil ihrer Energie verloren. Die mittlere Anzahl emittierter

Photonen pro Elektron beträgt

$$\bar{N} = \int_0^{y=2\text{mm}} dy' n_{\text{Ion}}(y') \int_{W_{\text{min}}}^{\overline{E_{\text{kin}}}} dW \frac{d\sigma}{dW}(\overline{E_{\text{kin}}}, W) \approx 0,370 \quad (4.3)$$

wobei $W = \hbar\omega$ die Photonenenergie und $d\sigma/dW$ der Bethe-Heitler Wechselwirkungsquerschnitt ist. Der Mindestenergie für die Photonerzeugung W_{min} wird hier auf 5 MeV festgesetzt. Darunter wird die Bremswirkung durch eine effektive Kraft modelliert (Abschnitt 3.4.1).

Die Ursache der asymmetrischen Elektronenverteilung lässt sich im Emissionsspektrum in Abb. 4.1b ausmachen. Dort zeigt sich, dass die Emissionswahrscheinlichkeit für hohe W rapide einbricht und auch vor der Kante schon exponentiell abfällt. Während der Transmission verlieren die Elektronen ca. 10% ihrer Energie, sodass sich die Emissionskante stetig zu niedrigen Photonen-Energien hin verschiebt. Der analytische Verlauf in Abb. 4.1b nimmt hingegen eine konstante Elektronenenergie an. Um die Simulation vergleichen zu können, muss daher die Strahlungsrückwirkung deaktiviert werden. Ohne Abbremsung sind beide Verläufe konsistent.

Die polare Winkelverteilung der emittierten Photonen stimmt gut mit der Verteilung eines stark Lorentz-transformierten Dipols,

$$\frac{d\bar{N}_{\text{ph}}}{d\Omega} = \frac{3\gamma^2}{2\pi} \cdot \frac{1 + \gamma^4\theta^4}{(1 + \gamma^2\theta^2)^4}, \quad \gamma \gg 1 \quad (4.4)$$

überein, siehe Abb. 4.2.

Abbildung 4.2: Winkel aufgelöstes Photonspektrum während der Elektronentransmission durch eine 2 mm starke Kupferfolie zusammen mit dem analytischen Dipolspektrum im hochrelativistischen Grenzfall.

4.1.1 Rutherfordstreuung

Die Ablenkung der Elektronenbahn durch die Wechselwirkung mit den Ionen führt je nach Dicke des Streukörpers zu qualitativ verschiedenen Winkelverteilungen nach dem Austritt aus dem Material. Für den Testfall dieses Abschnitts werden zwei Grenzfälle betrachtet:

1. Einfachstreuung: Da die Anzahl der Streuungen pro Elektron Poissonverteilt ist, muss dessen Erwartungswert sehr klein sein, $\bar{N} \ll 1$, um die Wahrscheinlichkeit für Mehrfachstreuungen klein zu halten. Dies wird durch einen dünnen Streukörper mit einer Stärke von $50 \mu\text{m}$ erreicht. Die Streuwahrscheinlichkeit beträgt dann $7,32\%$.
2. Vielfachstreuung: Gemäß dem zentralen Grenzwertsatz nähert sich die kumulative Streuverteilung für hohe \bar{N} der Normalverteilung an. Bei einer Stärke von 10 cm liegt die mittlere Streuanzahl pro Elektron bei $\bar{N} = 161,9$. Die Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die Abbremsung deaktiviert ist, weil ansonsten erstens die Elektronen im Material gestoppt würden und zweitens sich der E_{kin} -Parameter kontinuierlich abnehmen würde.

Die Abschirmung des Coulomb-Potentials durch die Rumpfelektronen wird hier durch einen Abschneidewinkel von $\theta_{\text{min}} = 0,01$ modelliert. Quantenphysikalisch realistisch sind dagegen Abschneidewinkel im Bereich $\theta_{\text{min}} \approx 10^{-5}$ [1], allerdings ist der Wert nur ein rein numerischer Faktor, welcher hier für den Test des Algorithmus unwesentlich ist.

Wie Abb. 4.3a zeigt, bestätigt die Simulation das analytische Ergebnis im Rahmen der Fehlerbalken. Die wenigen Elektronen im Bereich unterhalb von θ_{min} stammen aus der nicht ganz ausgeschlossenen Zweifachstreuung, $p \approx (7,32\%)^2 = 0,5\%$.

Die mittlere Abweichung von der Einschussrichtung, d.h. der optischen Achse beträgt laut Definition

$$\overline{\theta^2} = \frac{\int_{\theta_{\text{min}}}^{\pi} d\Omega \theta^2 \frac{d\sigma}{d\Omega}}{\int_{\theta_{\text{min}}}^{\pi} d\Omega \frac{d\sigma}{d\Omega}} \approx 2\theta_{\text{min}}^2 \ln\left(\frac{\pi}{\theta_{\text{min}}}\right). \quad (4.5)$$

Für den Rutherford-WWQ wurde hier die Kleinwinkelnäherung verwendet. Die Abweichung des simulierten vom theoretischen Wert liegt für den dünnen Streukörper lediglich im Promillebereich.

Der andere Grenzfall ist die Vielfachstreuung, siehe Abb. 4.3b. Wie erwartet bildet die Verteilung eine Gaußkurve, wobei für höhere Winkel eine Abweichung auftritt. Die Diskrepanz stammt von Streuungen, die zufällig unter sehr hohem Winkel stattgefunden haben. Diese seltenen Streuungen tragen zu der Gauß-Verteilung eine zusätzliche Flanke bei, vgl. Jackson Kapitel 13.5 [1].

Laut zentralem Grenzwertsatz gilt für die mittlere quadratische Abweichung in Vielfachstreuung: $\overline{\Theta^2} = N \cdot \overline{\theta^2}$. Wird für N die mittlere Anzahl an Streuungen $\bar{N} = 161,9$ eingesetzt

(a) Dünner Streukörper, $l = 50 \mu\text{m}$.

(b) Dicker Streukörper, $l = 10 \text{ cm}$.

Abbildung 4.3: Polare Elektronenwinkelverteilung nach der Transmission bei zwei verschiedenen Folienstärken. **Links:** Streuwahrscheinlichkeit $p \approx \bar{N} = 7,32\%$. Die theoretische Kurve zeigt die analytische Verteilung der Rutherford-Streuung in Kleinwinkelnäherung. Der Abschneidewinkel beträgt $\theta_{\min} = 0,01$. **Rechts:** Mittlere Anzahl an Streuereignissen $\bar{N} = 161,9$. Die Elektronenabbremmung wurde deaktiviert. In rot gestrichelt ist eine angepasste Gaußkurve eingezeichnet.

ist $\overline{\Theta_{\text{Th}}^2} = 0,441$. Der Wert aus der Simulation beträgt dagegen nur $\overline{\Theta_{\text{Sim}}^2} = 0,417$. Plausibel wird diese Überschätzung, wenn man in Betracht zieht, dass die Verteilung von N nicht Gauß-verteilt symmetrisch, sondern streng genommen Poisson-verteilt ist, wodurch Abweichungen von \bar{N} nach unten häufiger vorkommen.

4.2 Verifikation anhand von Synchrotronstrahlung

Bevor der neue Algorithmus für die Photonerzeugung durch hochrelativistische Elektronen im Hintergrund starker Felder angewendet werden kann, muss er zunächst in verschiedenen Basisszenarien getestet werden. Hier bietet sich der einfache Fall eines homogenen Magnetfeldes als erstes an. Zum einen ist die zu erwartende Abstrahlung vom klassischen bis in den QED-Bereich vollständig analytisch bekannt, zum anderen gibt es wegen der hohen Symmetrie keine komplexe Teilchendynamik, die zu beachten wäre. Desweiteren ist der Algorithmus für das Synchrotronssystem (Abschnitt 2.2.1) im hochrelativistischen Bereich hin entworfen worden, sodass die Dynamik der Elektronen, inklusive der statistischen Schwankung, und Messgrößen wie das Photonspektrum exakt mit den analytischen Vorhersagen übereinstimmen sollten. Was sich außerdem in diesem einfachen Testsystem leicht untersuchen lässt, sind die Grenzen des numerischen Modells, insbesondere die Frage wie sich eine Überschreitung des Gültigkeitsintervalls, z.B. des Zeitschritts, auswirkt.

Um Vielteilcheneffekte durch Wechselwirkung zwischen den Elektronen jeglicher Art auszuschließen, wird die Stromberechnung, d.h. die Wirkung der Ladungsbewegung auf das Gitter, deaktiviert. Das schließt auch eine mögliche langwellige, kohärente Abstrahlung aus, die vom Gitter aufgelöst werden könnte. Durch diese Vereinfachung bewegen sich die Teilchen völlig unabhängig voneinander. Dies hat den praktischen Vorteil, mit einer einzigen Simulation viele Einteilchenprozesse parallel simulieren zu können.

Abbildung 4.4: Lorentzfaktor über der Zeit von einem Ensemble bestehend aus 7000 Makroelektronen bei anfänglich $\gamma_0 = 100$ im homogenen Magnetfeld der Stärke 10^5 T. Gelb hinterlegt ist die Streuung von einer Standardabweichung des Ensembles, grau eingegrenzt ist der Bereich, der alle Teilchen enthält. In blau ist der Verlauf eines zufälligen Einzelteilchens abgebildet.

Der erste Test enthält ein homogenes Magnetfeld von 10^5 T in z -Richtung in dem eine Elektronenwolke aus 7000 Makroelektronen (MT), bei einer Gewichtung von 35 Elektronen pro MT, mit einer anfänglichen Energie von $\gamma_0 = 100$ in y -Richtung zeigend, initialisiert wird. Dies entspricht $\chi = \gamma \frac{cB}{E_s} \approx 2,3 \cdot 10^{-3}$. Innerhalb der Simulationszeit von 200 fs befindet sich das System in der hochrelativistischen Phase (vgl. Abschnitt 2.2.1) in quasi konstanter Abstrahlung. Der Zeitschritt wird auf $\Delta t = 0,2$ fs festgelegt, sodass insgesamt 1000 Zeitschritte simuliert werden. Er wird so gewählt, dass einerseits die Rotationsperiode von $T = eB/2\pi m\gamma \approx 35$ fs = $175\Delta t$ gut aufgelöst wird und andererseits die Wahrscheinlichkeit der Photonemission in einem Zeitschritt klein ist. Photonen mit der typischen Energie von $\hbar\omega_s$ werden im Mittel alle

$$\tau_{\text{typ}} = \frac{\hbar\omega_s}{I_{\text{cl}}} = \frac{9}{4} \frac{m}{e\alpha B} \approx 17,5 \text{ fs} = 87,5\Delta t \quad (4.6)$$

ausgesendet, während im Grenzfall weicher Photonen das mittlere Emissionsintervall einen Tiefstwert von

$$\tau_{\min} = \frac{1}{3}\chi^{1/3}\tau \approx 0,68 \text{ fs} = 3,4\Delta t, \quad (4.7)$$

erreicht (Abschnitt 3.3.1). Der erste Wert, der ja vor allem für die Teilchendynamik ausschlaggebend ist, scheint sehr groß, allerdings sollen in diesem Test auch kleinste Wirkungen von weichen Photonen mit berücksichtigt werden. Die Ausdrücke für die Emissionsintervalle stammen aus dem klassischen Spektrum, was bei $\chi = 2,3 \cdot 10^{-3}$ gerechtfertigt ist, vgl. Abb. 2.1 auf Seite 12. Außerdem ist die klassische Emissionsrate immer mindestens so hoch wie die QED-Rate [59, 60], womit die klassischen Emissionsintervalle eine Untergrenze markieren.

Das Ergebnis ist in Abb. 4.4 als Darstellung von $\gamma(t)$ des Ensembles zu sehen. An dem blau eingefärbten Verlauf eines konkreten Einzelteilchens lässt sich bereits der diskrete und stochastische Charakter der Abstrahlung erahnen. Der Mittelwert stimmt sehr gut mit der theoretischen Kurve überein. Die γ_{\min} -Kurve befindet sich deutlich weiter von Mittelwert entfernt, als die γ_{\max} -Kurve, was auf eine asymmetrische Schwankung hindeutet. Dies ist zu erwarten, da Elektronen nur Energie verlieren, aber nicht gewinnen können. Das γ -

Abbildung 4.5: Histogramm von γ über die Menge der Makroteilchen an mehreren Zeitpunkten.

Histogramm selbst ist in Abb. 4.5 für verschiedene Zeiten aufgetragen. Die Verteilung beginnt zunächst asymmetrisch, nimmt aber mit fortschreitender Zeit eine gaußförmige Gestalt an. Dies ist die Folge des zentralen Grenzwertsatzes der Statistik wonach aufsummierte, unabhängige Ziehungen einer beliebigen Wahrscheinlichkeitsverteilung gegen die Normalverteilung streben [61]. Das Resultat bestätigt somit in erster Näherung die

statistische Unabhängigkeit der Photon-Emissionsereignisse.

Wie gut der Mittelwert aus der Simulation tatsächlich mit der Theorie übereinstimmt, zeigt Abb. 4.6, als Differenz des Mittelwertes zur theoretischen Vorhersage. Die Fehlerbalken geben den statistischen Fehler an, der mit $1/\sqrt{N_{MT}}$ skaliert, also von der Anzahl der Makroteilchen (MT) abhängt. Der eigentliche Test ist die rote Kurve, die, genau wie die theoretische Referenz, aus dem klassischen Spektrum stammt. Sie sollte ungefähr in Höhe des statistischen Fehlers um die Nulllinie schwanken, sofern die zufällige Fluktuation, der *Random Walk* [62], korrekterweise um die theoretische $\gamma(t)$ Vorhersage herum verläuft. Dies trifft zwar zu, wobei dem Verlauf von $0 \dots \approx 100$ fs ein Aufwärtstrend überlagert zu sein scheint. Jedoch lässt sich dieser als bloßer statistischer Effekt plausibel machen, der daher stammt, dass die Streuung im gleichen Zeitraum noch asymmetrisch ist, s. Abb. 4.5. Bei dieser asymmetrischen Streuung liegt der Median über dem Erwartungswert, sodass von *endlich* vielen Random Walks der Mittelwert statistisch häufiger *über* dem Erwartungswert liegt, als darunter. Mit anderen Worten: Der statistische Fehler auf den Mittelwert ist am Anfang noch asymmetrisch, daher ist der Mittelwert eher über null als unter null.

Abbildung 4.6: Zeitlicher Verlauf der Abweichung von Mittelwert des Ensembles zum theoretischen Wert bei verschiedenen Parametern. Für γ_{Theorie} wird die klassische Strahlungsrückwirkung angenommen. Die Fehlerbalken geben den statistischen Fehler an. Blau: Photonenemission nach QED-Spektrum und leichter Unterdrückung von weichen Photonen, grün: Photonenemission nach klassischem Spektrum und leichter Unterdrückung von weichen Photonen, rot: Photonenemission nach klassischem Spektrum und korrekter Beachtung weicher Photonen.

Die anderen beiden Kurven zeigen vorhergehende Simulationen während der Entwicklung des Algorithmus, die noch deutliche Abweichungen aufweisen. Die grüne Simulation enthält

die in Abschnitt 3.3.1 beschriebene unskalierte Abtastung der Synchrotronfunktionen, die zu einer leicht unterdrückten Emission weicher Photonen führt, wodurch $\bar{\gamma}_{\text{Sim}}$ nicht stark genug sinkt. Bei blau findet zudem die Photonenemission gemäß des QED Spektrums statt, was aus klassischer Sicht einer leicht unterdrückten Emission *harter* Photonen gleichkommt (s.u.). Die sichtbare Auswirkung von derart kleinen Ungenauigkeiten spricht für die Aussagekraft des Tests.

4.2.1 Streuung der Elektronenenergie

Nun soll die Streuung der γ -Verteilung quantitativ analysiert werden, denn sie ist a priori ein quantenphysikalisches und kein numerisches Phänomen. Die Streuung darf daher nicht von der Anzahl der Makroteilchen oder von deren jeweiligen Gewichtung abhängen. Zur theoretischen Bestimmung wird das Spektrum $\partial P/\partial\omega$ in kleine Intervalle der Breite $\Delta\omega$ diskretisiert. Nach einer Zeit T sollten pro Elektron aus dem Intervall n im Mittel

$$\bar{N}'_n = \frac{\partial P}{\partial\omega}(n\Delta\omega) \cdot T\Delta\omega \cdot \frac{1}{\hbar\omega_n} \quad (4.8)$$

Photonen emittiert worden sein. Für jedes *Makroelektron* mit der Gewichtung W_{el} entstehen demzufolge im Mittel $W_{\text{el}} \cdot \bar{N}'_n$ Photonen oder

$$\bar{N}_n = \frac{W_{\text{el}}}{W_{\text{ph}}} \bar{N}'_n \quad (4.9)$$

Makrophotonen, bei einer Gewichtung von W_{ph} .

Für beliebig kleine $\Delta\omega$ wird die Anzahl der Intervalle beliebig groß, sodass für die statistische Abweichung in einem Intervall $\sigma_{N_n} = \sqrt{\bar{N}(n)}$ ¹ gilt. Die Streuung auf das Einzel-elektron für die abgestrahlte Energie im Intervall n ist dann

$$\sigma_{\gamma_n} = \sigma_{N_n} \frac{W_{\text{ph}}\hbar\omega_n}{W_{\text{el}}mc^2} = \sqrt{\frac{\partial P}{\partial\omega}(n\Delta\omega) \cdot T\Delta\omega \cdot \frac{\hbar\omega_n}{mc^2} \cdot \frac{W_{\text{ph}}}{W_{\text{el}}}} \quad (4.10)$$

Da die Emissionen in den einzelnen Intervallen statistisch unabhängig sind, können die Streuungen quadratisch addiert werden:

$$\sigma_{\gamma} = \sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} \sigma_{\gamma_n}^2} = \sqrt{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{\partial P}{\partial\omega}(n\Delta\omega) \cdot T\Delta\omega \cdot \frac{\hbar\omega_n}{mc^2} \cdot \frac{W_{\text{ph}}}{W_{\text{el}}}} \rightarrow \sqrt{\int_0^{\infty} d\omega \frac{\partial P}{\partial\omega}(\omega) \cdot T \cdot \frac{\hbar\omega}{mc^2} \cdot \frac{W_{\text{ph}}}{W_{\text{el}}}} \quad (4.11)$$

¹In einem Histogramm mit k Klassen liegt der statistische Fehler der Anzahl von Einträgen in der Klasse n bei $\sigma(k_n) = \sqrt{k_n(1 - k_n/k)} \approx \sqrt{k_n}$, $k \gg 1$. [61]

In diese Formel kann sowohl das klassische, als auch das QED-Spektrum eingesetzt werden. In beiden Fällen skaliert die γ -Streuung mit $\sigma_\gamma \propto \sqrt{T}$ und speziell für das klassische Spektrum mit $\sigma_\gamma \propto \sqrt{\hbar}^2$. Dieser Zusammenhang bestätigt das Verschwinden der Streuung im klassischen Limes $\hbar \rightarrow 0$.

Gleichung (4.11) zeigt auch, dass nur bei übereinstimmenden Gewichtungen die Streuung physikalisch korrekt ist. Eine Erzeugung von „leichten“ Makrophotonen beispielsweise, deren Emissionswahrscheinlichkeit dafür im Gegenzug höher wäre, was die Statistik verbessern würde, hätte immer eine Verfälschung der Streuung zur Folge.

Da $\partial P/\partial\omega$ von γ abhängt, welches wiederum zeitabhängig ist, wird σ_γ für jeden Zeitschritt ausgewertet und zu den vorangegangenen Zeitschritten quadratisch addiert. In Abb. 4.7 ist der zeitliche Verlauf der γ -Streuung von drei Simulationen mit verschiedener Makroteilchenanzahl und Makroteilchengewichtung aufgetragen. Die Kurven zeigen untereinander eine sehr gute Übereinstimmung, was die Unabhängigkeit der γ -Streuung von diesen beiden Größen bestätigt. Im Bezug zur theoretischen Kurve gibt es eine leichte Abweichung

Abbildung 4.7: Zeitlicher Verlauf der γ -Streuung bei verschiedenen Parametern im Vergleich zur Theorie in halbklassischer Rechnung. Blau: 75000 Makroteilchen mit jeweils 35 Elektronen Gewichtung, grün und schwarz entsprechend.

zu späten Zeiten hin. Als Erklärung hierfür ist denkbar, dass bei der Berechnung der kumulativen Streuung über Einzelstreuungen vieler Zeitschritte hinweg höhere Terme in der Fehlerfortpflanzung eine Rolle spielen könnten. Dafür spricht die asymmetrische Streuerverteilung in den ersten 100 Zeitschritten, wofür die lineare Näherung in der Gauß’schen Fehlerfortpflanzung nicht mehr völlig ausreichend wäre.

Neben der Frage nach dem absoluten Wert der quantenphysikalischen Streuung ist deren Einfluss auf das physikalische Verhalten des Systems, wie etwa der Dynamik des klassi-

²Das QED-Spektrum hat eine eigene, komplizierte \hbar -Abhängigkeit (s. Abschnitt 2.3.3).

schen Phasenraums, von Bedeutung. Dieser ist allerdings im Allgemeinen stark vom System selbst bedingt. Im Abschnitt 4.3.4 wird die Streuung in der Energie und der Phase von hochrelativistischen Elektronen im Laserpuls nochmals thematisiert. Für den Fall des (lokal) homogenen Magnetfeldes soll hier abgeschätzt werden, wie groß die statistische Auswirkung der γ -Streuung auf den Mittelwert der γ -Verteilung ist. Allgemein gilt bei einer symmetrischen statistischen Verteilung $p(X|\mu, \sigma)$ für den Erwartungswert einer abgeleiteten Größe $y(x)$ in zweiter Ordnung:

$$\langle y(X) \rangle = y(\mu) + \frac{1}{2} y''(\mu) \sigma^2. \quad (4.12)$$

Nun sei $y(\gamma_n) = \gamma_{n+1} = \gamma_n + \Delta\gamma(\gamma_n)$ die Abbildung, die das aktuelle γ_n auf den nächsten Zeitschritt abbildet. $\Delta\gamma(\gamma)$ ist die γ -Änderung pro Zeitschritt, die laut **Lamor'scher Formel** [1] quadratisch von γ abhängt. Eingesetzt in ((4.12)) folgt für den Mittelwert des nächsten Zeitschritts:

$$\bar{\gamma}_{n+1} = \bar{\gamma}_n + \Delta\gamma(\bar{\gamma}_n) + \frac{\Delta\gamma(\bar{\gamma}_n)}{\bar{\gamma}_n^2} \cdot \sigma_{\gamma_n}^2 = \bar{\gamma}_n + \Delta\gamma(\bar{\gamma}_n) \cdot \left(1 + \left(\frac{\sigma_{\gamma_n}}{\bar{\gamma}_n} \right)^2 \right). \quad (4.13)$$

In der aktuellen Konfiguration $\gamma_0 = 100$, $B = 10^5$ T, $\sigma_\gamma^2 \approx 1$ hat dieser Effekt einen relativen Einfluss von lediglich $\approx 1/\gamma^2 = 1/10.000$ und ist damit hier zu vernachlässigen. Wenn die Streuung allerdings relativ betrachtet nicht mehr klein ist, dann sollte die mittlere Strahlungsrückwirkung gegenüber eines monoenergetischen Ensembles merklich verstärkt sein.

4.2.2 Spektrum der Synchrotron-Photonen

Das Spektrum der abgestrahlten Photonen stellt den unmittelbarsten Test für den neuen Algorithmus dar. Nicht nur, weil das analytische Spektrum sowohl für den klassischen Grenzfall schwacher Felder, als auch in vollständiger Berücksichtigung der QED, bekannt ist, sondern auch weil der Test lediglich eine Momentaufnahme benötigt, anstatt eines zeitlichen Verlaufs mit kumulierten Einflüssen. Außerdem lässt sich im Spektrum die Korrektheit der Abstrahlung auf vielen verschiedenen Größenordnungen der Energie gleichzeitig überprüfen. Kleinere numerische Ungenauigkeiten, die sich schnell einmal einschleichen können, wie z.B. durch ungünstige Rundungsfehler, schlechte Interpolationen oder ungenaue Näherungsformeln, lassen sich im Spektrum leicht aufdecken.

Für diesen Test wurde ein Ensemble aus 10^7 MT einen Zeitschritt lang ($\Delta t = 0,2$ fs) bei verschiedenen homogenen Magnetfeldern und monoenergetischem γ_0 simuliert. Genau wie im

letzten Test blieb die Stromberechnung wieder deaktiviert, um die Elektronen vollständig zu entkoppeln und damit die statistische Unabhängigkeit der parallelen Einzelteilchensimulationen zu gewährleisten.

In Abb. 4.8 ist das Photonenspektrum zweier Simulationen gegenübergestellt, jeweils im klassischen Bereich und im QED Bereich. Auf der Abszisse ist die normierte Photonenergie aufgetragen, die maximal eins werden kann. Um die Spektren bei verschiedenen Feldstärken besser vergleichen zu können, ist auf der Ordinate das Leistungsspektrum relativ zur magnetischen Flussdichte aufgetragen. Im Vergleich zur analytischen Vorhersage zeigen die simulierten Photonspektren eine gute Übereinstimmung. Die klassische Kurve fällt bereits deutlich unterhalb der maximalen Energie, welche keine klassische Größe ist, auf null ab. Die Photonen tragen nur einen kleinen Bruchteil der Elektronenenergie mit sich.

Bei der Anwendung des Algorithmus muss darauf geachtet werden den Zeitschritt nicht zu groß zu wählen, da sonst die Mehrfachemission wahrscheinlich wird, jedoch nur maximal *eine* Photonenerzeugung pro Elektron und Zeitschritt vom Algorithmus unterstützt ist. In Abb. 4.9 wurde sukzessive das Magnetfeld bis in diesen Bereich hinein erhöht. Auffällig ist die scharfe Kante ab der die Emissionsrate von der Theorie abweicht. Die Photonenzahldichte divergiert zu kleinen Energien (s. Abschnitt 3.3.1), daher sind weiche Photonen zuerst von einem zu hohen Zeitschritt betroffen, während harte Photonen immernoch mit korrekter Rate emittiert werden. Dies kann durchaus physikalisch akzeptabel sein, wenn es z.B. in der Fragestellung primär um die Rückwirkung geht und weniger um ein vollständig korrektes Photonspektrum auf der gesamten Skala. Dann reicht es aus, den Zeitschritt lediglich klein gegenüber dem mittleren Emissionsintervall τ_{typ} für typische Photonenergien zu wählen und die Emission von weicheren Photonen, wenigstens zum Teil, zu vernachlässigen. Erst für das vollständige Spektrum muss der Zeitschritt auch klein gegenüber τ_{min} sein, siehe Abschnitt 3.3.1.

Was passiert, wenn bei größeren χ fälschlicherweise halbklassisch abgestrahlt wird, zeigt Abb. 4.10. Die Emission wird bei hohen Energien massiv überschätzt, da die Elektronenenergie klassisch keine Grenze darstellt. Hier wird deutlich, weshalb die Simulation von QED-Photonen ³ als **echte Teilchen** so wichtig gegenüber einfacheren Ansätzen wie einer effektiver Kraft, halbklassischer Abstrahlung oder der Vernachlässigung jeglicher Hochfrequenz-Abstrahlung ⁴, ist:

1. Die **Einzelphotonenenergie** ist relevant und damit auch der Rückstoß auf das Elektron und insgesamt die Umwandlung von kinetischer Energie in Strahlungsenergie.

³Photonen, die gemäß des QED Spektrums erzeugt worden sind.

⁴Strahlung, die nicht mehr vom Gitter aufgelöst wird.

Abbildung 4.8: Simuliertes Photonemissionsspektrum von jeweils 10^7 monoenergetischen Makroteilchen im klassischen und im QED Bereich.

Abbildung 4.9: Simulierte Photonemissionsspektren bei variierender Feldstärke innerhalb eines Zeitschrittes von 0,2 fs.

Abbildung 4.10: Simulierte Photonemissionsspektren bei variierender Feldstärke und Elektronenenergie im QED Bereich. Gestrichelt ist jeweils die gleiche Simulation bei halbklassischer Abstrahlung hinterlegt.

2. Die **Diskretheit** der Abstrahlung ist relevant, d.h. die Energie ändert sich sprunghaft und stochastisch.
3. 1.) und 2.) sind dicht unterhalb der Elektronenenergie unterdrückt.
4. Die typische Wellenlänge der Abstrahlung liegt einige Größenordnungen unterhalb der Auflösungsgrenze des Gitters.

4.3 Elektronenpaket kollidiert mit Laserpuls

Nachdem die letzten Tests bestätigt haben, dass der Algorithmus in einem Szenario, welches exakt auf ihn zugeschnitten ist, präzise Ergebnisse liefert, soll nun getestet werden wie er sich in realistischerer Umgebung verhält. Die einzige Möglichkeit derzeit, die für den Nachweis von Strahlungsrückwirkung geforderten, enorm hohen Feldstärken zu erreichen, sind ultrakurze Laserpulse auf der Femtosekundenskala. Ein entgegenkommendes Elektron mit hohem Lorentzfaktor erhöht zusätzlich die Feldstärke im Ruhesystem (Abschnitt 2.2.1) und erzeugt energiereiche Strahlung im Röntgen- bis Gammabereich, die in einem $1/\gamma$ -Kegel emittiert wird [1]. Der Kegel führt seinerseits Schwingungen um die optische Achse mit der Laserfrequenz aus (Abschnitt 2.2.3). Inwieweit der Monte-Carlo Ansatz mit der Vernachlässigung des $1/\gamma$ -Kegels hinsichtlich des Spektrums und der Winkelverteilung mit der analytischen Vorhersage der nichtlinearen Thomsonstreuung konsistent ist, muss vor allen anderen, komplexeren Fragestellungen geklärt werden.

Der nächste Schritt ist die Berücksichtigung der klassischen Strahlungsrückwirkung, die bei höheren Intensitäten wichtig wird (Abschnitt 2.3.3). Hier geht es um die Frage, welche Messgrößen am empfindlichsten auf den Effekt der Strahlungsrückwirkung reagieren, was für den experimentellen Nachweis von Interesse ist. Laut Störungsentwicklung (2.8) ist dies für die Elektronendynamik zuerst zu erwarten, da erst in vierter Ordnung Rückwirkungssignaturen in die Abstrahlung eingehen.

Der letzte Schritt betrifft schließlich den Nachweis von reinen QED-Signaturen in der Abstrahlung, d.h. nichtlinearer Comptonstreuung, welcher in naher Zukunft als Test für die QED in starken Feldern dienen kann. Hier konnten Harvey et. al. 2016 mittels Monte-Carlo Simulationen zeigen, dass bereits bei $\chi = 0,2 \dots 0,25$ und bestimmtem γ zu a_0 Verhältnis, sowie linearer Laserpolarisation, Unterschiede im winkelaufgelösten Spektrum zwischen klassischer und QED-Rechnung zu erwarten sind [63]. Dies ist ein Bereich, der nur knapp oberhalb dem heutigen Stand der Technik liegt und von geplanten Einrichtungen wie ELI [64–66] künftig gut unterstützt sein wird. In dieser Arbeit wird gezeigt, dass die Unterschiede im Spektrum bei zirkularer Polarisation um ein Vielfaches höher sind als bei linearer Polarisation und die QED-Signaturen dadurch schon bei deutlich geringerer Intensität sichtbar sein sollten.

4.3.1 Impulsparabel

Bevor Elektron- und Photonspektren ausgewertet werden können, muss zunächst gewährleistet sein, dass die Elektronendynamik im Laserpuls korrekt wiedergegeben wird. Dies ist gleichbedeutend damit, dass die Erhaltungssätze (2.31), (2.30) und infolgedessen die Impulsparabel eingehalten werden. Die Erhaltungssätze beruhen auf der Annahme, dass die Ladung im Laserfeld eine Testladung ist, die nicht abstrahlt. Die Strahlungsrückwirkung bricht die Symmetrie [67, 68], sodass im ersten Test $a_0 = 10$ und $\gamma \leq 10$ gewählt wird, damit die Abstrahlung vernachlässigbar ist (s. Abschnitt 2.3.3). Darüber hinaus wurde in [48, 69] gezeigt, dass für lineare Polarisation und anfänglich ruhendem Elektron, neben dem Courant-Kriterium $\Delta t \leq \Delta x/c$, mit dem Zeitschritt Δt und der Zellengröße Δx , bei $a_0 \gg 1$ auch das strengere Kriterium $\Delta t \leq T_{\text{Laser}}/2\pi a_0 = \Delta t_{\text{krit}}$ [59], mit der Laserperiode T_{Laser} , erfüllt sein muss. Dies wird in PIConGPU bestätigt, siehe Abb. 4.11.

Bei $a_0 = 10$ beträgt der kritische Zeitschritt $\Delta t_{\text{krit}} \approx \lambda/c/62,8$. Sowohl im reduzierten longitudinalen Impuls $p_- = \gamma - p_y/mc$, als auch in der Impulsparabel zeigt sich in Abb. 4.11 eine deutlich Abweichung vom Ideal, falls der Zeitschritt überkritisch ist. Die hohe zeitliche Auflösung bei relativistischem a_0 wird benötigt, weil die Trajektorie um die Umkehrpunkte herum spitz verläuft und entsprechend fein abgetastet werden muss [15]. In [69] wird daher

Abbildung 4.11: Test auf numerische Genauigkeit der Testladung im Laserfeld bei anfänglich ruhendem Elektron mit $\lambda = 800$ nm. a) Erhaltung des reduzierten longitudinalen Impulses für unter- und überkritische Zeitschritte und Polarisationsrichtungen über der Phase ϕ . In Grau ist das Laserfeld dargestellt. b) Impulsparabel für zwei verschiedene Zeitschritte.

ein dynamischer Zeitschritt vorgeschlagen, der beim Umkehrpunkt kleiner ist als sonst. Erstaunlicherweise verhält sich das Kriterium jedoch für $\gamma_0 = 10$ völlig anders, siehe Abb. 4.12.

Hier sind keine Unterschiede mehr zwischen über- und unterkritischem Zeitschritt zu erkennen. Beide zeigen exzellente Übereinstimmung mit der Theorie. Die Erklärung für die gute Erhaltung trotz des hohen Zeitschritts könnte darin liegen, dass in der Impulsparabel bei hohem γ_0 ,

$$p_y(\phi) = \frac{1}{4\gamma_0} \frac{p_x(\phi)^2}{m^2 c^2} - \gamma_0 \quad (4.14)$$

der transversale und der longitudinale Impuls weitestgehend entkoppelt sind. Der erste Term ist klein gegenüber γ_0 , womit auch die numerischen Fehler auf p_x und p_y sich nicht gegenseitig aufschaukeln können. Anders als im anfänglich ruhenden Elektron, vgl. (2.33), sind sie voneinander entkoppelt und bleiben so klein. Dies bestätigt sich allgemein für $\gamma \gg 1, \gamma > a_0$.

Gerade bei extrem hohen $a_0 > 100$ lässt sich mit dieser Parameterstudie der Zeitschritt und damit die Simulationsdauer um ein bis zwei Größenordnungen drastisch verkürzen.

4.3.2 Abstrahlung

Der neu entwickelte Algorithmus geht von einer inkohärenten Abstrahlung aus, d.h. Interferenzeffekte durch kohärente Überlagerung von Emissionen verschiedener Zeitschritte werden vernachlässigt (Abschnitt 3.2.1). Somit lässt sich das Gesamtspektrum als einfache

Abbildung 4.12: Test auf numerische Genauigkeit der Testladung im Laserfeld bei anfänglich relativistischem Elektron, mit $\gamma_0 = 10$ und $\lambda = 800$ nm. a) Erhaltung des reduzierten longitudinalen Impulses für zwei verschiedene Zeitschritte und Polarisationsrichtungen über der Phase ϕ . In Grau ist das Laserfeld dargestellt. b) Impulsparabel für zwei verschiedene Zeitschritte.

Summe über alle Makrophotonen begreifen. Diese Annahme trifft für konstante Felder perfekt zu, wie die Synchrotron-Tests im letzten Kapitel gezeigt haben. Für nicht konstante Felder, z.B. einem Laserpuls, ist die Frage, ob auf der Zeitspanne in der sich das Emissionsspektrum bildet, dem Kohärenzintervall, die Feldänderung lokal (innerhalb einer Zelle) zu vernachlässigen ist. Das Kohärenzintervall liegt in klassischer und QED-Rechnung für $a_0 \geq 1$ in der Größenordnung von $\approx T_{\text{Laser}}/2\pi a_0$ [10], sodass im Bereich in der die Strahlungsrückwirkung dominiert, $a_0, \gamma \gg 1$, das Feld innerhalb eines Zeitschritts, der im Bereich von $T_{\text{Laser}}/20$ liegt, in guter Näherung als lokal konstant angenommen werden kann. Die Tests in Abschnitt 4.2 gelten somit auch für diesen Bereich. Wie weit sich die Näherung nun tatsächlich in die Region moderater $a_0 \ll 100$ treiben lässt, soll in diesem Abschnitt getestet werden.

Für eine unendlich lange ebene Laserwelle, bzw. einer über viele Wellenlängen gemittelten Abstrahlung, ist das zu erwartende Emissionsspektrum das analytische Resultat der nicht-linearen Thomsonstreuung (Abschnitt 2.3.3). Es ist charakterisiert durch die geschwindigkeitsabhängige Frequenzverschiebung, das Auftreten von höheren Harmonischen für $a_0 \geq 1$, die Verschiebung der Harmonischen durch die Zunahme der effektiven Masse und die symmetrische, keulenartige Abstrahlung um die optische Achse (bei zirkularer Polarisation). Alle diese Merkmale sind kritisch für den Algorithmus, der das Feld nicht als Welle mit dem normierten Vektorpotential a_0 wahrnimmt und auch die Emission im $1/\gamma$ -Kegel um die Bewegungsrichtung nicht berücksichtigt.

Abb. 4.13a skizziert die Konfiguration der Simulation. Ein zirkular polarisierter Laserpuls

Abbildung 4.13: a) Kollision von ebener Welle, zirkular polarisiert, $\lambda = 800$ nm, Plateaulänge = 30 fs, $a_0 = 10$, mit Elektronenpaket. b), c), d) Winkelintegrierte Emissionsspektren im Vergleich zur analytischen nicht-/linearen Thomsonstreuung bei verschiedenen a_0 und anfänglichen γ_0 . Alle Spektren sind auf die totale Intensität normiert.

mit konstantem Plateau von 30 fs und exponentiell abfallenden Flanken, kollidiert mit einem gegenläufigen Elektronenpaket bestehend aus $\approx 10^5$ Makroelektronen. Um Nebeneinflüsse von einer endlichen Laserpulsbreite, von Raumladungseffekten oder einer Elektronenemittanz auszuschließen, wird eine ebene Welle mit zeitlicher Einhüllenden verwendet und die Stromberechnung, d.h. die Wirkung der Teilchen auf das Gitter, wieder deaktiviert. Alle Elektronen haben die gleiche Anfangsenergie und -richtung.

Frequenzaufgelöstes Emissionsspektrum

Bei $a_0 \leq 1$ schlägt die Synchrotronnäherung völlig fehl, siehe Abb. 4.13b. Die Energie der emittierten Photonen liegt weit unterhalb der ersten Harmonischen ($a_0 = 0,1$) bzw. streut

viel zu stark um die scharf definierte Emissionsspitze ($a_0 = 1$). Hier sind Interferenzeffekte definitiv nicht zu vernachlässigen. Für $a_0 = 3$, siehe Abb. 4.13c, hingegen werden die Wellenberge und -Täler der ersten Harmonischen zwar nicht aufgelöst, aber doch in deren mittleren Intensität korrekt getroffen. Diese Schlussfolgerung ergibt sich, da die Spektren auf die totale Intensität hin genormt sind, d.h. die Fläche unter den Graphen gleich ist, und gleichzeitig die Ordinatenwerte im glatten Bereich gut mit der Theorie übereinstimmen. Das Ergebnis bestätigt ferner die Aussage in [70] für geringere Laserintensität. In diesem kürzlich veröffentlichten Artikel wird gezeigt, dass für die Struktur der ersten Harmonischen, langreichweitige Korrelationen in der Phasendifferenz $\tau = \phi - \phi'$ berücksichtigt werden müssen. Das wird in der lokalen-Feld-Näherung aber gerade *nicht* gemacht - sie nimmt nur Terme bis zur Ordnung $\mathcal{O}(\tau^3)$ mit [70]. Aus diesem Grund ist der Algorithmus blind für die harmonische Struktur und nimmt stattdessen nur die mittlere Intensität wahr. Die gute Kongruenz der Graphen bei $\gamma = 10$ und $\gamma = 10000$ über der normierten Abszissenachse bestätigt die relativistische Frequenzverschiebung um $4\gamma^2$.

Für $a_0 = 10$, siehe Abb. 4.13d, sind die höheren Harmonischen, deren Anzahl mit a_0^3 skaliert [71], zu einem kontinuierlichen Spektrum verschmolzen und harmonische Strukturen sind nicht mehr zu erkennen. Erwartungsgemäß deckt sich das Simulationsergebnis bei $\gamma = 10$ gut mit der analytischen Formel, wobei eine leichte Überschätzung der Intensität um das Maximum herum auftritt, welche von der Abstrahlung in den Laserflanken herrührt. Ansonsten ist jedoch offensichtlich, dass das Kohärenzintervall ab $a_0 = 10$ ausreichend klein ist, um den Algorithmus für die klassische und die QED-Emission einzusetzen. Damit ist er nicht nur für die Simulation der Strahlungsrückwirkung geeignet, sondern auch zum Einsatz als Diagnosewerkzeug in der Berechnung der Abstrahlung bei mittleren Intensitäten als Alternative zum Liénard-Richard Ansatz [1, 45, 46].

Die Simulation bei $\gamma = 10000$ zeigt, wie die klassische Beschreibung des Prozesses als nichtlineare Thomsonstreuung versagt ($\chi = 0,3$) bzw. durch nichtlineare Comptonstreuung ersetzt werden muss. Der Grund dafür ist die Grenze der maximalen Photonenergie, siehe Markierung in Abb. 4.13d,

$$E_{\text{ph}} = E_{\text{el}} \quad \Rightarrow \quad \hbar\omega' = mc^2\gamma \quad \Rightarrow \quad \frac{\omega'}{4\gamma^2\omega} = \frac{1}{4\gamma} \frac{mc^2}{\hbar\omega} \approx 8,3 \quad \text{für } \gamma = 10000, \lambda = 800 \text{ nm} \quad (4.15)$$

welche nur im nichtlinearen Comptonpektrum (graue Kurve) nicht überschritten wird. Zudem wird hier die QED-Strahlungsrückwirkung relevant, die für die schwarze Kurve aktiviert ist. Sie spielt für $a_0 = 10, \gamma = 10$ noch keine Rolle, vgl. blau und grün. Die Rückwirkung sorgt durch die Abbremsung der Elektronen dafür, dass sich das Spektrum rotverschiebt.

Winkelaufgelöstes Emissionsspektrum

Die polaren Diagramme in Abb. 4.14 stellen das winkelaufgelöste Emissionsspektrum bei $a_0 = 3$ und 50 und zirkularer Polarisation dar. Die γ_0 -Werte wurden als unterkritisch, kritisch und überkritisch im Verhältnis zu $a_0/2$ gewählt. In beiden Diagrammen wird deutlich, dass die Hauptrichtung der Abstrahlung mit dem Überschreiten von γ_0 über die $a_0/2$ -Grenze von vorne nach hinten umschwenkt. Sie folgt der Bewegungsrichtung des Elektrons. Bei $\gamma_0 \approx a_0/2$ führt das Elektron eine stehende Figur (hier: Kreisbahn) im Laserfeld aus (Abschnitt 2.2.3), sodass die Abstrahlung hauptsächlich im rechten Winkel zur optischen Achse erfolgt (für $\gamma_0 = a_0/2$ leicht geneigt). Für kleinere und größere γ_0 zeigt die Ausrichtung der Keulen entsprechend die mittlere Bewegungsrichtung des Elektrons entlang der optischen Achse an.

Die theoretische Emissionskeule wird nicht nur mit zunehmenden γ , sondern auch mit zunehmendem a_0 schmaler [1], vgl. rot gestrichelte Keulen zwischen $a_0 = 3$ und $a_0 = 50$ bei $\gamma_0 = 10$. Dies kommt der Genauigkeit des Algorithmus zugute, der die Photonen nur in Bewegungsrichtung des Elektrons emittieren lässt, wodurch die simulierte Emissionskeule sehr scharf definiert ist. Dazu sei erwähnt, dass unter realen Bedingungen mit endlicher Elektronenemittanz, die simulierte Abstrahlung ebenfalls eine Emittanz aufweisen sollte, was allerdings weiterer Untersuchungen bedarf.

Die Richtung liegt bei $a_0 = 3$ stets innerhalb der theoretischen Vorhersage. Interferenzeffekte wirken sich, im Gegensatz zum Frequenzspektrum, nicht auf die Richtung aus.

In Abb. 4.14b ist bereits ein Einfluss von Strahlungsrückwirkung auszumachen. Bei $\gamma = 50$ wird besonders deutlich, dass der Abstrahlungswinkel im Laufe der Wechselwirkung leicht zunimmt, wodurch erstens eine ausgedehnte Keule entsteht und zweitens diese Keule im Mittel einen etwas größeren Winkel hat als die Thomsonkeule. Die Zunahme des Abstrahlungswinkels ist eine Folge des Energieverlusts, welcher nur durch Strahlungsrückwirkung zustande kommen kann.

4.3.3 Nachweis der Strahlungsrückwirkung

Um das Phänomen der Strahlungsrückwirkung (RR, *radiation reaction*) quantitativ gut untersuchen zu können, muss sich das System ausreichend im sogenannten RR-dominierenden Bereich, d.h. mindestens $F_{RR}/F_L = 0,001$ bzw. $\chi \lesssim 1$, befinden. Eine derzeit im Bau befindliche Forschungseinrichtung, die künftig Laser-Elektron-Kollisionen in diesem Parameterbereich durchführen soll, ist das Extreme light infrastructure - nuclear physics (ELI-NP) in Rumänien [64–66, 72]. Zweck der Kollisionen ist die Erzeugung hochintensiver Gammastrahlung für Experimente zur Erforschung der Nukleareoptik. Dabei ist die zu erwartende

Abbildung 4.14: Winkel aufgelöstes Emissionsspektrum für verschiedene anfängliche γ . Die theoretische Kurve ist jeweils das entsprechende, analytische, nichtlineare Thomsonspektrum. Alle Spektren sind auf die totale Intensität genormt.

RR-Dominanz einerseits hinderlich für das Erreichen einer hohen Brillanz, andererseits aber zweckdienlich für den möglichen Nachweis der Strahlungsrückwirkung als solche und insbesondere der Messung reiner QED-Merkmale.

In der 2016 erschienenen Arbeit von Dinu et al. wurde mittels Monte-Carlo Simulation gezeigt, dass für die geplanten ELI-NP Parameter die Energieverteilung der Elektronen bei aktivierter Strahlungsrückwirkung (klassisch und QED) durch die Kollision verbreitert wird und QED-Elektronen⁵ wesentlich stärker transversal gestreut werden als Elektronen unter klassischer Strahlungsrückwirkung [73].

Die Simulation mit PIconGPU soll hauptsächlich den neuen Algorithmus auf Konsistenz mit [73] prüfen und darüber hinaus ergänzende bzw. neue Informationen über das zu erwartende Elektron- und Photonspektrum bei ELI-NP liefern.

Auf der analytischen Seite ist die Wechselwirkung für eine quasi-realistische Konfiguration mit gaußförmigen Laserpuls und ausgedehntem Elektronenpaket schwierig vorherzusagen. Genau wie im ELBE-Beschleuniger [74] ist die transversale Ausdehnung des Elektronenpakets deutlich größer als die Fokusgröße des Laserstrahls, sodass die Elektronen unterschiedlich stark mit dem Feld interagieren und zudem eine transversale, ponderomotorische Kraft spüren. Die einzige verfügbare analytische Lösung der Bewegungsgleichung mit (klassischer) Strahlungsrückwirkung ist die einer Ladung in der ebenen Welle [68]. Die daraus resultierende wichtige Aussage ist, dass Elektronen durch eine ebene Welle transversalen

⁵Elektronen unter QED-Strahlungsrückwirkung.

Impuls netto nur verlieren, aber nicht gewinnen können [75].

Abb. 4.15a zeigt eine maßstabsgetreue Skizze der Ausgangssituation. Ein gauß'scher Laserpuls mit einer Wellenlänge von 800 nm, einem Fokusradius von $w_0 = 5 \mu\text{m}$, einer Länge von 22 fs (Halbwertsbreite) und einer maximalen Intensität von $I = 10^{22} \text{ W/cm}^2$ ($a_0 = 70$), trifft auf ein monoenergetisches Elektronenpaket bei $\gamma = 1200$ (612 MeV) mit einer räumlichen Ausdehnung von $15 \mu\text{m} / 1,5 \mu\text{m}$ (Halbwertsbreite, transversal / longitudinal).

Die Elektronenverteilung nach der Kollision in Energie und Streuwinkel ist in Abb. 4.15b dargestellt. Sie deckt sich sehr gut mit der Verteilung in [73], wobei hier die statistische Schwankung aufgrund der höheren Anzahl an Makroteilchen (10^6 zu 10^4) kleiner ist. Nach der Kollision ist die Elektronenenergie nicht mehr monoenergetisch, wie sie es ohne Strahlungsrückwirkung noch wäre, sondern zu kleineren Energien hin breiter verteilt, siehe Abb. 4.15c. Die Messung eines solchen Spektrums würde die Existenz der generellen Strahlungsrückwirkung bestätigen.

Klassische und QED-RR unterscheiden sich im Elektronenenergiespektrum nicht wesentlich voneinander. Die stochastische Natur der Abstrahlung wirkt sich lediglich als Abflachung der niederenergetischen Flanke aus. Im Kontrast dazu steht die Streuwinkelverteilung in Abb. 4.15d. Anders als bei der Bewegung in der ebenen Welle, ist das Elektron hier auch klassisch in der Lage durch die ponderomotorische Kraft transversalen Impuls zu gewinnen [76] und dies umso mehr, je stärker es durch die Abstrahlung gebremst wurde (siehe Keule in Abb. 4.15b). Bei der QED-Simulation kommt die stochastische Natur der Abstrahlung hinzu, die zu diskreten Impulsänderungen führt, während das Elektron um die optische Achse schwingt. Das Resultat ist ein Random-Walk im transversalen Impuls, der auch in der ebenen Welle auftreten würde [75]. Die daraus entstehende Varianz im Streuwinkel übersteigt die Streuung bei rein klassischer Rechnung ab einem Winkel von 6 mrad deutlich, siehe Abb. 4.15d, und ist daher eine vielversprechende Größe für den möglichen experimentellen Nachweis der Quantennatur der Strahlungsrückwirkung [73].

Der neue Algorithmus und die hohe Skalierbarkeit von PIconGPU ermöglichen es, über [73] hinausgehend, ausreichend Makroteilchen zu simulieren, um auch für das *Photonspektrum* genügend Teilchen für eine gute Statistik zu sammeln, siehe Bildeinsätze in Abb. 4.15c und 4.15d. Das System befindet sich in einem Quanten-Nichtlinearitätsbereich von relativ moderatem $\chi \approx 0,01 \dots 0,1$, sodass die Elektronenenergie noch nicht ausschlaggebend für die Begrenzung der Photonenenergie ist. Entsprechend ähnlich sind sich die Photonenenergiespektren von klassischer und QED-RR. Im Winkelspektrum der Photonen zeigt sich dagegen ein Bild, das genau wie das Elektronenspektrum deutliche Unterschiede enthält, obschon die wesentliche Differenz zwischen LL- und QED-Kurve erst ab ca.

4.3.3 Nachweis der Strahlungsrückwirkung

(a) Initialisierung: Gauß'scher Laserpuls kollidiert mit Elektronenpaket.

(b) Energie- und Winkelverteilung der Elektronen. Blau: LL, braun: QED

(c) Energieverteilung der Elektronen (Bildeinsatz: Photonen).

(d) Streuwinkelverteilung der Elektronen (Bildeinsatz: Photonen) am Detektor.

Abbildung 4.15: Simulation der Kollision eines Elektronenpakets mit einem Laserpuls für geplante Parameter von ELI-NP [72,73] im Vergleich zwischen Landau-Lifshitz (LL, klassisch) und QED-Strahlungsrückwirkung. a) Konfiguration, b) c) d) Elektronenverteilung (Bildeinsätze: Photonenverteilung) **nach** der Kollision.

30-fach höherem Winkel (≈ 200 mrad) beginnt. Die Erklärung liegt in der grundsätzlich verschiedenen Information, die in den Teilchen steckt: Während die Elektronen nur den Zustand des Systems *nach* der Wechselwirkung mit dem Laserpuls wiedergeben, zeugen die Photonen von Zuständen zu *allen* Zeiten der Wechselwirkung. Im Zustand der stärksten Abstrahlung, da sich viele Elektronen inmitten des Laserpulses befinden, werden sie gleichsam am stärksten ausgelenkt und senden dabei Photonen unter hohem Winkel, verglichen mit dem Streuwinkel der Elektronen, aus.

Die Ergebnisse dieser Simulation lassen den Schluss zu, dass das winkelaufgelöste Photo-

nenspektrum ebenfalls zum experimentellen Nachweis von QED-Signaturen geeignet ist. Allerdings kommt die experimentelle Schwierigkeit hinzu, dass die Photonenzahl bei $\vartheta = 200$ mrad etwa vier Größenordnungen, siehe Bildeinsätze in Abb. 4.15c, 4.15d, geringer ist, als die maximale Anzahl bei $\vartheta = 0$.

4.3.4 Neue RR-Signaturen im Photonspektrum

Im letzten Abschnitt wurde der Algorithmus angewendet, um für ein konkretes Experiment das zu erwartende Signal für verschiedene Hypothesen am Detektor abzuschätzen. Dadurch ist es prinzipiell möglich, das gemessene mit dem simulierten Signal zu vergleichen und Wahrscheinlichkeiten für die Hypothesen anzugeben. Ebenso können allgemein Simulationen aber auch dazu genutzt werden, anhand der numerischen Lösung den physikalischen Vorgang an sich im Detail zu studieren und vielleicht zu verstehen *wie* ein bestimmtes Signal zustande kommt. In diesem Abschnitt soll dies für die Laser-Elektron-Wechselwirkung im RR-dominierenden Bereich geschehen. Hinzu kommt ein Mechanismus, der 2016 von Harvey et al. durch eine Monte-Carlo Simulation entdeckt wurde [63], welcher bei **linearer Polarisation** und unter bestimmten anderen Umständen für eine Signatur im Photonspektrum sorgt, die in der obigen Fallstudie jedoch noch *nicht* auftritt.

Die Simulation ist hier mit PIconGPU+PhotonAlgorithmus und höherer Makroteilchen-Anzahl wiederholt worden, siehe dazu das Photonspektrum in Abb. 4.16a. Bei höheren Winkeln entsteht im Spektrum unter klassischer Rechnung ein Signal, das in QED-Rechnung kaum ausgeprägt ist und ohne Strahlungsrückwirkung gar nicht auftritt. Dieser Unterschied wird von Harvey als QED-Signatur bzw. der Effekt als „Verengung des Emissionwinkels unter Hochintensitäts-Comptonstreuung“ bezeichnet. Wie eine zweite, neue Simulation in dieser Diplomarbeit ergeben hat, siehe Abb. 4.16b, ist der Unterschied bei **zirkularer Polarisation** mit einer scharfen Emissionsspitze noch um ein Vielfaches erhöht! Zudem bildet sich dabei auch in QED-Rechnung ein ausgeprägtes **Nebenmaximum** aus.

Es handelt sich dabei um eine Kollision eines anfänglich monoenergetischen Elektronenpakets mit $\gamma_0 = 800$ und einer ebenen Welle mit gaußförmiger Einhüllenden, einer Halbwertsbreite von 30 fs und einer maximalen Amplitude von $a_0 = 200$.

Die Ursache für das Nebenmaximum liegt in der Elektronendynamik verborgen. Im zeitlichen Verlauf des Lorentzfaktors, siehe Abb. 4.17a, wird zunächst die RR-Dominanz offenbar - die Elektronen verlieren fast ihre gesamte Energie durch Abstrahlung, bevor sie sich mit der Laserphase synchronisieren. Auffällig ist außerdem, dass am Ende die klassischen Elektronen etwas mehr Energie verloren haben, als die QED-Elektronen im Mittel. Weiteren Aufschluss bietet der Verlauf des reduzierten longitudinalen Impulses $p_- = \gamma - p_y/mc$

Abbildung 4.16: Simulation eines Elektronenpaketes mit $\gamma_0 = 800$ in Kollision mit einer gaußförmig eingehüllten, ebenen Welle (FMHM: 30 fs) bei einer maximalen Amplitude von $a_0 = 200$. Winkel- und energieaufgelösten Photonspektren im Vergleich zwischen LL- und QED-RR. Daneben jeweils die aufintegrierten Spektren.

über der Laserphase in Abb. 4.17b. Diese Größe repräsentiert den reinen Einfluss der Strahlungsrückwirkung, denn sie ist *ohne* Abstrahlung im Laserfeld erhalten, siehe (2.31) auf Seite 17. Demnach geschieht die Umwandlung von kinetischer- in Strahlungsenergie hauptsächlich bereits vor dem Erreichen des Pulsmaximums. Dadurch kommt das Hauptmaximum um $\vartheta = 0$ im Spektrum zustande. Im Pulsmaximum selbst ist gerade noch so viel Energie übrig, dass $\gamma \approx a_0/4$ gilt, die $a_0/2$ Schwelle also knapp unterschritten wird, sodass im hohen Winkel zur optischen Achse abgestrahlt wird (vgl. Abschnitt 4.3.2), wodurch das Nebenmaximum im Spektrum entsteht. Wäre die Anfangsenergie γ_0 viel größer (wie im letzten Abschnitt), würde das Elektron auch im Pulsmaximum noch unter kleinen Winkeln abstrahlen. Im anderen Fall, bei erheblich kleinerem γ_0 , würde es auch schon während der Abbremsung in der Pulsflanke unter hohen Winkeln abstrahlen (vgl. Abschnitt 4.3.2). Für zwei getrennte Maxima im Spektrum muss γ_0 so gewählt werden, dass $\gamma(\phi)$ im Pulsmaximum in der Größenordnung von $a_0/2$ liegt [63].

In der ebenen Welle kann der Verlauf von $p_-(\phi)$, und damit auch $\gamma(\phi)$, mit Hilfe der in [68] gefundenen Lösung der Bewegungsgleichung unter klassischer Strahlungsrückwirkung analytisch berechnet werden. Dazu wird die Landau-Lifschitz-Gleichung zunächst in Abhängigkeit der Phase angeschrieben: [75]

$$\frac{\Omega}{\Omega_0} \frac{dp^\mu}{d\phi} = \Omega_0^{-1} F^{\mu\nu} p_\nu + r_0 \mathcal{O}(F^2). \quad (4.16)$$

Hierbei ist $\Omega = k \cdot u = \omega(u^0 - u^2) = \omega p_- / m$ die Laserfrequenz im Ruhesystem des Elektrons und $\Omega_0 = \Omega(\phi_0)$, $\phi_0 = -\infty$. Der letzte Term in (4.16) ist ein etwas länglicher Ausdruck, der die Strahlungsrückwirkung mit der dimensionslosen Kopplungsstärke $r_0 = (2/3)\alpha \cdot \hbar \Omega_0 / mc^2$

Abbildung 4.17: Lineare Polarisation: a) Lorentzfaktor über der Zeit für ein einzelnes Makroteilchen bei LL, Ensembleverteilung für QED. b) Reduzierter longitudinaler Impuls über der Laserphase. Das Laserfeld ist grau eingezeichnet.

an die Bewegungsgleichung anbindet. Die Multiplikation von (4.16) mit k^μ ergibt [4, 75]

$$\Omega = \frac{\Omega_0}{1 + r_0 a_0^2 J(\phi)} \quad \Rightarrow \quad p_-(\phi) = \frac{p_-(\phi_0)}{1 + r_0 a_0^2 J(\phi)} \quad (4.17)$$

$$J(\phi) = \int_{\phi_0}^{\phi} d\phi' f^2(\phi'), \quad (4.18)$$

mit der Einhüllenden $f(\phi)$ im Laserfeld $F^{\mu\nu} = a_0 f(\phi)(k^\mu \epsilon^\nu - k^\nu \epsilon^\mu)$. Die analytische Kurve von $p_-(\phi)$ deckt sich exzellent mit der simulierten Kurve in Abb. 4.17b und bestätigt für $\gamma, a_0 \gg 1$ somit die Gültigkeit des reduzierten Landau-Lifschitz particle pushers [48], der die Feldgradienten in der LL-Gleichung vernachlässigt (Abschnitt 3.2.1).

Wie bereits erwähnt, überschätzt die LL-Simulation den Energieverlust leicht. In der Folge werden die Elektronen stärker ausgelenkt und produzieren auf diese Weise das deutlich ausgeprägtere Nebenmaximum in Abb. 4.16, verglichen mit der QED-Simulation. Der Grund für die Energiedifferenz liegt in der quantenmechanischen Natur der diskreten, stochastischen Abstrahlung. Anschaulich betrachtet kann das QED-Elektron ohne Energieverlust tiefer in den Laserpuls eindringen, bevor es Energie durch eine Emission verliert, wohingegen das klassische Elektron kontinuierlich Energie abstrahlt und dadurch insgesamt mehr Energie verliert [63]. Dieser Effekt ist erstmals im homogenen Magnetfeld als *energy straggling* theoretisch beschrieben worden [77]. Tatsächlich ist er auch in dieser Arbeit beim Test der Synchrotronstrahlung aufgetreten und zwar als Abweichung in der mittleren Energie

4.3.4 Neue RR-Signaturen im Photonspektrum

bei halbklassischer⁶ Abstrahlung in den ersten 100 fs, die dort als statistischer Effekt erklärt wurde, vgl. Abb. 4.6 auf Seite 56. Genauso ist auch hier in Abb. 4.17b eine asymmetrische Elektronenverteilung zu Beginn der Abbremsung bei $\phi \approx 100$ zu beobachten, die hier bis zum Ende beibehalten wird, weil die Strahlungsrückwirkung nur relativ kurz (≈ 10 fs) wirksam ist.

Die bisherigen Erläuterungen zur Ursache der Energiedifferenz und der Entstehung des Nebenmaximums erklären noch nicht dessen extremen Unterschied zwischen linearer und zirkularer Polarisation in Abb. 4.16. Wie die Simulation zeigt, sagt bei zirkularer Polarisation die klassische Elektrodynamik ein wesentlich stärkeres Signal bei hohen Winkeln voraus, als die QED (und als bei linearer Polarisation). Um dies zu ergründen, ist es hilfreich die Elektronendynamik noch genauer zu betrachten, siehe dazu in Abb. 4.18 die Elektronenverteilung im Impulsraum während des gesamten Prozesses. Am Anfang befinden sich die

Abbildung 4.18: Elektronenverteilung im Impulsraum für die gesamte Simulationsdauer.

Elektronen bei $p_x = 0$, $p_y = -800mc$ und werden dann vom Laser zum Schwingen ange-regt, wobei die momentane Amplitude des Lasers an der p_x -Auslenkung abgelesen werden kann: $p_x(\phi)/mc = a_0(\phi) \cdot \delta$ (linear: $\delta = 1$, zirkular: $\delta = 1/\sqrt{2}$, Abschnitt 2.2.3). Gleich-zeitig werden sie von der RR-Kraft und zunächst auch von der ponderomotorischen Kraft abgebremst. Nach der Abbremsungsphase bildet sich für lineare Polarisation die bekannte Impulsparell, weil die Annahme einer strahlungsfreien Testladung wieder gültig wird. In zirkularer Polarisation projizieren die (klassischen) Elektronen eine Kreisbahn auf die

⁶diskrete, stochastische Abstrahlung nach klassischem Spektrum.

(p_x, p_z) -Ebene. Der Mittelpunkt der Kreisbahn bewegt sich am Anfang entgegen der Laser-
richtung, wird stark abgebremst, danach dominiert die ponderomotorische Kraft, d.h. der
Puls nimmt das Elektron auf und treibt es vor sich her, bis es vom Pulsmaximum überholt
und schließlich von der absteigenden Laserflanke wieder in die ursprüngliche Richtung hin
beschleunigt wird. Im Bereich des Pulsmaximums erreicht die Bewegungsrichtung auch
den maximalen Winkel zur optischen Achse, vgl. Abb. 4.18. Dort folgt das Elektron im
Impulsraum einer Kreisbahn, d.h. der **Abstrahlwinkel ändert sich nicht**, anders als
bei der Parabelbahn in linearer Polarisierung. Entscheidend kommt hinzu: das **Elektron
schwingt lange im Pulsmaximum**. Diese beiden Umstände begründen das besonders
starke Signal bei $\theta \approx \pm 2$ und zirkularer Polarisierung.

Die Tatsache, dass das Elektron lange im Pulsmaximum abstrahlt, spiegelt sich bereits im
 γ -Verlauf in Abb. 4.17a wider. Das Hauptmaximum entsteht während der steilen Flanke,
also innerhalb von nur ≈ 10 fs, das Nebenmaximum bildet sich dagegen in der Spanne von
 ≈ 190 fs . . . 230 fs, d.h. innerhalb von ≈ 40 fs. Die *Dephasierungsrate* $d\phi/dt$ bestimmt, wie
schnell das Elektron durch den Laserpuls fortschreitet: [69]

$$\frac{d\phi}{dt} = \frac{\omega}{\gamma} (\gamma - p_y/mc) = \frac{\omega}{\gamma} \cdot p_- . \quad (4.19)$$

Der reduzierte longitudinale Impuls p_- sinkt in diesem Beispiel durch die Strahlungsrückwirkung
von 1600 auf etwa 44 ab, der Lorentzfaktor ist im Pulsmaximum dagegen immernoch im
dreistelligen Bereich, siehe Abb. 4.17a, 4.17b. Im Ergebnis durchläuft das hochrelativisti-
sche Elektron das Pulsmaximum langsamer als die Flanken, wodurch das Photonspektrum
besonders empfindlich vom Elektronenwinkel in dieser Region beeinflusst wird.

Die bisherigen Beschreibungen der Elektronendynamik gelten streng genommen nur im
klassischen Rahmen. In der QED-Simulation ist die Elektronenverteilung im Impulsraum,
siehe Abb. 4.18, gegenüber der LL-Simulation deutlich „verschmiert“. Die Rückwirkung
der stochastischen Abstrahlung bewirkt schon zu Beginn der Abbremsung eine unkorre-
lierte Phasenbeziehung (\Rightarrow spiegelsymmetrische Verteilung in p_x) und eine Streuung in
der Dephasierungsrate unter den Elektronen, siehe Abb. 4.17b, welche sich in der Folge
auf deren Impulsverteilung zu späteren Zeiten hin überträgt. Auf das Hauptmaximum im
Photonspektrum hat die Impulsstreuung aufgrund des p_y -Versatzes keine Auswirkung. Im
Nebenmaximum setzt sich die p_x, p_y -Streuung dagegen auch im Winkel fort, sodass die
Emissionsspitze verbreitert wird.

Für die Planung zukünftiger Experimente von Laser-Elektron-Kollisionen im Bereich nicht-
linearer Comptonstreuung müssen die gefundenen Signale bei hohen Winkeln berücksichtigt
werden. Anders als bisher angenommen, sollten sich nach dem Ergebnis dieser Simulationen

die Strahlungsrückwirkung allgemein und QED-Signaturen bevorzugt mit einem zirkular polarisierter Laserpuls nachweisen lassen.

4.4 Bremsstrahlung von heißen Elektronen im überdichten Plasma

In diesem Abschnitt wird die Entstehung von Bremsstrahlung bei der Wechselwirkung eines ultrakurzen Laserpulses mit einem Festkörper, in diesem Fall einer Goldfolie, simuliert. Dabei soll erkundet werden, inwieweit sich Merkmale der Elektronendynamik in den Spektren der Bremsstrahlung zeigen. Je besser dieser Zusammenhang untersucht und verstanden ist, desto genauer sollten Rückschlüsse aus der gemessenen Bremsstrahlung am Detektor auf die internen elektronischen Vorgänge im Festkörper möglich sein. Die Charakterisierung von hochenergetischen und dichten Elektronenströmen, welche durch die Einwirkung eines intensiven Laserpulses auf einen Festkörper entstehen, ist entscheidend für das Verständnis der Aufheizung des Festkörpers [78–81], des Auftretens von Plasma-Instabilitäten [82–84], der Ionenbeschleunigung an der Rückseite [85–89] und anderer Effekte [90].

Die Simulation der Plasmadynamik bei überkritischen Dichten stellt allgemein sehr hohe Anforderungen an die Rechenleistung und den Speicherbedarf und wird daher hier in 2D-Näherung mit einer symmetrischen dritten Achse modelliert. Der Grund hierfür ist, dass die Simulationsbox den Laserpuls und den gesamten Festkörper abdecken und zugleich die Plasmaschwingung der Elektronen auflösen muss. Bei der hier verwendeten normierten Laseramplitude von $a_0 = 50$ wird eine vollständige Ionisation der Goldatome angenommen. Dies impliziert, unter einer Laserwellenlänge von $\lambda_L = 800$ nm, eine freie Elektronendichte von $n_e \approx 2500 n_{\text{cr}}$, wobei $n_{\text{cr}} = 1,74 \cdot 10^{27} \text{ m}^{-3}$ die kritische Plasmadichte ist. Demzufolge liegt die Plasmawellenlänge bei $\lambda_e = \lambda_L / \sqrt{2500} = 16$ nm. Für eine Simulationsbox von 4096×4096 Zellen mit einer Kantenlänge von $12 \mu\text{m}$, beträgt die Zellengröße somit $(\Delta x)^2 \approx 3 \text{ nm} \times 3 \text{ nm}$, wodurch beide räumlichen Anforderungen erfüllt sind: einerseits wird λ_e aufgelöst und andererseits passt die Goldfolie mit einer Stärke von $2 \mu\text{m}$ und der gaußförmige Laserpuls mit einer Fokusbreite von $w_0 = 1,75 \mu\text{m}$ (FWHM) und einer Dauer von $\tau = 20$ fs (FWHM) mit ausreichend Spielraum in die Simulationsbox.

Die Wahl des Materials auf Gold liegt in der hohen Kernladungszahl von $Z = 79$ begründet, die quadratisch in den Wechselwirkungsquerschnitt zur Erzeugung von Bremsstrahlungs-Photonen eingeht, siehe (2.43) auf Seite 22.

Um die Phasenraumdynamik gut aufzulösen, wurde in verschiedenen Simulationen eine Makroelektronen-Anzahl von $\approx 100 \dots 1000$ pro Zelle getestet, was einer Gesamtanzahl

zwischen $0,4 \cdot 10^9$ und $1,8 \cdot 10^9$ Makroelektronen entspricht.

Abb. 4.19 zeigt eine Draufsicht der Simulation zu einem Zeitpunkt als der Laserpuls gerade 80 % seiner maximalen Amplitude an der Vorderseite der Folie erreicht. Die Laserflanke hat bis dahin bereits hochenergetische Elektronen erzeugt, die durch den Festkörper propagieren und Bremsstrahlung erzeugen, welche sich kegelförmig in Propagationsrichtung des eingehenden Laserpulses ausbreitet.

Abbildung 4.19: Interaktion eines gaußförmigen Laserpulses mit einer Goldfolie bei einer Simulationszeit von $t = 35$ fs. Der Puls hat eine zeitliche Halbwertsbreite von $\tau = 20$ fs bei einer maximalen Amplitude von $a_0 = 50$. In grau ist die kinetische Energiedichte der Elektronen dargestellt. Die mittlere Photonenenergie der erzeugten Bremsstrahlung ist orangefarben aufgetragen.

Die im Vorplasma an der Vorderseite generierten Elektronenpakete („heiße“ Elektronen [91]) sind in der longitudinalen Phasenraumdarstellung der Elektronendichte in Abb. 4.20 deutlich zu erkennen. Die Migration der heißen Elektronen erzeugt einen Ladungsrückstrom und dadurch eine positive Raumladungszone an der Rückseite der Folie [15]. Die dort austretenden Elektronenpakete werden von der positiven Raumladung wieder zurück in das Material reflektiert. Sie erreichen bei der Rückwärtsbeschleunigung lediglich etwa die Hälfte ihrer ursprünglichen Energie.

Zu einem Zeitpunkt an dem die ersten reflektierten Elektronenpakete gerade wieder die Vorderseite der Folie erreichen, zeigt Abb. 4.21 das energie- winkelaufgelöste Spektrum aller momentan vorhandenen Bremsstrahlungs-Photonen aus der Simulation. Wie aus der Ortsdarstellung in Abb. 4.19 zu erwarten, ist es geprägt von Röntgen- und Gamma-Photonen, die dicht um die Einfallsrichtung $\theta = 0$ konzentriert sind. Sie stammen folglich aus den Wechselwirkungen der heißen Elektronen mit den Ionen in Laserpulsrichtung, die während der bisherigen Simulationszeit stattgefunden haben. Zusätzlich tritt ein zweites, schwächeres Band um $\theta = \pm\pi$ zentriert auf, welches von den reflektierten und wieder

Abbildung 4.20: Phasenraumdarstellung der Elektronendichte über den longitudinalen Impuls und den longitudinalen Querschnitt. Der Laserpuls interagiert bei $y \approx 1,9 \mu\text{m}$ mit der Folie und erzeugt dabei hochenergetische Elektronenpakete, die durch den Festkörper propagieren und an der Rückseite reflektiert werden.

eingetretenen, heißen Elektronen erzeugt wurde.

Weiteren Aufschluss bietet die reine *Winkel*verteilung der kinetischen- bzw. der Strahlungsenergie, siehe Abb. 4.22.

Zum Zeitpunkt den die blauen Kurven anzeigen, haben die ersten heißen Elektronen gerade die Rückseite der Folie erreicht und wurden noch nicht reflektiert. Die Breite der zentralen Emissionsspitze ist für beide Teilchensorten ähnlich, da der Öffnungswinkel der Emission im $\approx 1/\gamma$ -Kegel [1] bei hochrelativistischen Elektronen zu vernachlässigen ist. Das rechtsseitige Nebenmaximum in der Elektronenverteilung ist dem Entstehungsprozess eines Elektronenpakets zuzuschreiben, welcher im Vakuum an der Vorderseite der Folie stattfindet [90]. Da dort kein Ionenhintergrund vorhanden ist, gibt es keine entsprechende Signatur in der Bremsstrahlung.

Die grünen Kurven zeigen die Verteilungen zum gleichen Zeitpunkt wie in Abb. 4.21 bei $t = 45 \text{ fs}$ an. Die rückläufigen Elektronen treten hier sowohl in der Verteilung der kinetischen- wie auch der Strahlungsenergie als Nebenmaximum bei $\theta = \pm\pi$ in Erscheinung. Die relative Höhe des Nebenmaximums der Photonen ist allerdings nur etwa halb so groß wie das der Elektronen. Der Grund hierfür ist, dass es während der Zeitspanne *einer* Elektronen-Transmission (Durchlauf der Folie) gebildet wurde, im Gegensatz zum Hauptmaximum, welches in *zwei* Transmissionen geformt wurde.

Die beginnende Aufheizung des Plasmas zeigt sich von der blauen bis zur grauen Kurve

Abbildung 4.21: Kumulative Energie- und Winkelverteilung der erzeugten Bremsstrahlungs-Photonen bis zu einer Simulationszeit von $t = 45$ fs. Zu diesem Zeitpunkt haben die ersten reflektierten Elektronenpakete gerade wieder die Vorderseite der Folie erreicht.

Abbildung 4.22: Winkelverteilung der *momentanen* Elektronen-Energiedichte und der *kumulativen* Photonen-Energiedichte der Bremsstrahlung zu verschiedenen Zeitpunkten. Die Kurven sind auf die Maximalenergie normiert.

bei den Elektronen in der Verbreiterung des Hauptmaximums und schlägt sich zu späteren Zeiten auch in der grauen Kurve bei der Photonverteilung nieder, siehe Abb. 4.22b.

Während die Winkelverteilung der Bremsstrahlungsenergie, aufgrund des schmalen Emissionskegels, fast genau der zeitlich integrierten Winkelverteilung der Elektronen im Ionenhintergrund entspricht, ist der Zusammenhang zwischen den Energiespektren komplizierter. Das Gesamt-Leistungsspektrum der Bremsstrahlung dP_{tot}/dW entsteht mathematisch

aus der Integration der Elektron-Phasenraumdichte $n_e(\vec{r}, \vec{p})$ multipliziert mit dem Einzel-Leistungsspektrum dP/dW :

$$\frac{dP_{\text{tot}}(t)}{dW} = \int \int d^3r d^3p n_e(\vec{r}, \vec{p}, t) \cdot \frac{dP(E_{\text{kin}}(\vec{p}), W)}{dW} . \quad (4.20)$$

Für das Photonenspektrum zu einer Zeit t folgt damit

$$n_{\text{ph}}(W, t) = \frac{1}{W} \int_0^t dt' \int dE_{\text{kin}} n_e(E_{\text{kin}}, t') \cdot \frac{dP(E_{\text{kin}}, W)}{dW} , \quad (4.21)$$

wobei W die Photonenenergie ist. In Abb. 4.23a ist das Elektronenspektrum $n_e(E_{\text{kin}}, t)$ bei $t = 45$ fs jeweils für kleine und große Winkel aufgetragen. Es ist durch den aus der Literatur bekannten [90–93] quasi-exponentiellen Abfall zu hohen Energien hin gekennzeichnet.

Die entsprechenden Photonenspektren, siehe Abb. 4.23b, zeigen einen ähnlichen Verlauf, wobei die Anzahl der Teilchen pro Energieintervall etwa zwei bis drei Größenordnungen geringer ist. Zwischen den Anstiegen der exponentiellen Flanken lässt sich ebenfalls ein Zusammenhang zwischen Elektronen- und Photonenspektrum erkennen.

Abbildung 4.23: Energiespektrum der Elektronen und der Bremsstrahlungs-Photonen bei $t = 45$ fs für zwei verschiedene Winkelbereiche. Auf der Ordinate ist jeweils die Anzahl der Einzelteilchen pro Energieintervall aufgetragen.

Insgesamt konnten in den bisher vorgestellten Spektren einige charakteristische Merkmale der Elektronendynamik als Signaturen in der Bremsstrahlung, ab jetzt *Bremsspuren* genannt, gefunden werden.

Der hier präsentierte Zusammenhang zwischen Elektronen- und Photonenspektren erlaubt einen direkten Rückschluss auf die Elektronendynamik durch Messung der Bremsstrahlungs-Photonen. Da die Abbremsung der Laser-beschleunigten, heißen Elektronen während der

Transmission durch eine nur $2\ \mu\text{m}$ starke Goldfolie lediglich $\approx 5\ \text{keV}$ beträgt [23], ist die Abbremsung der heißen Elektronen ($\geq 1\ \text{MeV}$) vernachlässigbar. Der Zusammenhang beider Spektren und die Tatsache, dass die Goldschicht das Spektrum kaum verändert, erlaubt es durch Verwendung eines Materials mit hoher Kernladungszahl wie Gold oder Blei, vermehrt Bremsstrahlung zu erzeugen und diese direkt zur Diagnose der hochrelativistischen Elektronendynamik im Festkörper bzw. überdichten Plasma zu nutzen.

5 Zusammenfassung und Ausblick

In dieser Diplomarbeit ist es gelungen, den quelloffenen Particle-in-Cell Simulationscode PIConGPU um zwei physikalische Module zu erweitern und damit neue Erkenntnisse für Laser-Elektron-Kollisionen und die Erzeugung von Bremsstrahlung in überdichten Plasmen zu gewinnen.

Mit der nun zur Verfügung stehenden Implementierung für GPU-Beschleuniger können Abstrahlungs- und Rückwirkungs-Effekte in starken Feldern künftig in wesentlich kürzeren Arbeits-Zyklen als bisher möglich, numerisch untersucht werden.

Durch die Beachtung einer konsistenten Einbeziehung der *klassischen* Abstrahlung in Synchrotron-Näherung bei der Entwicklung des QED-Moduls, kann nun für PIConGPU-Simulationen in einigen Fällen die typischerweise extrem rechenaufwändige Liénard-Wiechert Abstrahlung durch die Monte-Carlo Methode ersetzt werden. Mit dem im Zuge dieser Arbeit, in Zusammenarbeit mit Marco Garten, entstandenen Modul für eine allgemeine Erzeugung von Makroteilchen, können zukünftige Projekte zur Modellierung weiterer Teilchen-erzeugungsprozesse, leichter implementiert werden. Daneben wurde das PIConGPU-plugin ParticleCalorimeter entwickelt, um energie- und winkelaufgelöste Spektren während der Simulation hochparallel und in-situ zu generieren. Makroteilchen, die das Simulationsvolumen verlassen, müssen dadurch nicht mehr künstlich im Speicher gehalten und später auf die Festplatte geschrieben werden, um in die Berechnung der Spektren einfließen zu können, was den Speicherbedarf in vielen Fällen drastisch reduziert. Durch die Erzeugung von Photonen als eigene Makroteilchen-Spezies in PIConGPU ist die Grundlage dafür bereit, in Zukunft Sekundärprozesse wie Absorption, Paarerzeugung, lineare Comptonstreuung, Schalenanregungen, Ionisation, usw., d.h. den gesamten Photonentransport, in konsistenter Weise im PIC-Modell zu berücksichtigen.

Eine Parameterstudie zur Kollision eines hochrelativistischen Elektronenpakets mit einem Laserpuls, unter einem bestimmten a_0 -zu- γ_0 Verhältnis hat ergeben, dass die bei linearer Polarisation kürzlich beschriebene Einengung des Emissionswinkels bei nichtlinearer Comptonstreuung [63] unter zirkularer Polarisation zu einer starken Emissionsspitze bei hohen Winkeln wird. Diese Beobachtung motiviert den bevorzugten Einsatz von zirkular polarisierten Laserpulsen zum Nachweis von QED-Signaturen. Zudem legt es den Schluss

nahe, dass auch unter linearer Polarisation die Einengung des Emissionswinkels auf eine QED-bedingte „Verschmierung“ der klassischen Emissionsspitze zurückzuführen ist.

Weitere Simulationen, die es aus Zeit- und Platzgründen nicht mehr in diese Diplomarbeit geschafft haben, ergaben, dass der o.g. Unterschied zwischen klassischem- und QED-Spektrum, im Gegensatz zur *linearen* Polarisation, bei *zirkularer* Polarisation bereits für $a_0 < 100$ sichtbar wird. Der Grund dafür ist die vielfach stärkere Emissionsspitze im letzteren Fall, die für $a_0 = 200$ hier präsentiert wurde. Für den möglichen experimentellen Nachweis dieser QED-Signatur und damit der QED-Strahlungsrückwirkung, ist dieses Ergebnis von hoher Bedeutung. Zu den nicht mehr gezeigten Parameterstudien zählen auch Simulationen zur Kollision von Laser-Kiefeld-beschleunigten (LWFA) Elektronen mit einem Laserpuls, die ebenfalls signifikante Unterschiede im Emissionsspektrum zwischen linearer und zirkularer Polarisation aufwiesen. Für die in den LWFA-Simulationen emittierten Betatron-Photonen, die während der Beschleunigungsphase entstehen, konnten bereits erste Hinweise auf eine gute Übereinstimmung mit experimentell gemessenen Daten gesammelt werden.

Es wurde eine Fallstudie zur Erzeugung von Bremsstrahlungs-Photonen durch Laser-beschleunigte, heiße Elektronen im überdichten Plasma durchgeführt. Dabei konnten eindeutige Zusammenhänge zwischen den energie- und winkelaufgelösten Spektren von Elektronen und Photonen festgestellt werden. Nicht gezeigte Simulationen mit schrägem Einschuss des Laserpulses, ergaben neben der ersten und zweiten Emissionsspitze weitere Erhebungen im Bremsstrahlungsspektrum, die auf ein Zick-Zack-Bewegung der Elektronen zwischen den Außenseiten hinweisen. Das präsentierte Ergebnis motiviert weitere Untersuchungen zur Beigabe von Materialien mit hohen Kernladungszahlen wie Gold oder Blei für eine Diagnostik der hochrelativistischen Elektronendynamik in überdichten Plasmen mittels gemessener Bremsstrahlung.

Als nächstes wäre es interessant die beiden neuen Physik-Module zu kombinieren, um z.B. zu untersuchen wie die heißen Elektronen an der Vorderseite des Festkörpers mit dem Laserstrahl wechselwirken und etwa das Bremsstrahlungsspektrum ihrerseits durch nichtlineare Thomson-/Comptonstreuung beeinflussen.

Abbildungsverzeichnis

2.1	Elektronen im starken Magnetfeld	12
2.2	Theoretische, relative Strahlungsrückwirkung	13
2.3	Halbklassische Veranschaulichung der Wechselwirkung eines Elektrons im Laserfeld.	16
2.4	Fundamentalprozess der Stark-Feld-QED: 1-Photon Abstrahlung.	19
2.5	Emissionsspektrum der Stark-Feld-QED in konstanter-Feld-Näherung.	21
3.1	Illustrierter Chipaufbau von CPU und GPU.	26
3.2	PIC-Schleife	28
3.3	Flussdiagramm des Algorithmus zur Erzeugung von Photonen für nichtlineare Thomson-/Comptonstreuung in Synchrotronnäherung.	35
3.4	Mittlere Anzahldichte der emittierten Photonen pro Zeitschritt.	39
3.5	Effektive Bremsleistung P_{rad} für verschiedene Elektronenenergien durch weiche Photonen.	43
3.6	Mittlere Anzahldichte der emittierten Bremsstrahlungs-Photonen pro Zeitschritt.	44
4.1	Transmission eines hochrelativistischen Elektronenpakets durch eine Kupferfolie.	50
4.2	Winkelaufgelöstes Photonspektrum während der Elektronentransmission.	51
4.3	Polare Elektronenwinkelverteilung nach der Transmission.	53
4.4	Lorentzfaktor über der Zeit für die Simulation von Elektronen im starken Magnetfeld.	54
4.5	Histogramm von γ über die Menge der Makroteilchen an mehreren Zeitpunkten.	55
4.6	Zeitlicher Verlauf der Abweichung von Mittelwert des Ensembles zum theoretischen Wert.	56
4.7	Zeitlicher Verlauf der γ -Streuung.	58

4.8	Simuliertes Photonenemissionsspektrum von jeweils 10^7 monoenergetischen Makroteilchen im klassischen und im QED Bereich.	61
4.9	Simulierte Photonemissionsspektren.	61
4.10	Simulierte Photonemissionsspektren im QED-Bereich	62
4.11	Test auf numerische Genauigkeit der Testladung im Laserfeld für $\gamma_0 = 1$	64
4.12	Test auf numerische Genauigkeit der Testladung im Laserfeld für $\gamma_0 = 10$	65
4.13	Kollision von ebener Welle mit Elektronenpaket	66
4.14	Winkelaufgelöstes Emissionsspektrum für verschiedene anfängliche γ	69
4.15	Simulation der Kollision eines Elektronenpakets mit einem Laserpuls für geplante Parameter von ELI-NP	71
4.16	Simulation eines Elektronenpaketes mit $\gamma_0 = 800$ in Kollision mit einer gaußförmig eingehüllten, ebenen Welle.	73
4.17	Lorentzfaktor und reduzierter longitudinaler Impuls über der Laserphase	74
4.18	Elektronenverteilung im Impulsraum für die gesamte Simulationsdauer.	75
4.19	Interaktion eines gaußförmigen Laserpulses mit einer Goldfolie.	78
4.20	Phasenraumdarstellung der Elektronendichte.	79
4.21	Kumulative Energie- und Winkelverteilung der erzeugten Bremsstrahlungs-Photonen.	80
4.22	Winkelverteilung der Elektronen-Energiedichte und der Photonen-Energiedichte.	80
4.23	Energiespektrum der Elektronen und der Bremsstrahlungs-Photonen.	81

Tabellenverzeichnis

3.1	Parameter des Stark-Feld-Abstrahlungsmoduls aus <code>synchrotronPhotons.param</code> .	38
3.2	Hauptsächliche Parameterkombinationen für den (Quanten-)Monte-Carlo Algorithmus.	38
3.3	Parameter des Bremsstrahlung-Moduls aus <code>bremsstrahlung.param</code>	48

Literaturverzeichnis

- [1] J. D. Jackson, “Classical Electrodynamics,” 1999.
- [2] D. J. Griffiths and R. College, *Introduction to electrodynamics*, vol. 3. prentice Hall Upper Saddle River, NJ, 1999.
- [3] D. J. Griffiths, T. C. Proctor, D. F. Schroeter, and T. Lorentz-dirac, “Abraham–Lorentz versus Landau–Lifshitz,” *American Journal of Physics*, vol. 78, no. 4, p. 391, 2010.
- [4] A. Ilderton and G. Torgrimsson, “Radiation reaction in strong field QED,” *Physics Letters, Section B: Nuclear, Elementary Particle and High-Energy Physics*, vol. 725, no. 4-5, pp. 481–486, 2013.
- [5] D. Seipt, “Strong-field qed processes in short laser pulses,” 2012.
- [6] A. Di Piazza, C. Müller, K. Z. Hatsagortsyan, and C. H. Keitel, “Extremely high-intensity laser interactions with fundamental quantum systems,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 84, no. 3, pp. 1177–1228, 2012.
- [7] “Eli (extreme light infrastructure).” <http://www.extreme-light-infrastructure.eu>, 2011.
- [8] “Gekko exa.” http://www.physics.harvard.edu/wilson/energypmp/2010_Ongena2, 2011.
- [9] “Xcels (exawatt center for extreme light studies).” <http://www.xcels.iapras.ru/>, 2012.
- [10] V. I. Ritus, *Quantum effects of the interaction of elementary particles with an intense electromagnetic field*, vol. 6. 1985.
- [11] V. Berestetskii, E. Lifshitz, and Pitaevski, *Quantum Electrodynamics*.
- [12] L. Landau, *The Classical Theory of Fields*. COURSE OF THEORETICAL PHYSICS, Elsevier Science, 2013.

-
- [13] A. Gonoskov, S. Bastrakov, E. Efimenko, A. Ilderton, M. Marklund, I. Meyerov, A. Muraviev, A. Sergeev, I. Surmin, and E. Wallin, “Extended pic schemes for physics in ultra-strong laser fields: review and developments,” *arXiv preprint arXiv:1412.6426*, 2014.
- [14] D. Strickland and G. Mourou, “Compression of amplified chirped optical pulses,” *Optics Communications*, vol. 56, no. 3, pp. 219–221, 1985.
- [15] P. Gibbon, *Short Pulse Laser Interactions with Matter: An Introduction*. 2005.
- [16] A. V. Arefiev, V. N. Khudik, and M. Schollmeier, “Enhancement of laser-driven electron acceleration in an ion channel,” *Physics of Plasmas (1994-present)*, vol. 21, no. 3, p. 033104, 2014.
- [17] J. Boyd, T.J.M., Sanderson, *The Physics of Plasmas*, vol. XXXIII. 2012.
- [18] P. Mulser and D. Bauer, “High Power Laser-Matter Interaction,” *Springer Tracts in Modern Physics*, vol. 238, 2010.
- [19] W. Furry, “On bound states and scattering in positron theory,” *Physical Review*, vol. 81, no. 1, p. 115, 1951.
- [20] L. D. Landau, L. P. Pitaevskii, E. M. Lifshitz, and V. B. Berestetskii, “Relativistic quantum theory,” 1971.
- [21] V. Baier and V. Katkov, “Quantum effects in magnetic bremsstrahlung,” *Physics Letters A*, vol. 25, no. 7, pp. 492–493, 1967.
- [22] A. Nikishov and V. Ritus, “Quantum processes in the field of a plane electromagnetic wave and in a constant field. i,” *Sov. Phys. JETP*, vol. 19, no. 2, pp. 529–541, 1964.
- [23] C. J. Z. M. Berger, M.J. and J. Chang, “Estar, pstar, and astar: Computer programs for calculating stopping-power and range tables for electrons, protons, and helium ions (version 1.2.3). [online] available: <http://physics.nist.gov/star> [2016, nov 06]. national institute of standards and technology, gaithersburg, md.,” 2005.
- [24] A. Sommerfeld, “Über die beugung und bremsung der elektronen,” *Annalen der Physik*, vol. 403, no. 3, pp. 257–330, 1931.
- [25] H. Bethe and W. Heitler, “On the stopping of fast particles and on the creation of positive electrons,” in *Proceedings of the Royal Society of London A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences*, vol. 146, pp. 83–112, The Royal Society, 1934.

- [26] H. Koch and J. Motz, “Bremsstrahlung cross-section formulas and related data,” *Reviews of modern physics*, vol. 31, no. 4, p. 920, 1959.
- [27] Y.-S. Tsai, “Pair production and bremsstrahlung of charged leptons,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 46, no. 4, p. 815, 1974.
- [28] F. Salvat, J. Fernández-Varea, J. Sempau, and X. Llovet, “Monte carlo simulation of bremsstrahlung emission by electrons,” *Radiation Physics and Chemistry*, vol. 75, no. 10, pp. 1201–1219, 2006.
- [29] R. Elektron and V. der Quantenmechanik, “Viii. das jahr 1926,” *Ann. Phys*, vol. 79, pp. 361–376, 1926.
- [30] J. M. Dawson, “Particle simulation of plasmas,” *Reviews of Modern Physics*, vol. 55, no. 2, pp. 403–447, 1983.
- [31] F. Peano, M. Marti, L. O. Silva, and G. Coppa, “Statistical kinetic treatment of relativistic binary collisions,” *Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics*, vol. 79, no. 2, 2009.
- [32] M. Chen, E. Cormier-Michel, C. G. R. Geddes, D. L. Bruhwiler, L. L. Yu, E. Esarey, C. B. Schroeder, and W. P. Leemans, “Numerical modeling of laser tunneling ionization in explicit particle-in-cell codes,” *Journal of Computational Physics*, vol. 236, no. 1, pp. 220–228, 2013.
- [33] H. Burau, R. Widera, W. Honig, G. Juckeland, A. Debus, T. Kluge, U. Schramm, T. E. Cowan, R. Sauerbrey, and M. Bussmann, “Picongpu: A fully relativistic particle-in-cell code for a gpu cluster,” *IEEE Transactions on Plasma Science*, vol. 38, no. 10, pp. 2831–2839, 2010.
- [34] M. Bussmann, H. Burau, T. E. Cowan, A. Debus, A. Huebl, G. Juckeland, T. Kluge, W. E. Nagel, R. Pausch, F. Schmitt, *et al.*, “Radiative signatures of the relativistic kelvin-helmholtz instability,” in *Proceedings of the International Conference on High Performance Computing, Networking, Storage and Analysis*, p. 5, ACM, 2013.
- [35] “Computational radiation physics group on github.” <https://github.com/ComputationalRadiationPhysics>, 2016.
- [36] E. Zenker, R. Widera, A. Hübl, G. Juckeland, A. Knüpfer, W. E. Nagel, and M. Bussmann, “Performance-portable many-core plasma simulations: Porting picongpu to openpower and beyond,” *arXiv preprint arXiv:1606.02862*, 2016.

- [37] A. Matthes, “In situ visualisierung und streaming von plasmasimulationsdaten,” diploma thesis, Technical University Dresden, 2016.
- [38] J. Sanders and E. Kandrot, *CUDA by Example: An Introduction to General-Purpose GPU Programming, Portable Documents*. Pearson Education, 2010.
- [39] R. Courant, K. Friedrichs, and H. Lewy, “Über die partiellen differenzgleichungen der mathematischen physik,” *Mathematische annalen*, vol. 100, no. 1, pp. 32–74, 1928.
- [40] E. Wigner, “On the quantum correction for thermodynamic equilibrium,” *Physical Review*, vol. 40, no. 5, pp. 749–759, 1932.
- [41] K. Husimi, “Some formal properties of the density matrix,” *Nippon Sugaku-Buturigakkwai Kizi Dai 3 Ki*, vol. 22, no. 4, pp. 264–314, 1940.
- [42] E. C. G. Sudarshan, “Equivalence of semiclassical and quantum mechanical descriptions of statistical light beams,” *Physical Review Letters*, vol. 10, no. 7, pp. 277–279, 1963.
- [43] R. J. Glauber, “Coherent and incoherent states of the radiation field,” *Physical Review*, vol. 131, no. 6, pp. 2766–2788, 1963.
- [44] A. Peres and A. Ron, “Incomplete “collapse” and partial quantum zeno effect,” *Physical Review A*, vol. 42, no. 9, p. 5720, 1990.
- [45] R. Pausch, A. Debus, R. Widera, K. Steiniger, A. Huebl, H. Bura, M. Bussmann, and U. Schramm, “How to test and verify radiation diagnostics simulations within particle-in-cell frameworks,” *Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, vol. 740, pp. 250–256, 2014.
- [46] R. Pausch, H. Bura, M. Bussmann, J. Couperus, T. Cowan, A. Debus, A. Huebl, A. Irman, A. Köhler, U. Schramm, *et al.*, “Computing angularly-resolved far-field emission spectra in particle-in-cell codes using gpus,”
- [47] B. Reville and J. G. Kirk, “Computation of synthetic spectra from simulations of relativistic shocks,” *The Astrophysical Journal*, vol. 724, no. 2, p. 1283, 2010.
- [48] M. Vranic, J. L. Martins, R. A. Fonseca, and L. O. Silva, “Classical radiation reaction in particle-in-cell simulations,” *Computer Physics Communications*, vol. 204, pp. 141–151, 2016.

- [49] S. Bastrakov, R. Donchenko, A. Gonoskov, E. Efimenko, A. Malyshev, I. Meyerov, and I. Surmin, “Particle-in-cell plasma simulation on heterogeneous cluster systems,” *Journal of Computational Science*, vol. 3, no. 6, pp. 474–479, 2012.
- [50] S. Bastrakov, I. Meyerov, I. Surmin, E. Efimenko, A. Gonoskov, A. Malyshev, and M. Shiryayev, “Particle-in-cell plasma simulation on cpus, gpus and xeon phi coprocessors,” in *ISC*, pp. 513–514, Springer, 2014.
- [51] M. Berger, “Monte Carlo calculation of the penetration and diffusion of fast charged particles,” *Methods in Computational Physics*, vol. 1, pp. 135–215, 1963.
- [52] W. R. Nelson and D. W. Rogers, “Structure and operation of the egs4 code system,” in *Monte Carlo transport of electrons and photons*, pp. 287–305, Springer, 1988.
- [53] J. Halbleib, R. Kensek, T. Mehlhorn, G. Valdez, S. M. Seltzer, and M. J. Berger, “Its version 3.0: the integrated tiger series of coupled electron/photon monte carlo transport codes,” *SAND91-1634*, 1992.
- [54] J. F. Briesmeister *et al.*, “Mcnptm-a general monte carlo n-particle transport code,” *Version 4C, LA-13709-M, Los Alamos National Laboratory*, 2000.
- [55] S. Agostinelli, J. Allison, K. a. Amako, J. Apostolakis, H. Araujo, P. Arce, M. Asai, D. Axen, S. Banerjee, G. Barrand, *et al.*, “Geant4—a simulation toolkit,” *Nuclear instruments and methods in physics research section A: Accelerators, Spectrometers, Detectors and Associated Equipment*, vol. 506, no. 3, pp. 250–303, 2003.
- [56] I. Kawrakow and D. Rogers, “The egsnrc code system: Monte carlo simulation of electron and photon transport,” 2000.
- [57] R. Brent, “A new algorithm for minimizing a function of several variables without calculating derivatives,” *Algorithms for Minimization without Derivatives.*(Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ), pp. 200–248, 1976.
- [58] T. Ottmann and P. Widmayer, *Algorithmen und Datenstrukturen*.
- [59] C. Harvey, T. Heinzl, and A. Ilderton, “Signatures of high-intensity Compton scattering,” *Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics*, vol. 79, no. 6, 2009.
- [60] I. Lerche and R. C. Tautz, “Kapteyn series in high intensity Compton scattering,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical*, vol. 43, no. 11, p. 115207, 2010.

- [61] J. Lehn and H. Wegmann, *Einführung in die Statistik*. Teubner Studienbücher Mathematik, Vieweg+Teubner Verlag, 2013.
- [62] F. Spitzer, *Principles of random walk*, vol. 34. Springer Science & Business Media, 2013.
- [63] C. N. Harvey, A. Gonoskov, M. Marklund, and E. Wallin, “Narrowing of the emission angle in high-intensity Compton scattering,” *Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics*, vol. 93, no. 2, 2016.
- [64] J.-P. Chambaret, F. Canova, R. Lopez-Martens, G. Chériaux, G. Mourou, A. Cotel, C. Le Blanc, F. Druon, P. Georges, N. Forget, *et al.*, “10 25pw single laser beamline: the french step for the european extreme light infrastructure (eli),” in *Photonic Applications Systems Technologies Conference*, p. JWC4, Optical Society of America, 2007.
- [65] D. Habs, T. Tajima, and V. Zamfir, “Extreme light infrastructure–nuclear physics (eli–np): new horizons for photon physics in europe,” *Nuclear Physics News*, vol. 21, no. 1, pp. 23–29, 2011.
- [66] N. Zamfir, “Extreme light infrastructure–nuclear physics (eli–np) european research centre,” in *EPJ Web of Conferences*, vol. 66, p. 11043, EDP Sciences, 2014.
- [67] C. Harvey, T. Heinzl, and M. Marklund, “Symmetry breaking from radiation reaction in ultra-intense laser fields,” *Physical Review D*, vol. 84, no. 11, p. 116005, 2011.
- [68] A. Di Piazza, “Exact solution of the Landau-Lifshitz equation in a plane wave,” *Letters in Mathematical Physics*, vol. 83, no. 3, pp. 305–313, 2008.
- [69] A. V. Arefiev, G. E. Cochran, D. W. Schumacher, A. P. L. Robinson, and G. Chen, “Temporal resolution criterion for correctly simulating relativistic electron motion in a high-intensity laser field,” *Physics of Plasmas*, vol. 22, no. 1, 2015.
- [70] C. N. Harvey, A. Ilderton, and B. King, “Testing numerical implementations of strong-field electrodynamics,” *Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics*, vol. 91, no. 1, pp. 1–8, 2015.
- [71] “Nonlinear Thomson scattering of intense laser pulses from beams and plasmas,” *Physical Review E*, vol. 48, no. 4, pp. 3003–3021, 1993.

- [72] O. Tesileanu, D. Ursescu, R. Dabu, and N. V. Zamfir, “Extreme light infrastructure–nuclear physics,” in *Journal of Physics: Conference Series*, vol. 420, p. 012157, IOP Publishing, 2013.
- [73] V. Dinu, C. Harvey, A. Ilderton, M. Marklund, and G. Torgrimsson, “Quantum Radiation Reaction: From Interference to Incoherence,” *Physical Review Letters*, vol. 116, no. 4, 2016.
- [74] U. Schramm, M. Bussmann, J. Couperus, T. Cowan, A. Debus, A. Irman, A. Jochmann, R. Pausch, R. Sauerbrey, and K. Steiniger, “Bright x-ray pulse generation by laser thomson-backscattering and traveling wave optical undulators,” in *Frontiers in Optics*, pp. FTu4G–2, Optical Society of America, 2014.
- [75] D. G. Green and C. N. Harvey, “Transverse spreading of electrons in high-intensity laser fields,” *Physical Review Letters*, vol. 112, no. 16, pp. 1–5, 2014.
- [76] M. Tamburini, C. H. Keitel, and A. D. Piazza, “Electron dynamics controlled via self-interaction,” *Physical Review E - Statistical, Nonlinear, and Soft Matter Physics*, vol. 89, no. 2, 2014.
- [77] C. S. Shen and D. White, “Energy straggling and radiation reaction for magnetic bremsstrahlung,” *Physical Review Letters*, vol. 28, no. 7, pp. 455–459, 1972.
- [78] J. Green, K. Lancaster, K. Akli, C. Gregory, F. Beg, S. Chen, D. Clark, R. Freeman, S. Hawkes, C. Hernandez-Gomez, *et al.*, “Surface heating of wire plasmas using laser-irradiated cone geometries,” *Nature Physics*, vol. 3, no. 12, pp. 853–856, 2007.
- [79] L. Huang, M. Bussmann, T. Kluge, A. Lei, W. Yu, and T. E. Cowan, “Ion heating dynamics in solid buried layer targets irradiated by ultra-short intense laser pulses,” *Physics of Plasmas (1994-present)*, vol. 20, no. 9, p. 093109, 2013.
- [80] H. Nishimura, R. Mishra, S. Ohshima, H. Nakamura, M. Tanabe, T. Fujiwara, N. Yamamoto, S. Fujioka, D. Batani, M. Veltcheva, *et al.*, “Energy transport and isochoric heating of a low-z, reduced-mass target irradiated with a high intensity laser pulse,” *Physics of Plasmas (1994-present)*, vol. 18, no. 2, p. 022702, 2011.
- [81] Y. Sentoku, A. Kemp, R. Presura, M. Bakeman, and T. Cowan, “Isochoric heating in heterogeneous solid targets with ultrashort laser pulses,” *Physics of Plasmas (1994-present)*, vol. 14, no. 12, p. 122701, 2007.

- [82] J. Fuchs, T. Cowan, P. Audebert, H. Ruhl, L. Gremillet, A. Kemp, M. Allen, A. Blazevic, J.-C. Gauthier, M. Geissler, *et al.*, “Spatial uniformity of laser-accelerated ultrahigh-current mev electron propagation in metals and insulators,” *Physical review letters*, vol. 91, no. 25, p. 255002, 2003.
- [83] M. Manclossi, J. Santos, D. Batani, J. Faure, A. Debayle, V. Tikhonchuk, and V. Malka, “Study of ultraintense laser-produced fast-electron propagation and filamentation in insulator and metal foil targets by optical emission diagnostics,” *Physical review letters*, vol. 96, no. 12, p. 125002, 2006.
- [84] F. Califano, T. Cecchi, and C. Chiuderi, “Nonlinear kinetic regime of the weibel instability in an electron–ion plasma,” *Physics of Plasmas (1994-present)*, vol. 9, no. 2, pp. 451–457, 2002.
- [85] S. P. Hatchett, C. G. Brown, T. E. Cowan, E. A. Henry, J. S. Johnson, M. H. Key, J. A. Koch, A. B. Langdon, B. F. Lasinski, R. W. Lee, *et al.*, “Electron, photon, and ion beams from the relativistic interaction of petawatt laser pulses with solid targets,” *Physics of Plasmas (1994-present)*, vol. 7, no. 5, pp. 2076–2082, 2000.
- [86] P. Mora, “Thin-foil expansion into a vacuum,” *Physical Review E*, vol. 72, no. 5, p. 056401, 2005.
- [87] J. Schreiber, F. Bell, F. Grüner, U. Schramm, M. Geissler, M. Schnürer, S. Ter-Avetisyan, B. M. Hegelich, J. Cobble, E. Brambrink, *et al.*, “Analytical model for ion acceleration by high-intensity laser pulses,” *Physical review letters*, vol. 97, no. 4, p. 045005, 2006.
- [88] R. Snavely, M. Key, S. Hatchett, T. Cowan, M. Roth, T. Phillips, M. Stoyer, E. Henry, T. Sangster, M. Singh, *et al.*, “Intense high-energy proton beams from petawatt-laser irradiation of solids,” *Physical Review Letters*, vol. 85, no. 14, p. 2945, 2000.
- [89] K. Zeil, J. Metzkes, T. Kluge, M. Bussmann, T. E. Cowan, S. Kraft, R. Sauerbrey, and U. Schramm, “Direct observation of prompt pre-thermal laser ion sheath acceleration,” *Nature communications*, vol. 3, p. 874, 2012.
- [90] T. Kluge, M. Bussmann, L. Huang, J. Metzkes, T. E. Cowan, and U. Schramm, “Current scaling and plasma heating in relativistic laser-solid interaction,” *arXiv preprint arXiv:1511.00497*, 2015.

- [91] T. Kluge, T. Cowan, A. Debus, U. Schramm, K. Zeil, and M. Bussmann, “Electron temperature scaling in laser interaction with solids,” *Physical review letters*, vol. 107, no. 20, p. 205003, 2011.
- [92] H. Chen, S. Wilks, W. Kruer, P. Patel, and R. Shepherd, “Hot electron energy distributions from ultraintense laser solid interactions,” *Physics of Plasmas (1994-present)*, vol. 16, no. 2, p. 020705, 2009.
- [93] F. Beg, A. Bell, A. Dangor, C. Danson, A. Fews, M. Glinsky, B. Hammel, P. Lee, P. Norreys, and M. Tatarakis, “A study of picosecond laser–solid interactions up to 10^{19} w cm⁻²,” *Physics of Plasmas (1994-present)*, vol. 4, no. 2, pp. 447–457, 1997.

Danksagung

Es ist sehr schade, dass am Ende die Zeit nicht mehr reicht, um mich in Ruhe ausführlich zu bedanken, weil ich dringend drucken muss. Ich habe während dieser Diplomarbeit von der Hilfe vieler Menschen innerhalb und außerhalb des Büros profitieren können, ohne die ich sonst wohl nie fertig geworden wäre.

Als erstes möchte ich mich bei meinen Vorgesetzten Prof. Schramm und Prof. Cowan für die Möglichkeit bedanken, schon so lange in Rossendorf arbeiten zu dürfen. Dieser sichere Arbeitsplatz hat mir die Finanzierung des Studiums ermöglicht. Dr. Michael Bussmann hat mich von Beginn bis Ende meines Studiums an mit außerordentlichem Einsatz gefördert, mir sehr viel Spielraum ermöglicht und mir mehr als jeder andere immer wieder Zuversicht als Physiker gegeben. Danke Micha!

Mein größter Dank gilt Richard Pausch, der mir unermüdlich und kompetent in Rat und Tat zur Seite gestanden hat. Er hat sich meine Ziele dieser Arbeit zu eigen gemacht. Danke Richard! Ich danke René Widera und Axel Hübl für den immer prompten Support auf der technischen Seite und das viele Diskutieren seit Jahren. Danke Alex Grund für den Zufallszahlengenerator und die bug-fixes und Klaus Steiniger für die vielen praktischen Tipps und Ermutigungen.

Ich danke meinen Freunden und meiner Familie für die stets verfügbare Hilfe und den Rückhalt in kritischen Phasen. Und ich danke Gott für seine Unterstützung.

Erklärung

Hiermit versichere ich, dass ich die vorliegende Arbeit ohne unzulässige Hilfe Dritter und ohne Benutzung anderer als der angegebenen Hilfsmittel angefertigt habe. Die aus fremden Quellen direkt oder indirekt übernommenen Gedanken sind als solche kenntlich gemacht. Die Arbeit wurde bisher weder im Inland noch im Ausland in gleicher oder ähnlicher Form einer anderen Prüfungsbehörde vorgelegt.

Heiko Burau

Dresden, November 2016